

2015
30 05
Moscow

СБОРНИК

XXXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК В XXI ВЕКЕ»

DIGEST

XXXVIII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE

«CONCEPTUAL DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SCIENCE IN THE
XXI CENTURY»

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В
XXI ВЕКЕ»
(30 мая 2015г.)**

г. Москва - 2015

© Аналитический центр «Экономика и финансы»

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Сборник публикаций Аналитического центра «Экономика и финансы» по материалам международной научно-практической конференции: «Концептуальное развитие экономических наук в XXI веке» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2015. – 120с.
ISSN: 6827-1296

Тираж – 300 шт.

УДК 330
ББК У65
ISSN: 0869-1296

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:

Аналитический центр «Экономика и финансы»

Электронная почта: science-economy@moscowcef.ru

Официальный сайт: <http://www.moscowcef.ru>

Содержание
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ.

Щапов Д.С. ОЦЕНКА МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, КАК ИНДИКАТИВНОГО ПРИЗНАКА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА.....	6
Юнева Е. А. ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	10
МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ	
Дуничева Ю.А. ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКУЮ НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ.....	18
Козлов И.М. МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОФШОРНОГО БИЗНЕСА	21
Зайнагутдинова А.И. ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛИЗМА И СОЗДАНИЕМ ТОРГОВЫХ МЕГАБЛОКОВ.....	24
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ.	
Аюржанаева Д.З. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ В РАЗВИТИИ ГЧП СИСТЕМЫ.....	29
Чайников В.Н. РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ).....	31
Федько А.Е. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ	36
Хайбуллина А.Ф. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В ПФО	39
Мысин М.Н. СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СФЕРЕ В РАМКАХ ГЧП	42
Шиманская В. В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ.....	45
Сотникова А.В. ВЫБОР МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ ИТ-ПРОЕКТОВ ПОРТФЕЛЯ	49
Тарханова З.Э. Тибилова И.Т. БЕЗРАБОТИЦА ПО СКФО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА.	51

Валиуллина А.И. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ	56
ИННОВАЦИОННО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.	
Бекишева Х.Х., Шуклина З.Н. ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РЕСУРСОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	60
Султанова Р. Ю., Султанова А. Д. СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА	63
Ткаченко К. А., Писаренко К.В. ФИСКАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И РОССИЙСКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	65
Востриков В.С. СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬЯНСОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ.....	68
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО	
Голяндра Я.С. К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ	72
Шогенова Ф.О. РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В ЕАЭС. ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ СТРАН- УЧАСТНИКОВ ЕАЭС.....	75
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ	
Куриленко О. С. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	79
Маляева В. С. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	82
Орлов Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BALANCED SCORECARD) ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКА РЫНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	85

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Бобков В.А. ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ	87
Dyussemin Y. CURRENT CONDITION OF FINANCIAL MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	91
Седова М.Л., Гилядова М.И., ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	94
Макарова А. А. ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ.....	98
Олейников Р.В. ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ.....	100
Папин В. В. ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АКЦИЙ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИИС.....	103
Сариева Ж.А., Сейсенбаева Ж.М. СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	106

МЕНЕДЖМЕНТ

Комлев М.Х. ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BALANCED SCORECARD).....	110
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	
Егоров Ю.О. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МИНИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ	113
Грибов А.Ф. ТРЕХСЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ.....	116

ОЦЕНКА МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, КАК ИНДИКАТИВНОГО ПРИЗНАКА СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА

В статье рассматриваются вопросы влияния миграционных потоков на состояние рынка труда отдельных регионов. В статье проводится анализ динамики миграции населения ряда области ЦФО.

The article examines the impact of migration flows on the labor market status of individual regions. The article gives the analysis of the dynamics of migration of population from the area of the CFD.

Ключевые слова: регион, миграция, индикатор, трудовые ресурсы.

Keywords: region, migration, indicator, human resources.

Миграция оказывает влияние на количественную и качественную структуру трудовых ресурсов (их численность, пол, возрастные, образовательные, национальные характеристики), состав непосредственных участников рынка труд степень его напряженности. С одной стороны, этот процесс обостряет и без того сложную обстановку на отечественном рынке труда в связи с ростом безработицы, с другой - в ряде регионов весьма ощутима несбалансированность трудовых ресурсов и рабочих мест, в некоторых отраслях материального производства сохраняется дефицит кадров. Кроме того, временная незанятость части трудоспособного населения носит структурный характер и не исключает наличия свободных рабочих мест, которые могут быть заняты трудовыми мигрантами.

Межрегиональная трудовая миграция - явление, присущее любой социально-экономической системе, обусловленное множеством факторов как внутренних, так и внешних, которые определяются общемировыми тенденциями. Интенсивность движения населения зависит от политических и экономических процессов, происходящих в стране, степени дифференциации социально-экономического развития регионов. Однако наиболее значимым фактором трудовой мобильности является разница в оплате труда и условиях жизни [1].

Население перемещается как за пределы своего региона, так и в рамках федерального округа, области, района, последнее время много внимания уделяется проблемам внешней трудовой миграции, заполнения работниками-нерезидентами невостребованных жителями крупных мегаполисов вакансий по рабочим профессиям, оценке масштабов степени влияния притока иностранной рабочей силы из стран ближнего зарубежья.

Масштабы внутрирегиональной миграции в рамках ЦФО в последние пять лет практически не меняются: ее доля совокупной территориальной подвижности россиян составляет в среднем 23%. Центр России по-прежнему

остаётся притягательным для жителей других регионов страны. Большая часть населения перемещается города, что характерно для всех ИРС. Анализ направлений движения населения ЦФО показывает, что большая часть граждан, находящихся в трудоспособном возрасте стремится Пересесть либо поближе к Москве либо найти работу и жилье в самой столице.

Таблица 1 - Миграционный прирост (убыль) населения в областях ЦФО без учета миграционного обмена с зарубежными странами, человек

Область	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Белгородская область	5448	5850	6514	5193	3391
Брянская область	-1744	-1440	-1850	-1847	-1731
Владимирская область	-1482	-562	-212	-149	-2011
Воронежская область	785	296	-1587	-1645	2374
Ивановская область	-1122	-894	-826	-554	-471
Калужская область	-1487	-703	-988	-1131	-1403
Костромская область	-442	-832	-892	-1161	-1018
Курская область	-3346	-2922	-2161	-1372	-1653
Липецкая область	-1059	-5	852	122	-1108
Московская область	48103	39159	50621	49526	44235
Орловская область	-537	-1062	-993	-1044	-1093
Рязанская область	-1416	-573	225	-98	-769
Смоленская область	-1691	-1478	-1449	-1664	-2027
Тамбовская область	-2889	-2802	-3240	-3178	-1595
Тверская область	-1130	-1853	-1773	-2025	-3070
Тульская область	-2307	-2033	-1739	-1611	-2235
Ярославская область	1239	2287	2560	2276	626
Москва	48073	47335	41488	41748	47453

Источник: официальный сайт Министерства экономического развития РФ. – [электронный ресурс]. – режим доступа: URL: <http://economy.gov.ru/mines/main>

Отчасти проблему убыли трудоспособного населения отдающие области решают благодаря притоку мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Тем не менее ряд областей имеет отрицательный миграционный прирост, даже несмотря на переселение сюда зарубежных мигрантов. Большая часть областей ЦФО теряет население, причем потери не восполняются трудовыми ресурсами, переселяющимися на указанные территории из других российских регионов. Очевидный миграционный прирост наблюдается в Москве и Московской области.

Наименее благополучными с этой точки зрения являются: Костромская область, в которой коэффициент миграционного прироста менялся от -7 в 2010 г. до -3 в 2013 г., Смоленская - от -4 до 0,2, Брянская - от -9 до 0,1. В числе наиболее благополучных: Московская область - от 105 в 2010 г. до 109 в 2013 г., Белгородская - от 72 до 67, Калужская - от 33 до 49 и, конечно, Москва, где

коэффициент миграционного прироста в 2013 г. достиг 55.

Анализ имеющихся статистических данных не позволяет получить исчерпывающее представление о миграционной ситуации ввиду большого числа неучтенных перемещений, в том числе без смены постоянного места жительства. Вместе с тем, по экспертным оценкам, количество маятниковых мигрантов, а также лиц, уезжающих на работу на более длительный срок без смены постоянного места жительства, существенно возрастает. Как правило, это специалисты рабочих профессий, отправляющиеся на заработки в столицу, несмотря на существование спроса на квалифицированных специалистов рабочих профессий в местах их постоянного проживания. Основная причина трудовой миграции такого рода - различия между регионами в уровне оплаты труда. Так, в 2013 г. ее средний уровень в Москве составлял 33358 руб., в Московской области - 23341,8 руб., в то время как в других областях ЦФО, в том числе граничащих с Московской областью, заработная плата была ниже в 2, а то и в 3 раза. В Орловской области этот показатель достигал 11854,3 руб., в Брянской - 10950,7 руб. и т.д. Если учитывать разницу в величине прожиточного минимума, которая по сравнению со столицей в большей части областей ЦФО почти в 2 раза ниже, то желание жителей прилегающих областей получить работу в Москве и Московской области представляется экономически оправданным даже с учетом транспортных расходов [2].

Внутрирегиональная трудовая миграция населения без смены постоянного места жительства, а также прямой отток молодежи - наиболее мобильной части трудоспособного населения - в Москву и Московскую область объясняется и относительно более высоким уровнем общей безработицы в областях ЦФО по сравнению с принимающими территориями.

Большинство экономистов-неоклассиков считает, что миграционные процессы в целом положительно влияют как на отдающие, так и на принимающие территории. Нельзя не согласиться с тем, что законы и механизмы рыночной экономики являются действенными и в конечном счете приводят к большей сбалансированности на рынках труда территорий выхода и вселения.

Трудовые мигранты, реализующие свой трудовой потенциал в крупных городах без смены постоянного места жительства, снижают нагрузку на рынках труда территорий постоянного проживания, повышают благосостояние своих семей, способствуют увеличению платежеспособного спроса, стимулируя тем самым производителей, в том числе и в своих регионах.

Анализ данных переписи населения 2002 г., предоставленных Орловским областным комитетом государственной статистики, показал, что количество занятых не по месту своего постоянного жительства не превышает 5% от численности занятых граждан, проживающих в области. Причем большая часть таких работников являются маятниковыми мигрантами - 80%, а 20% - так называемые отходники, или граждане, работающие вахтовым методом. Результаты переписи также свидетельствуют, что более 60% трудовых мигрантов Орловской области - мужчины. Это связано в первую очередь с отраслевой структурой занятости трудовых мигрантов, поскольку большая их

часть работает в строительной отрасли и на транспорте [1].

Есть основания предполагать, что с точки зрения миграционной статистики женщины чаще остаются «невидимыми» из-за особенностей своего труда (высокой доли работающих в домохозяйствах и других неформальных секторах занятости). Поскольку сфера услуг развивается быстрыми темпами (скажем, в ИРС 2/3 рабочих мест создаются в этой сфере), можно предположить дальнейший рост женской составляющей миграции.

Таблица 2 – Динамика миграции в пределах ЦФО, чел.

Направление миграции	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Город-город	125507	124103	122415	129701	120192
Село-город	79041	79237	81097	82170	74131
Город-село	60403	60200	61540	62351	58259
Село-село	21589	20679	21392	21563	20301

Источник: официальный сайт Министерства экономического развития РФ. – [электронный ресурс]. – режим доступа: URL: <http://economy.gov.ru/minec/main>

Анализ статистических данных, характеризующих миграционную ситуацию в Орловской области 2002 г., лишь подтверждает ситуацию, характерную для большей части областей ЦФО.

Посткризисная ситуация на рынке труда в большинстве областей ЦФО остается достаточно напряженной. Так, информация о ситуации на рынке труда и показателях фиксированной безработицы (по состоянию на 24 января 2011 г.), размещенная на официальном сайте Управления труда и занятости Орловской области, свидетельствует о том, что количество зарегистрированных безработных в промышленности составляет 21%, в торговле - 14% , в сельском хозяйстве -13%, в строительстве - 6%. В структуре работников, получивших предупреждение о сокращении штатов и работающих в режиме неполной занятости, 79% составляют работники обрабатывающих производств, 11% - строители и т.д. Эти факторы, по всей видимости, приведут к увеличению количества трудоспособных граждан, заинтересованных в нахождении работы в Москве и Московской области [2].

В целом можно сделать вывод, что успешной реализации Стратегии социально-экономического развития регионов РФ, на наш взгляд, способствовало бы проведение постоянного мониторинга состояния трудового и миграционного балансов территорий, совершенствование системы регулирования рынка труда и межрегиональной трудовой миграции, налаживание взаимодействия институциональных структур, учет миграционных тенденций при разработке политики занятости.

Литература.

1. Мальцева Е. Миграция трудовых ресурсов и состояние рынка труда [Текст] / Е. Мальцева // Человек и труд. – 2011. - №4. – С.46-48

2. Никитин С. Состояние миграционных потоков в России [Текст] / Никитин С. // Человек и труд. – 2013. - №7. – С.53-55

3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. – [электронный ресурс]. – режим доступа: URL: <http://economy.gov.ru/mines/main/>

Юнева Е. А.

ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

***Аннотация** Статья посвящена теоретическим аспектам исследования проблемы институциональной структуры теневой экономики в целом, и динамики институциональной структуры, в частности. Делается вывод, что для исследования вопросов, связанных с изменением институциональных структур экономики наиболее целесообразно использование системно-динамических моделей. Дается описание системно-динамической модели институциональной структуры теневой экономики. Рассматриваются подходы к определению сущности институциональной динамики. Сквозь призму системно-динамических моделей и подходов к институциональной динамике рассматриваются динамические состояния институциональной структуры теневой экономики.*

***Ключевые слова** Институциональная динамика, институциональная структура теневой экономики, динамика институциональной структуры теневой экономики, системно-динамическая модель институциональной структуры экономики.*

Yuneva E.A.

DYNAMICS OF INSTITUTIONAL SHADOW ECONOMY

***Abstract** The article is devoted to theoretical aspects of the research problems of institutional structure of the shadow economy as a whole, and the dynamics of the institutional framework, in particular. It is concluded that for the study of issues related to the change in the institutional structure of the economy most appropriate use of the system-dynamic models. A description of the system-dynamic model of the institutional structure of the shadow economy. The approaches to defining the essence of institutional dynamics. Through the prism of system-dynamic models and approaches to the institutional dynamics of the dynamic state of the institutional structure of the shadow economy.*

***Keywords** Tags institutional dynamics, the institutional structure of the shadow economy, the dynamics of the institutional structure of the shadow economy, system-dynamic model of the institutional structure of the economy*

Согласно наиболее общим представлениям под динамикой следует понимать состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов. Характеризую институциональную структуру теневой экономики как сложное

институционально образование более корректно, на наш взгляд, прибегнуть к такой категории, как системная динамика — направление в изучении сложных систем, исследующее их поведение во времени и в зависимости от структуры элементов системы и взаимодействия между ними. В том числе: причинно-следственных связей, петель обратных связей, задержек реакции, влияния среды и других.

Институциональная структура теневой экономика представляет собой системно-динамическую модель, состоящую из набора элементов, представляющих некие свойства. Выделяются следующие типы элементов:

- *Уровни* — характеризуют накопленные значения величин внутри системы. Это могут быть количество совершаемых экономических преступлений, уровень безработицы, уровень доходов, доля теневого оборота. Уровни применимы не только к физическим величинам. Например, уровень осведомленности существенен при принятии решения. Уровни удовлетворения, оптимизма и негативных ожиданий влияют на экономическое поведение. Уровни представляют собой значения переменных, накопленные в результате разности между входящими и исходящими потоками.

- *Потоки* — скорости изменения уровней.

- *Функции решений (вентили)* — функции зависимости потоков от уровней. Функция решения может иметь форму простого уравнения, и более сложного, состоящего из нескольких переменных.

- *Каналы информации*, соединяющие вентили с уровнями.

- *Линии задержки (запаздывания)* — служат для имитации задержки потоков. Характеризуются параметрами среднего запаздывания и типом неустановившейся реакции. Второй параметр характеризует отклик элемента на изменение входного сигнала. Разные типы линий задержки имеют различный динамический отклик.

- *Вспомогательные переменные* — располагаются в каналах информации между уровнями и функциями решений и определяют некоторую функцию.

Выбор факторов, подлежащих включению в модель, обусловлен теми вопросами, на которые должен быть дан ответ. В модель институциональной структуры теневой экономики следует включать технические, правовые, организационные, экономические, психологические, трудовые, денежные и исторические, культурно-ментальные факторы. Все они должны найти свое место при определении взаимодействия элементов системы. Любой фактор может оказывать решающее влияние на поведение системы.

Системно-динамическая модель институциональной структуры теневой экономики не всегда устойчивой. Она не всегда стремится к состоянию равновесия даже при отсутствии внешних возмущений. В высшей степени данная модель нелинейна и большую часть времени противодействуют ограничениям, связанным с дефицитом или избытком ее факторов.

В то же время, институциональная структура теневой экономики в целом достаточно стабильна, которая достигается за счет того, что иерархическая организация формальных правил, в которой каждый более высокий уровень сложнее и дороже изменить, чем предшествующий ему более низкий уровень,

обеспечивает необходимую стабильность институтов. Неформальные ограничения еще более устойчивы, и их сложнее изменить, чем правила формальные. Они стали частью нашего обыденного поведения и позволяют нам не задумываться над теми действиями, которые мы совершаем. Стабильность институциональной структуры теневой экономики создает в ее участниках ощущение уверенности в своих действиях.

Но стабильность — это необходимое, но отнюдь не достаточное условие для эффективности институтов. Будучи стабильными, институты подвержены изменениям, но в большинстве случаев процесс изменения происходит путем непрерывно малых приращений, имеет непрерывный характер, хотя иногда происходят и дискретные, революционные изменения институциональной структуры общества. Ученые, занимавшиеся этой проблемой по-разному подходили к объяснению причин и источников институциональных изменений. Т. Веблен видел причину институционального развития в склонности человека к «бессмысленной», непрагматической творческой деятельности и экспериментированию, которое он называл «праздным любопытством» и которое, по его мнению, является основной причиной социальных, научных и технологических изменений. «Праздное любопытство», по его убеждению, создает новые стереотипы мышления и способствует появлению новых институтов. Другой источник изменений он видел в конфликтах («трении») между самими институтами, особенно теми, которые сложились в разные исторические и культурные эпохи. Й. Шумпетер главными факторами институционального развития считал инновационную деятельность предпринимателей и других активных членов общества, а также технологический прогресс. Стимулом предпринимателя к инновациям служит поиск прибыли или квази-ренды от инноваций. Его действия творческие и полны риска, и именно они являются причиной создания нового и разрушения старого (Шумпетер говорит о «творческом разрушении»). Рыночная конкуренция у Шумпетера — это не только ценовая конкуренция, но и конкуренция инноваций и имитаций.

Неоинституциональный подход к вопросам институциональной динамики сочетает два основных подхода:

первый восходит к Дж. Коммонсу, который считал, что институты возникают как преднамеренный результат коллективной воли общества или в результате законотворческой деятельности. Таким образом, по Коммонсу, институты — это результат планомерного, целенаправленного действия.

второй подход связан с именем К. Менгера, который считал, что институты возникают в результате взаимодействия огромного числа экономических агентов, преследующих свои собственные цели. Закон, язык, деньги, рынки и цены, государство, ставка процента и земельная рента, и тысячи других явлений — это в значительной степени непреднамеренный результат общественного развития. Процесс возникновения и развития этих институтов осуществляется медленно, мелкими шагами, эволюционно. Люди постепенно учатся на собственном опыте и на опыте других людей, процесс осуществляется методом проб и ошибок.

Эти два подхода не являются взаимоисключающими. Сам Менгер признавал, что существуют и институты, которые были созданы по какому-то замыслу, проекту, плану и к этим институтам неприменимо объяснение типа «невидимой руки». Ф.Хайек, другой крупнейший представитель эволюционного подхода, также проводил различие между «самопроизвольным порядком» (spontaneous order), который покоится на абстрактных правилах справедливого поведения, позволяющих людям использовать знания для достижения своих целей, и организациями, которые основаны на специфических командах.

Неоинституциональный подход пытается соединить в себе эти два подхода, подчеркивая, с одной стороны, преднамеренные попытки экономических агентов создать новые формальные правила, а с другой стороны, включая, часто неявно, эволюционный подход, который исходит из того, что в обществе действует эволюционный механизм, который отбирает те институты и контрактные формы, которые оказались наиболее эффективными.

Институциональная динамика рассматривается также сквозь призму таких подходов, как дихотомия Веблена и асинхронность изменений, а также институциональную инерцию.

Современные тенденции создания новых механизмов регулирования, технологий, рынков и организаций опережают изменения соответствующих институтов. Таким образом, наблюдается разрыв между формированием соответствующей институциональной структуры и быстро изменяющимися административными и рыночными механизмами аллокации ресурсов. Здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой – проблемой асинхронности изменений в технологиях и механизмах регулирования – с одной стороны, и институтов – с другой. Противоречия между организационными формами и стабильными правилами и механизмами инфорсменты, т. е. институтами, заключается в асинхронности темпов их изменений.

Институты, предписывая или запрещая определенные действия и/или взаимодействия экономических акторов, формируют предпосылки для долгосрочных и повторяющихся отношений и трансакций. Институты создают набор возможных вариантов социального действия, что делает действия индивидов предсказуемыми и, следовательно, снижает вероятность деформации или разрушения социальной системы. Социальные изменения являются важным фактором прогресса общества. И здесь мы опять сталкиваемся с фундаментальной дихотомией между институтами с присущей им инерцией и постоянством и необходимостью формирования новых структур управления и технологий.

Таким образом, динамика институциональных структур теневой экономики – достаточно сложное многоаспектное явление, происходящее под влиянием ряда факторов. Теневая экономика современного российского общества имеет взаимообусловленный характер. С одной стороны она моделирует экономическое поведение, с другой стороны, является следствием сложившейся хозяйственной культуры. Такое общество В. Локосов назвал «обществом-трансформером» (запрограммировано «на зависимое и отсталое

развитие»). Обществу присуща суррогатная идеология, в которую входит набор идей, политических лозунгов и мифов, противоречащих друг другу и носящих ситуативный характер. По мнению В. Локосова, формирующееся мировосприятие людей основано на социальных химерах. Общество-трансформер оторвано от своих корней, а его социальная энергия имеет дисперсный характер и связана в большей мере с индивидуальной безопасностью и выживанием. В следствии этого снижается энергетический потенциал общества, а большая доля социальной энергии расходуется в девиантном направлении. И как следствие данных взаимообусловленных процессов, теневая экономическая деятельность активно утверждается в социальной и духовно - ценностной сфере, входя в образ жизни современного российского жителя, формируя соответствующую субкультуру. Теневая деятельность приобретает не просто широкий масштаб, идет активный процесс ее институализации - превращение в устойчивый феномен, образец поведения. Неправовые нормы экономической деятельности становятся социокультурной нормой. Теневая субкультура выступает социальной энергией, «питающей» процессы дальнейшей «теневиализации». Теневая субкультура является обоснованием мотивации хозяйствующих субъектов, выбора способа поведения, системой соответствующих ценностей, глубины девальвации правовых и нравственных ограничений.

К «теневиализации» население относится как к формированию нового социального порядка. Экономический характер теневой деятельности приобретает черты «правового», охватывая постепенно такие сферы, как образование, бытовое, медицинское обслуживание. Следует также отметить характер теневой экономической деятельности. Она носит не либеральный, а принудительный характер. Теневая экономика не просто представляет собой сектор официальной, а представляет собой необходимые нормы для выполнения. По мнению специалистов, «общество всеобщего риска» не предлагает альтернатив деятельности, выбрать стратегию поведения можно только в рамках теневой сферы.

Между регионами России культурные различия сильнее, чем, скажем, между Китаем, Тайванем и Сингапуром. Россия представляется культурно-рыхлой страной. Межрегиональные сравнения также показали, что ВРП на душу населения связан с теневой экономикой, но не линейно. Данная связь выражается в изменении экономической ментальности и проявлениях неформальности. Например, самый богатый Тюменский регион далеко не обделен теневыми экономическими отношениями. Оказывается, ментальность жителей Тюмени имеет более «рыночный» характер (самостоятельность, обособленность), более «рыночными» становятся и проявления теневой экономики. А, например, проявление теневой экономике в Ставрополе носят ярко выраженные черты клановой культуры (высокая степень групповой солидарности, межличностного доверия и наибольшая частота проявлений активного нарушения правовых и экономических норм и правил). А, например, для жителей Сибири свойственна такая черта, как пренебрежением к

«мелочам» (например, к оформлению договора при межличностном обмене ценностями).

Поэтому перемены в ментальности и сознании происходят под влиянием прямо противоположных тенденций. Зачастую ситуация такова, что «говорится одно, думается другое, а делается третье». Иначе говоря, для России характерно сильная рассогласованность реального поведения и системы ценностей. Это во многом затрудняет и какие-либо исследования корреляционных зависимостей между неформальными институтами и степенью развития теневого сектора российской экономики.

При формировании новых институтов помимо опасности возникновения институтов-инвалидов есть еще и опасность неудачного сопряжения населения с новым институтом. Данный вариант возникает тогда, когда уровень культуры населения ниже требуемого для осознания и принятия института. Поэтому институт функционирует как неэффективный, не смотря на то, что по всем параметрам (цели, технологии, ресурсное обеспечение он является эффективным, и в других обстоятельствах должен был бы дать хорошие результаты. (Простейший пример, на самом обыденном уровне: Введение нового требования в отечественных медицинских учреждениях, состоящего в том, что все посетители должны надевать на свою уличную обувь специальные полиэтиленовые пакеты с резинками, в народе называемые бахилами. Казалось бы, совершенно разумное и безобидное требование, позволяющее обеспечить чистоту в медицинских учреждениях, не может привести ни к чему плохому. Однако наблюдения показывают массовые проявления аномального поведения населения, когда многие люди, не снимая пресловутых бахил, переходят по территории больницы из здания в здание. Результатом таких действий оказывается резкое снижение эффективности внедренного нового института. В данном примере население опять-таки либо не понимает, либо игнорирует новые требования).

Однако эффект неэффективного сопряжения институтов и культуры населения может возникнуть и применительно к старому институту, когда ранее единичные нарушения, осуждаемые ранее обществом, впоследствии становятся привычной нормой. Это происходит, когда культурный уровень падает настолько, что даже старые институты уже становятся некачественными.

Любопытно, что институты-инвалиды и институты, неэффективно сопрягаемые с культурным и ментальным уровнем субъектов, принципиально различаются. Если в первом случае качество института оказывается низким из-за его собственной недоразвитости, то во втором случае – из-за недоразвитости населения. Поэтому необходимо разделение двух фундаментальных понятий, как институты и культура. Имеющаяся на сегодняшний день в науке техника измерений пока не позволяет произвести эффективное расщепление этих понятий. Зачастую культура выступает синонимом неформального института. Но недоучет различий в уровне культуры и институтов может приводить к непониманию сущностных моментов в развитии хозяйственной системы и выступать основанием теневой экономики. В этой связи введем в рассмотрение

два новых параметра: H – уровень культуры населения; U – уровень прогрессивности (сложности) института (в частном случае можно рассматривать уровень адекватности института). Таким образом, весь институт как бы дезагрегируется на институциональную оболочку, учитывающую осмысленность и общественную полезность действующих правил, и уровень поведенческой культуры населения, которая как бы заполняет собой существующую институциональную оболочку. Соотношение между двумя переменными H и U позволяет дать формальную классификацию институтов и дает возможность понять, есть предпосылки возникновения теневой экономики или нет: Если $H < U$, то имеет место снижение качества института из-за низкого культурного уровня населения; если $H > U$, то имеет место сглаживание и нивелирование недостатков институциональной среды благодаря более высокому культурному уровню населения; если $H = U$, то имеет место идеальное соответствие между сложностью института и культурным уровнем населения, приводящее к их эффективному сопряжению. Разумеется, на практике довольно сложно измерить такие два явления, как институциональные нормы и культура, и тем более привести их к единому знаменателю. Тем не менее, данный факт не снимает необходимости учета указанных факторов. При $H > U$ часто возникает тенденция к ликвидации самого института (опыт Финляндии, где между властями и населением был достигнут интересный консенсус: отказ населения от дорожной полиции (сведение ее к минимуму) в обмен на отказ государства от взимания налогов на содержание этой полиции. Гарантом такой институциональной сделки выступал высокий уровень самосознания финнов, которые взяли на себя неформальное обязательство не нарушать правила дорожного движения. Опыт показал, что культурный уровень финских автомобилистов оказался достаточным для того, чтобы социально-экономическая система эффективно функционировала и без института дорожной полиции. Опыт заключения сделок или кредитования в определенных странах «на честном слове». То есть там, где культурные, моральные, этические нормы достаточно сильны, чтобы их нарушать).

Проблема сопряжения институтов и культуры имеет непосредственное отношение к нечетким институтам. Дело в том, что при высокой культуре, когда имеет место неравенство $H > U$, требования к институту понижаются в том смысле, что высококультурное население путем саморегулирования частично компенсирует недостатки сформированного института. В связи с этим при высокой культуре населения даже нечеткий институт может быть достаточно высокого качества. Если же имеет место нечеткий институт при низкой культуре и $H < U$, то все пороки института-инвалида становятся особенно очевидными, что исключает его высокое качество.

Можно также рассмотреть взаимосвязь «культура-институт» в аспекте конструирования жестких и мягких институтов. *Жесткие институты* – это формальные институты, имеющие четкую структуру и правила, невыполнение которых карается санкциями. *Мягкие институты* – это неформальные институты и формальные институты с четкой структурой, но нарушение правил не карается санкциями. Если культура высокая ($H > U$), то наблюдается

тенденция смягчения института. В наивысшей точки культуры институт может быть даже ликвидирован или заменится заменяться культурной традицией. При низком уровне культуры ($H < U$) происходит ужесточение и структуризация института.

Диалектика институтов и культуры позволяет утверждать, что причиной теневой экономики в России является чрезвычайно неудачное сочетание вновь создаваемых институтов, которые по большей части характеризовались нечеткостью, и низкой культуры населения, которое было не готово добровольно следовать новым прогрессивным нормам.

И таким образом, если причиной теневых отношений являются не формальные законы, нормы и критерии, записанные в нормативных документах, инструкциях или кодексах, а постулаты, сидящие в сознании, то быстрая борьба с теневой экономикой на первый взгляд, не представляется возможной.

Список литературы

1. Вольчик В.В. Институциональная и эволюционная экономика: учебное пособие / В.В. Вольчик. – Ростов на Дону: изд-во ЮФУ, 2011.
2. Кирдина С.Г., Рубинштейн А.Я., Толмачева И.В. База данных LAWSTREAM.RU: количественные оценки институциональных изменений. Москва: ИЭ РАН, 2009.
3. Кривцун Л.А. Формирование институциональной структуры экономики и природа институциональных сдвигов// научные труды ДонНТУСерия: Экономическая Выпуск 89-1 с.86-92
4. Сидоренко В.Н. Системная динамика. - М.: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 1998.
5. Фролов Д.П. Эволюционная перспектива институциональной экономики России. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2008.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В XXI ВЕКЕ

Дуничева Ю.А.

студентка факультета МИУ

Московского Государственного Института

Международных Отношений (МГИМО (У) МИД России)

г. Москва, РФ

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКУЮ НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ.

В современном мире процессы глобализации охватывают все больше сфер человеческой жизни. Всемирная экономическая, политическая и культурная интеграция влечет за собой мировое разделение труда, масштабную миграцию как человеческого, так и физического капитала, стандартизацию законодательных, экономических и технологических процессов. Как следствие, экономические агенты становятся все более связанными и взаимозависимыми, а значит, обладание властью и конкурентными преимуществами становится все более важным для отдельных субъектов.

Налоговая система является неотъемлемой частью любого государства. В определение налоговой системы входят как различные налоги, сборы и пошлины, устанавливаемые государством, так и способы, принципы и методы их взимания. Именно с помощью налоговой системы государство создает общенациональный фонд денежных резервов и осуществляет свои функции регулирования, распределения и перераспределения.

Налоговые системы в разных странах, безусловно, несколько различаются, но, тем не менее, все они построены на четырех основных принципах, сформулированных еще Адамом Смитом. Первый принцип – принцип справедливости, обуславливающий равномерное распределение налога между гражданами соразмерно их доходам. Принцип определенности предполагает, что сумма, время и способ платежа должны быть точно заранее известны плательщику. Принцип удобства состоит в том, что налог должен взиматься в наиболее удобное время и наиболее удобным способом для налогоплательщика. И, наконец, четвертый принцип заключается в минимизации издержек взимания налога и рационализации системы налогообложения.

Налоговая система выполняет важнейшие функции в государстве, а именно: фискальную – обеспечивает доходы государства; регулируемую – регулирует макроэкономические процессы, такие как темп роста ВВП, уровень занятости и т.д.; распределительную – перераспределение доходов физических и юридических лиц; социальную – накопление денег на социальные программы; стимулирующую – микроэкономическое регулирование; контрольную – поддерживает налоговые отношения.

Как мы видим, от системы налогообложения зависит финансирование всех государственных задач, поэтому нам так важно знать, как различные внешние условия влияют на ее развитие.

В своей научной статье Конрад отмечает, что привлечение иностранных инвестиций и человеческого и финансового капитала являются признаками, если проводить аналогию с рынком товаров и услуг, успешности и прибыльности страны. Одним из инструментов для привлечения инвестиций является, по мнению автора, налоговая политика. Он отмечает, что “государство конкурирует за величину налоговых сборов от налогоплательщиков так же, как фирмы конкурирует за величину выручки от продаж своим клиентам”[1]. Соответственно, и методы привлечения клиентуры (в случае с государствами – налогоплательщиков) такие же, как и на рынке товаров, а именно рекламные кампании и “раскрутка” бренда. Таким образом, борьба за привлечение ресурсов ассоциируется с ценовой конкуренцией по Бертрану на рынке товаров и услуг.

Как уже отмечалось, государства посредством рекламы и поддержания имиджа страны стараются увеличить свою долю на рынке, что, в свою очередь порождает две категории налогоплательщиков – «лояльных» и «нелояльных». Лояльные налогоплательщики – это те, кто либо родился в этой стране и обязан выплачивать налог, либо хочет инвестировать именно в эту страну. Естественно, может сложиться ситуация, когда инвесторы предпочтут уходить из страны и вкладывать деньги и платить налоги в стране-конкуренте. Чтобы не терять клиентов (потенциальных налогоплательщиков) многие страны предпочитают вкладывать деньги в воспитание и развитие чувства патриотизма, а значит, в увеличение доли “лояльного” населения. Однако, это стоит денег, что автоматически снижет чистую выручку от сбора налогов, а значит, и ухудшает экономическое положение страны по сравнению с конкурентами.

Что касается влияния глобализации на налоговую конкуренцию, то можно сделать вывод, что чем больше препятствий для глобализации (например, железный занавес, изолированность страны или чрезвычайно патриотичное население), тем выше могут быть ставки налога и тем выше налоговый сбор. Поэтому глобализацию стоит рассматривать как процесс, повышающий стоимость обращения горожан из “нелояльных” в “лояльных”, или как процесс, понижающий численность людей, которые могли бы быть “лояльными” (например, в связи с миграцией). Итак, в условиях глобализации, усилий для привлечения клиентуры (“лояльных” налогоплательщиков) требуется больше, а эффективность (налоговый сбор) от этого меньше.

К созданию налоговой системы России в 1992 г. был широко привлечен опыт зарубежных стран. Важным фактом является то, что наша налоговая система практически все время с самого начала своего существования развивается в условиях экономического кризиса. Поэтому, хотя и нельзя не соглашаться с экспертами в том, что налоговая система России имеет множество недостатков и нуждается в серьезной модернизации, тем не менее в тяжелых ситуациях она сдерживает увеличение дефицита госбюджета,

обеспечивает функционирование всего хозяйственного аппарата страны и позволяет финансировать основные государственные потребности.

Именно благодаря налоговой конкуренции в одних странах налоги выше, а в других – ниже, и по естественным законам рынка, покупатели (налогоплательщики) стремятся к минимизации своих затрат и предпочитают инвестировать в страны и минимальным налогообложением – оффшоры. С одной стороны, это вполне естественно, что физические и юридические лица стремятся облегчить свое налоговое бремя, но с другой стороны такие оффшорные зоны создают все условия для отмывания денег. Ведь там не только низкие налоги, но и законодательство, не позволяющее раскрывать имена инвесторов. Вполне логично, что именно утечка капитала из страны идет именно через оффшорные зоны, что весьма и весьма популярно в России. Считается, что большая часть сделок по продаже российских активов проходят в оффшорах, что сокращает налоговые поступления на миллиарды долларов. Это прямое последствие налоговой конкуренции в условиях глобализации, которое крайне негативно сказывается на налоговых сборах России.

Важно отметить, что финансовая стабильность и доход бюджета зависят в основном от двух взаимозависимых факторов. Первый – это развитие налоговой базы, т.е. общее состояние экономики, в особенности ее базовых отраслей, и второе – налоговая система. «Эффективность воздействия налоговой системы на налоговую базу зависит от того, насколько оптимально выбраны величины налоговых ставок, объекты налогообложения и механизмы взимания налогов»[2]. Так как Россия постепенно приходит к пониманию того, что для стабильного и динамичного развития страны необходимо привлечение иностранных инвестиций и капитала, то налогообложению стало уделяться особое внимание. Необходимо создать благоприятный климат для иностранных инвесторов, а он выражается не только в низких ставках налога, но и в законодательной базе, защищающей права потенциальных инвесторов. Для привлечения капитала так же огромную роль играют реклама и кампании по повышению рейтинга и имиджа в глазах международной общественности. Действия российских политиков в этой сфере проявляются, как проведение чемпионата мира по хоккею в 2007 г. в Москве, Евровидение 2009 г. в Москве, Олимпийские игры в Сочи в 2014 г., Чемпионат мира по футболу в 2018 г., которые повышают статус России и развенчивают стереотипы о медведях и водке. Стоит отметить, что желание российских политиков привлечь иностранные инвестиции не окончился на внешних проявлениях и проведении общественно важных мероприятий. По данным российского представительства агентства РиаРейтинг, “в России с самой низкой в мире ставкой плоского подоходного налога (13%), за два года действия данного налога резко увеличилось количество заявок от богатых иностранцев, которые хотят стать налоговыми резидентами в этой стране” [3].

Таким образом, с одной стороны, явно наблюдается негативное влияние на экономику в виду утечки капитала через оффшорные зоны. В настоящее время в Евросоюзе ведутся переговоры о введении законодательных актов на запрет оффшорных зон или хотя бы на обязательное раскрытие информации

относительно таких инвесторов. Однако, это не выгодно самим же государственным и их дочерним компаниям, так как большинство сделок во всем мире проведено через оффшорные зоны. С другой стороны, так же явно наблюдается позитивное влияние этих факторов. Это обусловлено тем, что сейчас в виду весьма размытых границ, большой развитости интернета и легкой текучести человеческого, финансового и физического капитала, инвесторы моментально могут изменить свои предпочтения и направить инвестиции в страны с более благоприятными условиями. Так как Россия в настоящее время активно занимается повешением своего рейтинга, то наличие глобализации сильно ускоряет получение положительных результатов.

Список литературы:

1. Konrad K. "Mobile Tax Base as a Global Common".
2. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: учебник. - 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2004. - 432с.
3. http://riarating.ru/countries_rankings/20140812/610625725.html

Козлов И.М.

*магистрант, обучающийся по направлению
«Экономика» по программе «Международная экономика»
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
г. Москва, РФ*

МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОФШОРНОГО БИЗНЕСА

В настоящее время недобросовестная налоговая конкуренция является одной из важных проблем, которую необходимо решать безотлагательно. Это явление отнимает у многих стран огромное количество поступлений в бюджет. Например, Германия недосчитывается по 30 миллиардов евро в год [2, с. 109].

Вопросом по решению данной проблемы занимается Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она была образована 14 декабря 1960 г. в Париже. Первоначально Конвенцию ОЭСР подписали 20 государств, на данный момент организация включает 34 страны.

ОЭСР начала разработку рекомендаций по урегулированию проблемы недобросовестной налоговой конкуренции уже в 1998 г., выпустив доклад о пагубной налоговой конкуренции (Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue). В докладе в первую очередь было обращено внимание на факторы, определяющие юрисдикции, которые используют налоговый дэмпинг, а также поиск путей противодействия этой проблеме.

Стоит отметить, что ОЭСР только разрабатывает рекомендации по урегулированию проблемы, т.е. в компетенцию организации не входит оказание каких-либо действий по предотвращению этого вопроса.

Итак, в докладе отмечаются факторы, которые определяют территория с недобросовестной налоговой системой:

- 1) льготные или нулевые налоговые ставки;

- 2) отсутствие требования осуществления предпринимательской деятельности в данной юрисдикции;
- 3) высокий уровень конфиденциальности информации;
- 4) непрозрачность применения законодательства [4, с. 91].

Вышеперечисленные факторы характеризуют офшорные юрисдикции.

Относительно рекомендаций по противодействию, то ОЭСР разделило их на три группы:

1) Рекомендации, относящиеся к местным законодательствам стран. Цель заключается в повышении эффективности действующих правовых норм.

2) Рекомендации по применению международных налоговых соглашений. Их цель заключается в том, что странам необходимо применять данные соглашения для противодействия недобросовестной налоговой конкуренции.

3) Рекомендации по развитию международного сотрудничества по борьбе с налоговым демпингом.

На Лондонском саммите G-20 в 2009 г. ОЭСР опубликовала список территорий, которые не выполнили полностью принятые международные стандарты налогового сотрудничества. Список таких стран был разделен на три части:

1) территории, которые в большей степени осуществили принятые стандарты налогового сотрудничества;

2) территории, которые взяли на себя обязательство по выполнению данных стандартов, но еще не достаточно в полной мере их выполнили;

3) территории, которые пока не приняли обязательство по выполнению стандартов [1, с. 4].

Таким образом, ОЭСР можно считать вполне успешной организацией в борьбе против недобросовестной налоговой конкуренции. Однако ОЭСР подвергается обвинениям в проведении политики «двойных стандартов», так как организация обязывает развивающиеся страны выполнять такие стандарты, которые не в состоянии осуществить страны-участницы. Такая критика исходит от Международной организации по налогам и инвестициям (International Trade and Investment Organisation, ИТЮ), которую можно считать защитником офшорных юрисдикций. Данная организация пытается обеспечить им равные условия при торговле.

В связи с противостоянием ОЭСР и ИТЮ скорее всего глобальных изменений по решению этой проблемы ждать не стоит. С одной стороны, страны-участницы ОЭСР будут продолжать воздействовать на офшорные центры в плане принятия международных стандартов налогового сотрудничества. С другой стороны, офшорные юрисдикции, чувствуя поддержку ИТЮ, будут продолжать использовать льготное или нулевое налогообложение [5, с. 98].

В борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма были разработаны «40+9» рекомендаций. Первоначально в 1990 г. ФАТФ разработала 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые в последствии были пересмотрены (последнее в 2003 г.). В 2001 г. к этим 40

рекомендациям добавились 8 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, а в 2004 г. была добавлена и 9 специальная рекомендация.

Структурно 40 рекомендаций разделены на четыре раздела:

- 1) Правовые системы (1-3);
- 2) Меры, необходимые для принятия финансовыми и нефинансовыми учреждениями, а также лицами определенных профессий для предотвращения отмывания денег (4-25);
- 3) Институциональные и прочие меры, необходимые в системах противодействия отмыванию денег (26-34);
- 4) Международное сотрудничество (35-40).

Как отмечалось ранее, ФАТФ разработал 9 специальных рекомендаций, которые основаны на международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.). Их содержание включает следующее:

1. Полностью внедрить положения базовой Конвенции и соответствующих Резолюций СБ ООН;
2. Признание преступного характера финансирования терроризма и связанного с ним отмывания денег;
3. Заморозка и конфискация активов террористов;
4. Необходимость сообщения финансовыми учреждениями компетентным органам о подозрительных операциях;
5. Вопросы международного сотрудничества;
6. Альтернативные системы денежных переводов;
7. Также затрагивает вопрос об альтернативных системах денежных переводов;
8. Вопросы об использовании некоммерческих организаций;
9. Вопросы о перевозе наличных денежных средств физическими лицами [3, с. 64].

Стоит отметить, что рекомендации ФАТФ не являются обязательными. Но поскольку они были одобрены и приняты МВФ и ВБ, а сама группа обладает значительным авторитетом, то в этой связи ФАТФ может оказывать давление на страны для выполнения данных рекомендаций. Также рекомендации довольно часто обновляются, что отражает значительный уровень их актуальности.

Литература

1. Гетьман-Павлова И.В. «Российские оффшорные компании на российском рынке ценных бумаг». – Банковское право, 2012, № 5, с.2-6.
2. Нужны ли России свободные экономические зоны?/Савин В.А. – М.: Мировая экономика и международные отношения, 2013.
3. Рагулина Ю.В., Бутова Т.В. Организация взаимодействия властных структур и бизнеса. Монография. М.: Кнорус, 2014. С.87
4. Эволюция оффшорного бизнеса/Воронина А.М. Финансы и кредит, 13 (217) – 2014.

5. Marshall D. Understanding Late-twentieth-century Capitalism: Reassessing the Globalization Theme. – Government and opposition, L.: 1996, Vol.31, № 2

Зайнагутдинова А.И.

*Аспирантка 3 курса кафедры Внешнеэкономической деятельности
РЭУ имени Г.В.Плеханова*

ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛИЗМА И СОЗДАНИЕМ ТОРГОВЫХ МЕГАБЛОКОВ

Современная практика мировой торговли и международной экономической интеграции характеризуется углублением и расширением интеграционных процессов на основе создания и расширения уже существующих странами ВТО региональных интеграционных объединений.

Теоретико-практический интерес к исследованию таких международных региональных «мегапространств» определяется тем, что в рамках таких зон осуществляется около половины мировой торговли, активизация формирования таких блоков способствует развитию международной торговли, с другой стороны, – несет в себе противоречия, препятствующие эффективной торговле¹.

В мировом масштабе число соглашений о тесном сотрудничестве отдельных стран по типу зон свободной торговли, таможенных союзов составляет 377, из которых 90% составляют соглашения о зонах свободной торговли и 10% - договоренности о создании таможенных союзов². Среди наиболее известных и крупных ЕС, НАФТА, АСЕАН и другие (табл. 1.3.1).

Таблица 1.3.1 Международные региональные объединения

Наименование	Создание, участники	Цели создания
Европейский союз (ЕС)	1992 г., Маастрихтский договор (28 стран)	Построение общего внутренне-го рынка и обеспечение свободной и добросовестной конкуренции, пр.
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА)	1 января 1994 г. Канада, США, Мексика	снятие барьеров на торговлю товарами между странами-участницами
Европейская Ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)	3 мая 1960 г., Стокгольмская конвенция (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн)	предоставление добросовестных условий конкуренции в торговле между государствами-членами;

¹ по оценке Всемирного банка

² Кочнева А. Мониторинг региональных торговых соглашений в рамках ВТО // Мосты. – апрель 2014. – выпуск 2. – Режим доступа: <http://ictsd.org/i/news/bridgesrussian/188360>.

		ликвидация неравенства в условиях снабжения сырьем, производимым на территории ЗСТ; содействие гармоничному развитию и росту мировой торговли путем постепенной ликвидации торговых барьеров
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)	1989 г., 21 страна-участник 44% мировой торговли	Либерализация торговли и инвестиций. Содействие бизнесу. Экономическое и техническое сотрудничество
Общий рынок Южного конуса (МЕРКОСУР)	1991 г., Асунсьонский договор (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай)	Создания системы, гаранти-рующей выполнение взятых странами-участницами обязательств в границах таможенного союза и ЗСТ
Южноафриканский комитет развития (САДК)	1 апреля 1980 г., Лусакская декларация (14 стран)	Создание зоны свободной торговли в границах САДК
Западноафриканский экономический и валютный союз (ЮЭМОА)	10 января 1994 г., Дакар, 8 государств	Создание общего рынка на основе свободного перемеще-ния рабочей силы, товаров, услуг и капиталов; проведение единой торговой политики; установление общих правил конкуренции и оказания господдержки производителям; гармонизация макроэкономи-ческой политики стран-членов
Экономическое сообщество стран Западной Африки – (ECOWAS)	1975 г., Лагосское соглашение (16 стран Зап. Африки)	Содействие сотрудничеству и интеграции для создания экономического и валютного союза путем

		полной интеграции национальных экономик государств-членов сообщества; повышение уровня жизни населения стран; поддержание и укрепление экономической стабильности и пр.
Южноазиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК)	8 декабря 1985 г., 8 стран-участниц. Наблюдатели - Япония, Китай, Ю. Корея, США и ЕС.	Ускорение процесса экономического и социального развития в государствах-членах посредством коллективных действий в областях сотрудничества – с/х, технологии, наука и пр.
Форум островов Тихого океана	1971 г., 16 стран – Австралия, Фиджи, Н. Зеландия и др.	Содействие развитию сотрудничества между странами региона и защита их интересов
Южно-Американское сообщество наций	декабрь 2004 г., 12 стран Южной Америки "Декларация Куско" Объединение Андского сообщества и Mercosur	Создание общего рынка с едиными правилами, в соответствии с которыми будет вестись торговля с остальным миром
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)	8 августа 1967 г. «Бангкокская декларация» 9 стран-участниц, 1 - наблюдатель	Формирование зоны свободной торговли и зоны инвестиций; введение единой валюты и создание развернутой экономической инфраструктуры, формирование специальной структуры управления
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)	10 октября 2000 г., 5 стран	Создание Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), интеграция в мировую торгово-экономическую систему

Источник: Костюнина Г.М. Интеграционные объединения мира / Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев // Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Под ред. А.С. Булатова и Н.Н. Ливенцева. – М.: Магистр, 2008. – С. 164-187. Мировые экономические союзы. Экономические блоки и содружества государств. Электронный портал «Мировая экономика». – Режим доступа: <http://www.ereport.ru>.

Многоуровневый характер интеграционных процессов меняет пропорции в институциональной модели международной торговой системы, соотношение между глобальным уровнем – ВТО и региональным – крупными региональными «мегапространствами» на основе соглашений о либерализации торговли. Соотношение процессов глобализации и регионализации международной торговли обуславливаются наличием главного противоречия в модели международной торговой системы – «преимущества» переплетения значительного числа узких по охвату соглашений перевешивают эффект от единого соглашения с большим потенциалом в рамках ВТО.

Формирование альтернативы в форме региональных соглашений о либерализации торговли обусловлены рядом причин:

- в рамках региональных объединений не требуется согласования внешнеторговой политики с малозначимыми партнерами, а договоренности со значимыми партнерами могут быть дифференцированы;

- эффективные интеграционные группировки создаются с числом участников 6 – 7;

- компьютерные и информационные технологии позволяют извлечь максимум эффекта от объединения рынков на основе учета преференций, положений таможенных режимов, правил происхождения и перемещения товаров по странам-участникам;

- эффект синергизма в форме увеличения глубины сближения экономик стран – партнеров (вопросы инвестиций, регулирования конкуренции, стандартов и пр.).

Таблица 1.3.2

Поляризация положительных/отрицательных предпосылок стратегии региональной интеграции стран параллельно с членством в ВТО

Положительные взгляды	Отрицательные оценки
Либерализация, унификация и снятие нетариф-ных ограничений в рамках интеграционных объединений осуществляются быстрее, чем в рамках всей мировой торговой системы. Это основа дальнейшей либерализации, т.к. решения, принятые на уровне группировки, редко подлежат пересмотру в сторону ухудшения	в процессе формирования интеграционных связей преобладает создание торговли, что препятствует эффективной диверсификации и не позволяет достигать оптимального размещения ресурсов в мировом масштабе
меры по либерализации,	в интересы участников региональных

отработанные и проверенные в региональных масштабах, были перенесены в практику ВТО	и преференциальных соглашений не входит дальнейшая либерализация вследствие того, что может произойти диверсификация торговых связей
стимулируют дальнейшую активную работу государственных служащих на международном уровне	в рамках отдельных интеграционных объединений вырабатывается система протекционистских мер, направленных на защиту от товаров, происходящих из третьих стран
Создают основы для создания торговли, региональная либерализация ускоряет эти процессы и облегчает их регулирование.	«диверсификация интересов» - отвлечение внимания от участия в решении общемировых задач и проблем
позволяют подтянуть уровень экономического развития более слабых звеньев региона за счет более сильных в экономическом отношении партнеров	-
способствуют решению сложных политических конфликтов	-

Источник: Подготовлено автором на основе: Исаченко Т.М. Региональные торговые соглашения и их роль в мировой торговле В книге: Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. / под ред. А.Ю. Мельвиля; Рос. ассоциация междунар. исследований. – М.: МГИМО-Университет, 2007. Т.5: Международное экономическое сотрудничество в глобальном мире / под ред. Н.Н. Ливенцева. – С.115-116.

Таким образом, взгляды на вопросы причин и эффективности создания и развития региональных группировок весьма полярны и неоднозначны. Так, интеграционные объединения способствуют закрытости и диверсификации торговли. В то же самое время среди преимуществ - расширение масштабов, конкуренции и привлечения инвестиций в более крупные экономики, РТС могут служить полигоном для инноваций и основой для принятия новых правил торговли на многостороннем уровне, способствовать усилению степени внешней открытости, созданию и расширению торговли.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ.

Аюржанаева Д.З.

Финансовый университет при Правительстве РФ

Аспирант

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ В РАЗВИТИИ ГЧП СИСТЕМЫ.

В настоящее время проблема структурной модернизации современной России связана с переходом от сырьевой направленности к экономике знаний, наукоемких производств, высоких технологий и интенсивных инноваций. Осуществить такого рода переход возможно лишь в результате трансформации и развития, прежде всего институциональной среды, которая определяет устойчивые экономические и социальные связи между людьми, нормы и правила. Одним из элементов этой среды является ГЧП как новый экономический уклад, повышающий уровень организованной устойчивости не только национальной, но и региональной экономики.

Поэтому государственно-частное партнерство рассматривается как система, позволяющая использовать ресурсы частного сектора для развития инфраструктуры, повысить качество и увеличить объем общественных услуг и избавить государство от специфичных рисков, связанных с выполнением проектов.

Центры развития ГЧП учреждаются для решения проблемы эффективности управления развитием ГЧП. Как правило, страны страдают от разного рода институциональных провалов в сфере развития ГЧП. Следовательно, необходимые меры должны быть направлены на ликвидацию существующих недостатков в зависимости от специфики государства.

Для России на данный момент одним из наиболее актуальным является вопрос совершенствования системы институтов развития и управления ГЧП как на федеральном, так и на региональном уровне.

В мировой практике сложилось несколько систем по управлению и институционализации государственно-частного партнерства, например, в Великобритании – управление ГЧП ведется на национальном уровне, в Канаде и Австралии – смешанное управление на уровне центрального правительства и провинций, а в США управление на региональном уровне.³ Таким образом, при активном становлении структуры органов ГЧП в России, необходимо разработать общую стратегию по развитию ГЧП в стране, принимая во внимание мировой опыт, и в соответствии с данным стратегическим планом определится со организационной структурой институтов развития, необходимых для успешного продвижения и реализации ГЧП-проектов в России.

Создание центра развития ГЧП и наделение его функциями в каждом случае носит индивидуальный характер и связано с существующими провалами

³ В.Г. Варнавский, Управление государственно-частными партнерствами за рубежом

государства. Решение о функциях, которыми будет наделен институт развития ГЧП, зависит от нескольких вещей. Во-первых, от существующего распределения функций между государственными организациями. Во-вторых, от способности властей координировать исполнение различных функций государственных организаций внутри государственной машины.

Существует несколько основных провалов государства в сфере развития ГЧП, практически все перечисленные провалы можно отнести к России.

В первую очередь, наличие чрезмерных стимулов у государственных организаций участвовать в проектах ГЧП. С одной стороны, когда министерства стремятся участвовать во множестве проектов ГЧП, финансовые последствия такого участия неоднозначны.

С другой стороны, у министерств может быть недостаточно стимулов для участия в проектах ГЧП. Следовательно, они могут препятствовать осуществлению проектов, даже если ГЧП выгоднее традиционной схемы государственных закупок.

В России возможны обе ситуации одновременно, когда одно и то же министерство мешает осуществлению передовых проектов, продвигая при этом менее значимые проекты.

Второй провал государства связан с нарушением координации между государственными структурами. Реализация политики по развитию ГЧП касается деятельности многих государственных организаций из разных секторов экономики. Плохая координация между представленными организациями является серьезным препятствием для развития ГЧП во многих странах.

Третий провал связан с проблемой недостаточной квалификации служащих. Процесс закупок в проектах ГЧП требует специальных навыков, которые, как правило, отсутствуют у государственных служащих в развивающихся странах. Например, провалы многих проектов ГЧП связаны с конфликтами между назначенными государством членами совета директоров и членами совета директоров компании-подрядчика.

Четвертый провал касается высоких транзакционных издержек для заинтересованных сторон. Такие издержки можно уменьшить с помощью:

- Подготовки типовых документов и специальных инструкций. Например, Казначейство Великобритании распространяет руководство по типовым PFI контрактам, его цель информировать инвесторов об основных рисках, об условиях ценообразования в определенных отраслях, сокращать время и деньги на переговоры, позволяя сторонам использовать утвержденные схемы без дополнительных согласований.

- Стандартизации требований и процедур от начала до завершения проекта.

Пятый провал заключается в недостатке информации. В конце концов, инвесторы могут не иметь адекватной информации о возможностях и рисках в других странах. Институт развития ГЧП может создать необходимый поток информации о возможностях ГЧП в данной стране или регионе. В отличие от государственной организации, название института развития может в будущем

распознаваться как бренд (например, Partnerships UK), таким образом, потоки информации станут релевантны для инвесторов. Опыт PUK показал, что институт может стать отправной точкой развития рынка ГЧП.

Литература

1. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
2. Федеральный закон «О банке развития» от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ
3. Барьеры развития механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в России: доклад научно-просветительского фонда «Экспертный институт».
4. Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // Вопросы экономики. - 2008. - №8.
5. Королев В.А., Баженов А.В., Клименко А.В., Воротников А.В., Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: теория и практика. ГУ-ВШЭ. М: 2010 год.
6. А.И. Мордвинцев, Статья «Институциональная адаптация ГЧП к условиям и ресурсам региона». Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ); 2011 № 1
7. Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства / Европейская экономическая комиссия. – Нью-Йорк и Женева: ООН. – 2008 г.
8. Якунин В. И. История развития партнерства в механизме государственного управления//Социологические исследования. -2010. -№ 2. -С. 13-14.
9. Сайт ГЧП в России URL: http://www.pppinrussia.ru/main/ppp_in_russia
10. Статья «Эксперты назвали основную проблему ГЧП», Выпуск 09.10.2012. Российская газета | Государственно-частное партнерство. URL: <http://bujet.ru/article/202374.php>

Чайников В.Н.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

г. Чебоксары, Чувашская Республика

заведующий кафедрой управления качеством и конкурентоспособностью

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

В современных условиях усиления межрегиональной конкуренции конкурентоспособность региона наряду с другими экономическими показателями становится не только важнейшей характеристикой его конкурентного статуса, но и служит гарантом благосостояния и качества жизни его населения.

Региональная целевая программа по реализации интегрированной системы управления конкурентоспособностью экономики региона (ИСУКЭР) позволит решить проблему повышения конкурентоспособности региона путем интеграции усилий повышения конкурентоспособности субъектов трех уровней: предприятия, как основного хозяйствующего звена региональной экономики, территориально-отраслевого кластера и региона в целом и отразить системный и комплексный подходы решения проблемы развития конкурентоспособности региональной экономики, охватывающей три её иерархических уровня как это показано на рис. 1.

Рассматривая республиканскую целевую программу как комплекс мероприятий по реализации ИСУКЭР, на первом ее иерархическом уровне, уровне региона, мероприятия должны быть направлены на создание различных институциональных, экономических и правовых условий, создание объектов инженерной и социальной инфраструктуры, способствующих развитию региональной конкурентоспособности.

Рис. 1. Структура целевой программы по реализации ИСУКЭР

Кроме того, этот раздел программы должен включать мероприятия направленные на повышение уровня взаимодействия предприятий, кластеров с органами государственной власти всех уровней, которые способствуют развитию синергии, позитивно влияющей на разработку и производство конкурентоспособной продукции, ее сбыта на рынке и формирование конкурентной среды региона. Далее содержание программы по соответствующим подпрограммам должно включать мероприятия, направленные на решение задач достижения поставленных целей каждого иерархического уровня ИСУКЭР по развитию их конкурентоспособности на период до 2020 года.

Реализация концепции программы формирования и реализации ИСУКЭР позволит создать:

- системную организацию долгосрочного развития конкурентоспособности на уровне предприятия, территориально-производственного кластера и региона в целом;

- систему прогнозирования развития конкурентоспособности на всех ее иерархических уровнях;

- систему стабильного производства конкурентоспособной продукции и услуг, способных удовлетворить постоянно возрастающие потребности потребителей как отечественного, так и мирового рынков;

- способность экономики региона к диверсификации на основе ее инновационного развития;

- условия увеличения доли предприятий региона, осуществляющих организационно-технологические инновации в производстве и управлении;

- условия для повышения производительности труда за счет внедрения высокопроизводительного технологического оборудования, созданного на основе новых разработок НТП;

- новые конкурентные преимущества региона для дальнейшего перспективного развития конкурентоспособности региональных территориально-отраслевого кластеров;

- условия активизации хозяйственной деятельности и экономической эффективности малого и среднего предпринимательства за счет более тесного взаимодействия с крупным бизнесом, а также органами государственной власти и муниципальных образований;

- увеличения доходов населения за счет повышения объемов продаж конкурентоспособной продукции предприятиями региона и, в конечном счете, увеличения их прибыли, что позволит повысить уровень заработной платы работающих и налоговых поступлений в региональный бюджет;

- повышение уровня и качества жизни населения региона, как за счет повышения его покупательной способности, так и повышения качества социальной инфраструктуры: объектов здравоохранения, образования, транспорта, связи и т.д.

Реализация ИСУКЭР через ее разработку окажет позитивное влияние на все виды деятельности региона, включая политическую, экономическую и

социальную. Так, в политической сфере создаст более высокую стабильность общественной жизни; в экономической – увеличит число рынков сбыта для конкурентоспособной продукции, которая будет производиться существующими и вновь формирующимися кластерами, обладающими более высоким конкурентным потенциалом экономического роста, что повысит имидж региона; в социальной сфере будет способствовать развитию инфраструктуры, научно-технического потенциала, увеличению занятости населения вследствие более высокой потребности производства в конкурентоспособной продукции и её реализации на рынке сбыта. Кроме того, реализация предлагаемой программы будет способствовать: дальнейшей активизации перехода экономики Чувашской Республики на инновационный путь развития и создания на этой основе новых региональных конкурентных преимуществ, что объективно позволит осуществлять процесс непрерывного развития конкурентоспособности региона: росту инвестиций в региональную экономику как внутренних, так и иностранных; создаст условия для непрерывного воспроизводства конкурентоспособной продукции; повышению эффективности использования ресурсного потенциала региона за счет внедрения ресурсосберегающих и безотходных технологий, а также новых технологий снижения ресурсоемкости производства конкурентоспособной продукции; повышению доли инновационной и экспортной продукции в общем объеме ее производства.

Предлагаемая программа будет являться ключевой в повышении региональной конкурентоспособности для достижения главной стратегической цели региона – стабильного экономического роста и повышения уровня и качества жизни населения. При этом она должна стать ядром, из которого будут формироваться другие программы, нацеленные на развитие конкурентоспособности субъектов региона. Региональная целевая программа по реализации ИСУКЭР определяет не только последовательность действий, но и стратегию, и механизм практического решения проблемы развития конкурентоспособности региона, служащей основой его экономического роста.

Таким образом, предлагаемая республиканская целевая программа по реализации интегрированной системы управления конкурентоспособностью экономики региона в целом создаст условия для ее непрерывного повышения и выхода Чувашской Республики на уровень передовых субъектов РФ, способных успешно конкурировать с лидерами как отечественного, так и мирового рынков.

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Орловский филиал, аспирант

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ

Малое предпринимательство в современной рыночной экономике занимает ведущую позицию во всех экономически развитых странах. Являясь адекватным современным российским реалиям явлением хозяйственной и общественной жизни, малое предпринимательство обладает огромным потенциалом: придает необходимую гибкость рыночной экономике, мобилизует трудовые, финансовые и производственные ресурсы, решает многие экономические и социальные проблемы рыночного хозяйства, в первую очередь - обеспечения экономического роста и занятости населения. Зарубежный опыт со всей ясностью доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого предпринимательства.

Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формированию широкого круга собственников в последние годы является развитие субъектов малого предпринимательства в сфере услуг.

В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся и экологически чистых сфер экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого разного рода. Формирование сервисной экономики является одним из направлений модернизации современной России.

Рассматривая достоинства малого предпринимательства в сфере услуг, прежде всего, следует отметить его гибкость и мобильность, которые позволяют оперативно реагировать на запросы рынка и быстро адаптироваться к его изменяющимся условиям. Российская практика развития малого предпринимательства показывает, что для малых предприятий сферы услуг характерно небольшое количество работающих. На одно малое предприятие, по данным аналитических докладов Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства о состоянии и развитии малого предпринимательства, в среднем приходится 7 занятых (без совместителей и работающих по договорам). Наибольшее число постоянно занятых наблюдалось в сельском хозяйстве (12 чел.) и в строительстве (11 чел.).

Уровень развития малого бизнеса и активность предпринимателей определяет степень демократизации государства и открытость его экономики. За счёт поддержки сектора малого предпринимательства, в том числе и сервисного сектора, государство решает общие проблемы смягчения социального неравенства, помимо этого малое предпринимательство в

значительной степени способствует пополнению бюджета за счет налоговые поступления.

Однако в настоящий момент в российской экономике существует множество факторов, сдерживающих развитие малого предпринимательства в сфере услуг. Такие факторы приводят к пассивности, бездействию со стороны предпринимателей, к их нежеланию вкладывать в бизнес деньги. Отметим основные из них:

- Недостаток собственных оборотных средств на предприятиях, а так же, здесь нельзя не отметить существующие высокие процентные ставки по кредитам;

- Нехватка квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки. Рынок труда в России в настоящее время отличается серьезными региональными и отраслевыми диспропорциями: трудовые ресурсы недостаточно мобильны и квалифицированы в современных рыночных условиях (особенно, в области маркетинга и финансов).

- Невысокий правовой уровень предпринимателей;

- Недостаточная финансовая поддержка малого предпринимательства со стороны государства. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства и организация инфраструктуры такой поддержки должна осуществляться путем предоставления им финансов, муниципальных и государственных гарантий за счет бюджетов разных уровней, что соответствовало бы государственным и муниципальным целевым программам развития и поддержки малого предпринимательства. Также, немаловажной составляющей данного вопроса является финансовая поддержка из внебюджетных источников, в том числе из обществ взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства и средств фондов поддержки малого предпринимательства.

- Наличие административных барьеров. Действительно, одним из факторов, вызывающим многочисленные упреки предпринимателей, является чрезмерное государственное регулирование деловой активности. Сюда входят и многочисленные проверки малых предприятий сферы услуг со стороны органов контроля и надзора, и долгий процесс получения необходимых разрешений и согласований в различных инстанциях. В устранении административных барьеров в этих и других областях кроется значительный потенциал расширения малого предпринимательства и создания новых рабочих мест.

- Чрезмерно жесткая фискальная и денежно-кредитная политика, приводящая к обострению проблем воспроизводства (недостаточность ресурсов для текущей деятельности и развития), и, как следствие, вынужденное бегство львиной доли субъектов малого предпринимательства сферы услуг в "теневую экономику".

- Проблемой также является сегодня вовлечение венчурных инвесторов в бизнес - проекты на начальной стадии. Ведь, как известно, инвесторы предпочитают вкладываться на стадиях расширения проекта и снимать сливки. Кроме того, здесь сопутствующей проблемой является отсутствие регламентированной методики по поводу расчета стоимости венчурного

финансирования. Отметить стоит также и наличие факта двойного налогообложения доходов зарубежных венчурных инвесторов, что сдерживает приток зарубежного венчурного капитала в Россию.

Помимо вышеперечисленных факторов, актуальной проблемой развития малого предпринимательства остается отсутствие поддержки и должного протекционизма со стороны государства в следующем аспекте: малый бизнес не защищен не только от иностранных конкурентов, коих сегодня в сервисной сфере подавляющее количество, но и от могущественных отечественных монополистов. Негативное состояние хозяйственных связей между малым и крупным бизнесом А.Б. Крутик и М.А. Горенбургов определяют двумя ключевыми понятиями: неинтегрированность и неравноправие.

Неинтегрированность означает неразвитость в России широко распространенных в мире систем субподряда, франчайзинга, венчурного финансирования и т.д., что позволяет крупным и мелким агентам гармонично дополнять друг друга и что характерно и применимо в западной сервисной экономике. Неравноправие особенно ярко проявляется в распределении ресурсов, льгот, квот, госзаказов, а также в приватизационных мероприятиях.

В глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum, ВЭФ), Россия и в 2012 году не смогла похвастаться хорошими результатами и, как следствие, более высоким место в таблице. Более того, по сравнению с прошлым годом позиция России незначительно, но ухудшилась - 67 строчка в 2012 году против 66 в 2011 году.

Безусловно, создание благополучной предпринимательской среды - это задача государства. Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время наша страна, учитывая обширный опыт ведущих стран современного мира, пойдет по пути адаптации малых предприятий сектора сферы услуг к сегодняшним экономическим условиям хозяйствования в России. На наш взгляд, полностью устранить или существенно ограничить действие перечисленных негативных факторов можно лишь при значительном улучшении всех составляющих внешней и внутренней среды малого предпринимательства. Успешное развитие малого предпринимательства, а в том числе сферы услуг, ведет к оздоровлению экономики в целом. Следовательно, лучшим выходом из создавшейся в России кризисной ситуации была бы государственная политика правительства, направленная на расширение и развитие малого предпринимательства сервисного сектора.

Литература:

1. Кохановская И.И. К вопросу устойчивого развития предпринимательства в регионе. Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. №1, 2014, С.14-17.
2. Крутик А.Б., Горенбургов М.А. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации. - СПб., 1998. - С. 9.
3. РБК Исследования [Электронный доступ]. - <http://rating.rbc.ru/article.shtml?2012/09/06//33759307>.

Хайбуллина А.Ф.

студентка кафедры экономики

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента»

г. Оренбург, РФ

АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В ПФО

Молоко – это первый продукт питания, с которым сталкивается человек после рождения. Обойтись без него или без его составляющих на протяжении всей жизни практически невозможно, так как оно является основой для многих продуктов, включая все натуральные молочные продукты, хлебобулочные изделия и продукты мясопереработки [1].

Таблица 1 – Производство и потребление молочных продуктов в год.

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.	Норма
Произведено молочных продуктов в млн.тонн.	31,7	30,5	30,6	48
Потребление молочных продуктов на душу населения, в кг.	247	249	276	310

В таблице 1 приведены данные Росстата. За прошедший 2014 год в России потреблялось 276 кг, на душу населения. Хотя по подсчетам министерства здравоохранения, для того, чтобы обеспечить медицинскую норму потребления молока – 340 кг, на душу населения, молочная промышленность должна производить 48 млн. тонн молока [2]. Но обеспечить норму потребления не сырого, а товарного молока, учитывая продукты переработки, в настоящее время не под силу отечественной промышленности. На это повлияли: снижение объемов производства, по сравнению с 2012 годом показатель упал на 1,1млн. тонн, ограничение ввоза импортной продукции, сокращение поголовья коров.

Таблица 2 – Показатель импорта молочных продуктов и информация по надоям.

Показатели	2012г.	2013г.	2014г.
Объем импорта в тыс. тонн.	565	645	410
Количество поголовья коров	3373410	3291211	3141110
Надой молока на одну корову, литров.	4521	4519	4862
Валовой надой за сутки, литров.	35,4	36,2	44,2
Реализация молока за сутки	32,9	33,3	35,4

Анализируя показатели таблицы 2, отметим, что несмотря на сокращение объема производства (Табл.1) и поголовья коров (Табл.2), надой на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях 2014 года увеличился на 1,07% по сравнению с показателем 2012 года, составив 4862л. Реализация

молока за сутки составила 35,4 тыс. тонн, что на 1,06 % больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Насыщение рынка достигается путем осуществления импортозамещения. Таким образом, что бы заменить импорт, заводы-производители должны увеличить выпуск продукции, сохранив при этом качество товара. Для создания новых мощностей, нужны новые инвестиции, но в данной отрасли получение отдачи для инвесторов в краткосрочной перспективе несет большие риски, поэтому государство активно проводит политику реализации программ поддержки животноводства и молочной отрасли.

В молокоперерабатывающей промышленности особенностью отрасли является привязанность завода к местам производства сырья и недолгих сроках хранения готовой продукции. Поэтому сбыт носит местный и региональный характер. На новые рынки выходят лишь те игроки, у которых налажено производство пастеризованной продукции в термостойких пакетах с длительным сроком хранения. Или выкуп крупным предприятием производственной площадки в соответствующем регионе.

В РФ более 60 регионов производят цельномолочную продукцию. Абсолютного лидера здесь нет, но лидирующим регионом по переработке молока является ПФО, по производству сырого молока занимает второе место после ЦФО.

По данным аналитического центра Milknews в ПФО крупнейшими производителями сырого молока являются:

1. Республика Татарстан агрохолдинг «Красный Восток».
2. Пензинская область компания «Русмолко».
3. Саратовская область ПЗ «Трудовой» [3].

Рисунок 1 – Регионы-лидеры в ПФО по объему производства сырого молока в хозяйствах всех категорий за 1квартал 2015г., тыс. тонн.

Республика Татарстан за 1квартал 2015 года занимает лидирующее место в ПФО, объем производства которого составил 384,1тыс. тонн. За сутки регион производит более 3000 тонн молока. Крупнейшим производителем является УК «Просто молоко». Предприятие перерабатывает от 1000 до 1200 тонн молока в сутки, в то время как другие предприятия Татарстана – от 120 до 300 тонн [4]. В 2014 г. надой на одну корову по республике составил 6140 кг молока (на 497 кг больше уровня 2013г.). По данным мониторинга Минсельхоз Татарстана на

14.05.15 года средняя цена на сырье составляет 17,87руб. за литр, это на 1,11руб. дешевле показателя за 16.05.14 года.

Следующим крупным регионом по производству и переработке молочной продукции является Республика Башкортостан. За первый квартал в регионе было выпущено 327,8тыс. тонн молока. Рост производства будет осуществляться за счет республиканской целевой программы «500 ферм». Хотелось бы отдельно выделить крупнейший завод по выпуску сыров Белебеевский, который начал производить сыры премиум класса в качестве замены импортной продукции, такие сорта как Бельфор и Бельстер [5].

Кировская область с одной коровы в среднем получила 6549 кг молока за 2014 год, что на 418 кг больше прошлогоднего показателя. Из области вывозят сырье для Удмуртской Республики, Татарстана, Коми, Пермского края, Нижегородской области. В регионе по итогам 2014 года произведено 543,3 тыс. тонн молока, что на 19,5 тыс. тонн больше уровня 2013 года, а за первый квартал 2015 года получено 138,4 тыс. тонн.

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» перерабатывающий до 500 тонн молока в сутки, занимает первое место в Поволжье среди производителей молочной продукции по объемам переработки. Так же область занимает второе место среди регионов ПФО по производству сыров и сырных продуктов, объем готовой продукции за январь 2015 года составил 389 тонн, что по данным Минсельхоза в 4,5 раза предыдущего года [6]. В данной области стартовала программа импортозамещения продукции в на 2015-2017 годы, основной задачей которой является расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспособности товара, производимой местными предприятиями, а так же содействие продвижению продукции пензенских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках.

В других регионах ПФО так же присутствует увеличение объемов производства, и реализуются госпрограммы. Уже действует проект «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013 – 2020 годы». Принята концепция РЦП «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы». Республика Мордовия реализует целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на 2014 – 2016 годы». К тому же Минсельхоз рассматривает проект об изменении в субсидировании краткосрочных кредитов в молочной отрасли, предоставляя дополнительную возможность финансирования [7]. А глава Минсельхоза Александр Ткачев предлагает ограничить импорт сухого молока, объясняя это тем, что «Молоко должно производиться в России из российского сырья». Остается только надеяться на благоприятную атмосферу на политической арене мира и рыночную обстановку, чтобы страна достигла необходимых качественных и количественных показателей.

Таким образом, проанализировав крупнейших заводов и регионов производителей молочной продукции по сравнению с показателями прошлых лет, можно отметить, что предприятия наращивают свои мощности в виде

увеличения объема производства. Государство пытается помочь агропромышленному комплексу, применяя различные программы развития молочной отрасли. Введение антисанкций только сыграло на руку отечественным производителям. Но хотелось бы отметить, что политика государства в области развития сельского хозяйства была бы эффективнее, если имела более систематический характер, и реализуемые программы доводились до конца без сокращений финансирования.

Список использованной литературы

1. Молпродукты: Показатели качества молока / <http://produkt-pitaniya.ru/molprodukty-moloko>
2. Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции / Анализ ситуации на молочном рынке // <http://nkoarmp.org/анализ-ситуации-на-молочном-рынке-рос/>
3. Milknews.ru: Новости молочного рынка / Топ 50-крупнейших производителей сырого молока в РФ / http://milknews.ru/index/novostimoloko_311.html?template=115
4. Управляющая компания «Просто молоко» / О компании // <http://www.tatarmilk.ru/about/>
5. РИА НОВОСТИ / Экономика / <http://ria.ru/economy/20140812/1019728380.html>
6. Официальный портал правительства Пензинской области / <http://www.pnzreg.ru/news/2015/03/30/14320823/edit>
7. Milknews.ru : Новости молочного рынка / Минсельхоз вносит изменения в субсидирование краткосрочных кредитов в молочной отрасли // http://milknews.ru/index/vlast/vlast_1438.html?template=115

Мысин М.Н.

к.п.н., доцент

проректор по информатизации и инноватике, заведующий кафедрой информатики и информационных технологий «Самарская государственная академия культуры и искусств» (СГАКИ) Россия, Самара

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СФЕРЕ В РАМКАХ ГЧП

В условиях ужесточающейся конкуренции, увеличения затрат на научные разработки, эскалации рисков, связанных с созданием и внедрением технологий, компании, в том числе и компании-конкуренты, предпочитают объединяться друг с другом в консорциумы по выполнению исследовательских работ, образуют стратегические альянсы.

Консорциумом и стратегическим альянсом считаются соглашения между учреждениями о совместной деятельности для облегчения доступа к новому знанию, технологиям и различным рынкам на взаимовыгодных условиях [2]. Они могут обладать различной структурой, механизмом распределения финансовых потоков, составом персонала и другими параметрами. Часть

компаний стремится упрочить свое положение в основных рыночных сегментах партнеров или занять новую нишу, другие – облегчить себе доступ к источнику знаний, интеллектуальным ресурсам, богатому опыту партнеров в области продвижения и исследования рынка, обучения работников, сервиса. Организационные особенности менеджмента знаний в консорциумах и стратегических альянсах приводятся в таблице 1.

Таблица 1 - Организационные особенности управления знаниями в консорциумах и стратегических альянсах

Характеристика процессов	Содержание процессов
Направленность процессов организации	Создание новых организационных форм и эволюция действующих под воздействием усиления функции управления знаниями
Задачи новых форм организации	Создание соглашений по получению доступа к новым знаниям, технологиям и рынкам и в интересах взаимной выгоды
Виды альянсов	Соглашения по объединению ресурсов знаний Соглашения об участии в активах (с образованием или без образования нового юридического лица)
Конечная цель альянсов	Завоевание новых рыночных ниш Улучшение доступа к ресурсам Создание условий для развития маркетинга и сбытовых сетей

Источник: составлено автором по материалам[1]

Мировая практика управления знаниями посредством консорциумов и стратегических альянсов говорит о высокой восприимчивости их участников к новым знаниям.

На современных предприятиях распространены следующие формы и методы эксплуатации знаний: использование ИТ для облегчения доступа к требуемым знаниям; организация общей групповой и межгрупповой деятельности; обучающие курсы; трансляция знаний участникам взаимодействия; коммерциализация знаний (патенты, технологии, бренды, лицензии, изобретения, торговые марки, компьютерные программы); лизинг знаний; франчайзинг.

В государственно-частном альянсе со стороны государства поступают различные знания об генеральных условиях хозяйственной деятельности – налоговой, финансовой и антимонопольной политике, уровне тарифов естественных монополий, импортных условий для новых технологий и поддержки высокотехнологичных предприятий в различных отраслях экономики. Лишь от государственных структур частный партнер может получить адекватное современности знание об обозначенных параметрах экономической политики, а также сформировать представления о стратегическом векторе развития наукоемких и высокотехнологичных

отраслей, новом качестве человеческого капитала, льготных режимах развития инновационных и стратегически важных производств.

В свою очередь, бизнес обладает знанием того, как именно работают ключевые рыночные институты, какие барьеры встают на пути роста стратегических отраслей и производств, как можно организовать эффективные производственно-хозяйственные сети, каков потенциал и условия участия частного сектора в решении государственных проблем[3]. Особенности знаниевых ресурсов государства и частного сектора, принципиально значимых для проектов государственно-частного партнерства, схематически отражены в таблице 2.

Таблица 2 - Ресурсы знаний в проектах ГЧП[1]

Со стороны государства	Со стороны частного бизнеса
<p>Макроэкономические знания</p> <p>Интегральные показатели социально-экономической политики и ее приоритеты.</p> <p>Интегральные условия хозяйствования: налоговая, финансовая, антимонопольная политика, уровень тарифов естественных монополий.</p>	<p>Конкурентные знания о функционировании рыночных институтов</p> <p>Реализация и защита прав собственности.</p> <p>Развитие контрактной (договорной) системы</p>
<p>Узкие профессиональные знания</p> <p>Условия импорта новых технологий и поддержки высокотехнологичных производств.</p> <p>Конкретные стратегические решения по отдельным актуальным проблемам развития.</p>	<p>Узкие профессиональные знания о предпринимательской среде</p> <p>Условия и препятствия для эффективного роста.</p> <p>Потенциальные условия и возможности для участия в решении государственных задач.</p>

Как видно из таблицы, ГЧП вполне способно связать в одно целое инструменты и знания государственной политики с выгодами и знаниями частного предпринимателя.

Практика государственно-частного партнерства в научно-технологической и инновационной сферах в ряде развитых западноевропейских стран демонстрирует факт, что механизм ГЧП используется там, где государство и частный партнер имеют комплементарные интересы, но не могут работать совершенно автономно и независимо друг от друга.

Развитие сотрудничества государства и бизнеса в сфере инноваций остается одним из важнейших условий планирования эффективной экономической политики, стимулирования инновационной активности, улучшения экономической и социальной инфраструктуры. Наша страна подошла к такому этапу в развитии НИС, который дает необходимые инструменты для развития высокими темпами, решения масштабных, общенациональных задач. При этом следует упомянуть, что приоритетной задачей и функцией государства в области построения инновационной экономики должно быть создание трудовых ресурсов, способных адекватно

исполнять свои рабочие функции, воспринимать, инициировать, осваивать и активно продавать инновационные идеи. Должна быть разработана федеральная программа привлечения и удержания в науке молодых успешных ученых и высококвалифицированных специалистов. Следует расширить практику подготовки инновационных менеджеров, курирующих эффективную коммерциализацию идеи и технологий. Данные специалисты потребуются как государственным, так и частным структурам.

Сотрудничество государства и бизнеса в высокотехнологичной сфере в рамках ГЧП предполагает стремление к взаимопониманию, развитию некоего «инновационного консенсуса» внутри делового сообщества и СМИ. Мы глубоко убеждены, что новые организационные формы и механизмы государственно-частной кооперации обеспечат инновационный рост экономики и его дополнительное ускорение. ГЧП, на наш взгляд, может и должно рассматриваться, как акселератор построения самой передовой модели организации жизни общества – экономики знаний.

Список литературы:

1. Дерябина, М. Организационные формы процесса управления знаниями. / М.Дерябина // Проблемы теории и практики управления. 2008. - № 7.- С.114.
2. Смирнова, В. Процессы и функции управления знаниями / В.Смирнова // Проблемы теории и практики управления, 2008. - № 8, С. 105.
3. Частно-государственное партнерство: состояние и перспективы развития в России. Аналитический доклад Института экономики РАН и Национального инвестиционного совета. – М.: Институт экономики РАН, 2006. – С. 18-19.

Шиманская В. В.

*к. э. н., старший преподаватель кафедры менеджмента
Житомирский филиал Киевского института бизнеса и технологий
г. Житомир, Украина*

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Проблема конкурентоспособности является одной из важнейших в процессе становления и развития рыночной экономики в Украине. Необходимо отметить, что успех как любого региона, так и страны в целом, определяется конкурентоспособностью отдельных субъектов хозяйствования. Поэтому, по нашему мнению, решение любых проблем экономики национального хозяйства должно начинаться с изменений на уровне основного звена экономики – предприятий.

Следует отметить, что в сложившихся условиях жестокой конкуренции на рынке, а также экономической и политической ситуации субъекты туристической деятельности (туристические предприятия (в том числе туроператоры, турагенты, экскурсионные бюро, гиды-переводчики и др.), коллективные средства размещения, заведения ресторанного хозяйства, а также

предприятия, предоставляющие сопутствующие услуги в туризме требуют адекватных инструментов оценки эффективности, которые позволят разработать меры по повышению их конкурентоспособности.

Как указано в работе [3], в теории и практике менеджмента для оценки эффективности выполнения потенциала предприятий разработана общая система таких показателей - «сбалансированная система показателей» (Balanced Scorecard, BSC). Это система менеджмента, разработанная в начале 1990-х годов Р. Капланом и Д. Нортон, включает как финансовые (коэффициенты ликвидности, платежеспособности), так и нефинансовые (показатели качества услуг, удовлетворенности работников и т.п.) характеристики, позволяющие существенно расширить информационную базу для принятия управленческих решений [1].

Необходимо отметить, что, по нашему мнению, BSC является оптимальной системой оценки деятельности предприятий, поскольку она учитывает связь результатов деятельности и факторов их достижения.

Суть BSC заключается в формировании стратегии в нескольких перспективах (их четыре: финансы, внутренние бизнес-процессы, клиенты и обучение и карьерный рост), постановке стратегических целей и измерений степени достижения данных целей, через так называемые ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI). На рис. 1 изображена BSC в разрезе развития туристического комплекса в системе экономики и управления национальным хозяйством.

Рис. 1. Сбалансированная система показателей (BSC) в разрезе развития туристического комплекса в системе экономики и управления национальным хозяйством (разработано автором)

Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators - KPI) – система оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактических (операционной) целей. Их использование дает организации возможность оценить свое состояние и помогает в оценке реализации стратегии.

В сбалансированной системе показателей (BSC) финансовые KPI могут быть общими для всех субъектов хозяйственной деятельности в системе национального хозяйства (рентабельность инвестиций – Return on investment - ROI, рентабельность использования капитала – Return on capital employed, ROCE; экономическая добавленная стоимость – Economic Value Added, EVA) или могут быть связаны со спецификой вида экономической деятельности (например, для туристического комплекса, доход с 1 гостиничного номера (RevPAR), средняя стоимость 1 номера (ADR) прибыль от операционной деятельности с 1 номера (GovPAR) [2].

Количество индикаторов KPI может быть любым, а также важно, чтобы они действительно характеризовали выполнение промежуточных и конечных целей. Для оценки эффективности и результативности предприятий в системе туристического комплекса можно выделить следующие: а) объем продаж – оцениваются поступления денежных средств от реализации, например, за месяц; б) текучесть персонала, в % - отношение числа уволенных работников к среднесписочной численности; в) соблюдение стандартов обслуживания – измеряется также в процентах, исходя из данных тайных покупателей.

Разработано несколько методик по определению оптимального количества показателей KPI. Но опыт говорит, что лучше придерживаться правила «10/80/10». Оно свидетельствует, что ключевых показателей результата должно быть 10, индикаторов операционной (производственной) деятельности – 80 и около 10 показателей эффективности [4].

Таблица 1

Сбалансированная система показателей для предприятий туристического комплекса в системе экономики и управления национальным хозяйством

Финансы	Валовые поступления от туризма (общий объем туристического потребления) Доля туризма в формировании ВВП Доля туризма в формировании ВНД
Внутренние бизнес-процессы	Число занятых на предприятиях ТКУ Производительность труда Качество постановки целей Применение новых инновационных технологий
Клиенты	Коэффициент общего впечатления клиента, потребителя и аппарата управления ТКУ Туристический баланс страны Коэффициент загрузки гостиничных предприятий Общее количество обслуживаемых туристов Общий объем туристических услуг
Обучение и карьерный рост	Уровень квалификации работников Расходы на обучение работников Уровень удовлетворенности работников

Учитывая указанное, считаем целесообразным сформировать и идентифицировать многоуровневую систему показателей развития туристического комплекса Украины. Так, в частности, считаем, что в систему показателей с оценки и прогнозирования результативности и эффективности развития туристического комплекса необходимо привлечь следующие измерения, которые характеризуют:

1) экономические функции туристического комплекса, как производственная, создание дохода, содействия занятости населения, сглаживания, нивелирования платежного баланса, относятся: доля туризма в составе национального дохода, доля доходов от туризма в общем экспорте страны, доля расходов на туризм в общем импорте страны, количество и качество рабочих мест в туризме;

2) масштабы и объемы туристического потока, относятся: общее количество туристов, в том числе организованных и самостоятельных; количество туродней (количество ночевок); средняя продолжительность пребывания туристов в регионе;

3) определяют мощность материально-технической базы туризма в регионе, в частности: коечный фонд домов отдыха, пансионатов, туристических баз, отелей, санаториев и т.п., а также количество коек (мест), предоставляемых местными жителями, число мест в торговых залах предприятий питания для туристов и их обслуживание;

4) результативность финансово-экономической деятельности туристических фирм содержит: выручку от реализации услуг туризма, показатели использования рабочей силы (производительность труда, уровень расходов на оплату труда и др.), показатели использования производственных фондов (фондоотдача, оборачиваемости оборотных средств и др.), себестоимость услуг туризма, прибыль, рентабельность, показатели финансового состояния туристических фирм и т. п.

5) уровень развития потенциально факторной детерминанты функционирования и развития национального туристического комплекса в контексте развития на территории государства международного туризма: количество туристов, посетивших зарубежные страны; суммарные денежные затраты, произведенные туристами за время поездок (в относительных и абсолютных значениях);

б) уровень развития современного украинского туристического комплекса: доля рынка с удельным весом товаров и услуг как на внешнем, так и на внутреннем рынках; доля сертифицированных на соответствие международным стандартам видов продукции и услуг туристического комплекса; индекс ценовой конкурентоспособности; измерения наукоёмкости выпуска продукции и услуг; уровень удовлетворения потребностей рынка; интегральный замер оценки инвестиционной привлекательности туристического комплекса и масштабов развития его стратегического потенциала и тому подобное;

Итак, современная конкурентная среда требует нового подхода к ведению бизнеса, в основе которого лежит необходимость непрерывного, обоснованного наблюдения за текущими процессами на предприятии, их оценка,

прогнозирование изменений и отклонения от заданных параметров с целью повышения эффективности управления. Данная проблема может быть решена с помощью формирования сбалансированной системы показателей, которая обеспечивает целенаправленный мониторинг деятельности предприятия, позволяет прогнозировать и предупреждать появление проблем, органично сочетая стратегическое и оперативное управление. BSC способна уравновесить, сбалансировать точность и целостность финансовых данных сегодняшними факторами экономического успеха, и таким образом обеспечить воплощение стратегии в жизнь. Поэтому внедрение BSC и использования KPI в сфере туризма обеспечит ее надежным инструментарием системного развития.

Список использованной литературы

1. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance // Harvard Business Review, – 1992 – V. 70. – N 1. – P. 71 – 79.
2. Максимюк Н. В. Сравнительный анализ финансовых KPI для средств размещения индустрии туризма [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.readera.org/thesis/sravnyetelnyj-analyez-fyenasovykh-kpi-dlja-sredstv-razmeshchenyeja-yendustryeye-10191607.html>
3. Тарасюк Г. Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Г. Тарасюк, О. Рудківський, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 223 – 231. – Режим доступу до журн.: <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13thmlsp.pdf>.
4. Цюцюра С.В. Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери / С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 10. – С. 87-91.

Сотникова А.В.

*Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ),
аспирант, г. Москва, РФ*

ВЫБОР МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ ИТ-ПРОЕКТОВ ПОРТФЕЛЯ

Постановка проблемы

В процессе реализации ИТ-компанией портфеля ИТ-проектов не редко возникает ситуация, когда на 20% ИТ-проектов портфеля расходуется до 80% общего объема финансирования, следовательно, портфель ИТ-проектов реализуется неэффективно [3, с.250-254]. Поэтому при выполнении портфеля ИТ-проектов необходимо применять методику определения приоритетности ИТ-проектов.

Выбор методики определения приоритетности ИТ-проектов портфеля

В настоящее время российскими и зарубежными учеными разработано большое количество методик определения приоритетности ИТ-проектов портфеля. Важно подчеркнуть, что сходство методик заключается в оценке ИТ-

проектов по различным критериям и формированием на их основе комплексного критерия. Анализ отечественных и зарубежных научных источников по данной тематике показал, что разработанные методики отличает использование различных по характеру оценочных значений критериев (например, количественный, балльный, качественный, попарное сравнение, нечеткие оценки) и методов формирования комплексного критерия (например, взвешивание, иерархическая структура критериев, рейтинговый метод) [1, с.14-27], [2, с.25-41].

В работе Ван дер Мерве Андре [3] приведен пример использования рейтингового метода при оценке приоритетности подстанций энергетической системы ESKOM. Суммарный рейтинг каждой подстанции определялся с помощью модифицированного метода экспертных оценок «Дельфи», затем полученный результат дополнительно обсуждался и утверждался в ходе экспертного обсуждения. Недостатком метода является субъективность экспертных суждений. Универсальным является метод построения комплексного критерия G на основе метода взвешивания, пример применения которого приведен в работе [2, с.25]. Комплексный критерий G может быть рассчитан как сумма G_i – критериев ($i = \overline{1, k}$) с некоторыми весами k_i [2, с.25]:

$$G = \sum_{i=1}^k k_i G_i \quad (1)$$

Вес критерия определяется согласно уровню значимости критерия при оценке ИТ-проектов портфеля. Однако, в работе Буркова В.Н. и Джавахадзе Г.С [2, с.26] показано, что суммарное значение критериев G_i может привести к неверной оценке ИТ-проектов, например, за счет низкого значения одного из значимых критериев (Рисунок 1):

Рисунок 1 - Нарушение условий выпуклости для критериев свертки

Согласно Рисунку 1 осям соответствуют значения двух критериев, на основе которых определяется третий общий критерий с применением взвешивания (свертки). Варианты В и С не будут выбраны, а будет выбран вариант А или D. В связи с этим наиболее эффективно использовать метод формирования комплексной оценки на основе метода анализа иерархий (в случае иерархической структуры критериев) или метода аналитических сетей (в случае взаимовлияющих критериев), разработанных Саати Т. [4, с.87-133]. Метод заключается в оценивании экспертами пары критериев i и j и определении значения числа a_{ij} , показывающего, насколько первый критерий превосходит второй. Такой подход к оценке значимости критериев позволяет получить более точные значения весов критериев. Отметим, что недостатком данного метода является высокая трудоемкость при разработке парных оценок, возрастающая с количеством используемых при оценке критериев. Однако количество используемых критериев при оценке ИТ-проектов необходимо

ограничивать количеством 8-12 критериев, независимо от выбранного метода формирования комплексного критерия, т.к. при большем количестве критериев рассеивается внимание эксперта, что в итоге может привести к неточным результатам.

Таким образом, при определении комплексного критерия (приоритетность ИТ-проекта портфеля) наиболее оптимальным является использование метода аналитических сетей Т.Саати.

Литература

1. Аньшин В.М. Портфель проектов организации: стратегии, типология, анализ /В.М. Аньшин, И.В. Демкин, И.М. Никонов, И.Н. Царьков // Управление проектами и программами. – 2008. - №1(13). – С.14-27.

2. Бурков В.Н., Джавахадзе Г.С. Экономико-математические модели управления развитием отраслевого производства. М.: ИПУ РАН, 1997.- 64 с.

3. Ван дер Мерве Андре. Определение приоритетов в рамках мультипроектов / Ван дер Мерве Андре // Управление проектами и программами. – 2007. - №3(11). – С. 250-254.

4. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. Пер.с англ. / Науч. ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. Изд. 4-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 360 с.

Тарханова З.Э.

к.э.н. кафедры экономики и предпринимательства

Тибилова И.Т.

студентка 4 курса

*Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
г. Владикавказ*

БЕЗРАБОТИЦА ПО СКФО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА.

Данная статья посвящена, проблеме регионального кадрового голода обсуждается не первый год. С одной стороны, с образованием в стране формально всё в порядке: и ВУЗы, и средние учебные заведения год от года демонстрируют успехи, увеличивая количество выпускников и развивая учебные программы. С другой стороны, если верить бизнесменам, кадров не хватает буквально везде. В начале прошлого года Владимир Путин пообещал создать в стране 20 млн рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Вопрос — для кого: в России, по словам экспертов, практически не осталось квалифицированных кадров. Пытаясь решить, кто виноват, бизнес обвинял в таком положении дел образование, образование пеняло на бизнес. В итоге проблема оставалась нерешённой. Но, похоже, в 2013 году удалось сдвинуть дело с мёртвой точки. Двумя ключевыми процессами, которые сегодня задают государственную и общественную политику по изменению системы, являются Государственная программа по развитию образования и дорожная карта по переходу к национальной системе компетенций и квалификаций.

This article deals with issues of regional personnel shortage is discussed for years. On the one hand, formal education in the country is all right: and universities, and secondary schools every year demonstrate success by increasing the number of graduates and developing training programs. On the other hand, according to businessmen, staff lacks literally everywhere. Early last year, Vladimir Putin promised to create in the country of 20 million jobs for highly qualified specialists. The question - for whom, in Russia, according to experts, almost no qualified staff. Trying to decide who is to blame, blame the business in such a situation education, education has been criticized for business. As a result, the problem remained unsolved. But it seems that in 2013 managed to get things off the ground. Two key processes are now asking the state and public policy to change the system, are the State Program on development of education and road map for the transition to a national system of competences and qualifications.

К сожалению, многие молодые люди, получив диплом института или университета, оказываются безработными. Это явление беспокоит не только самих вчерашних студентов, их родителей, но и общество в целом. Средства, которые государство тратит на подготовку инженера или экономиста, не окупаются, а в некоторые отрасли хозяйства не приходят новые кадры. Безработица возникает по разным причинам, но наиболее часто найти дело своей жизни мешают следующие обстоятельства.

Отсутствие опыта работы

Даже если студент находил для себя возможность заработка, то трудовой стаж выпускника вуза будет равен примерно двум или трём годам. Поскольку работодатели предпочитают заключать контракты с полноценными специалистами, не все студенты находят работу и после окончания учебного заведения на рынке труда появляются впервые.

Высокая конкуренция

Принимая решение о том, в какой вуз поступить, молодые люди чаще всего ориентируются на престиж заведения и не думают о трудоустройстве. Результат подобной беспечности – значительное количество одних специалистов при нехватке других. Так, большинство абитуриентов желают быть юристами или экономистами, а профессия инженера пользуется гораздо меньшим спросом. Российские службы занятости ежегодно ставят на учёт около двух тысяч выпускников экономических колледжей и вузов по специальностям: охрана труда и промышленная безопасность, международное право, бурение скважин и многим другим.

Знания через всю жизнь

Тенденции развития современного общества таковы, что знаний, полученных в университете, хватает на 3-5 лет. Дальше – либо самообразование, либо курсы повышения квалификации, либо магистратура и аспирантура. Если современный человек перестаёт работать над собой, то он быстро становится профнепригодным.

Во время учёбы студенты в целом позитивно отзываються о своей будущей профессии, считают получаемую специальность конкурентоспособной, а предполагаемую зарплату – приемлемой. Но, столкнувшись с реальностью,

некоторые молодые люди не желают заниматься тем, для чего учились, и уходят в другие сферы или становятся безработными. Кроме того, у современной молодёжи завышенные ожидания и непомерные амбиции. С другой стороны, работодатели тоже не всегда ценят перспективного специалиста, не замечают его достижений и не повышают зарплату.

Препятствие на пути к успеху – скромность

Бывает, не может найти работу даже вполне компетентный и опытный профессионал своего дела. Проблема заключается в том, что люди не умеют презентовать себя. Старшее поколение не учит этому молодёжь, так как в советский период не было принято выделяться.

Конкурентоспособность – после вуза

Как видно из сказанного выше, профилактика безработицы выпускников должна происходить ещё в стенах высшего учебного заведения, чтобы на рынок труда выходили конкурентоспособные специалисты. Самим молодым людям нужно научиться реально оценивать себя и не стесняться демонстрировать свои сильные стороны.

Из всех российских регионов СКФО — пожалуй, один из самых проблемных: разрыв между перспективами развития и его кадровым обеспечением здесь колоссальный. На первый взгляд, в округе отмечается снижение безработицы, однако общие показатели намного выше среднероссийских. Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости в округе, с начала 2012 года уменьшилась на 9,4% (в России — на 23,2%) и по состоянию на начало ноября года составила 275,6 тыс. человек[3]. Уровень регистрируемой безработицы в СКФО с начала 2012 года снизился с 7% до 6,2% от численности экономически активного населения (в России — с 1,7% до 1,3%). «Общая безработица в Северо-Кавказском округе составляет 13,4%, что в 2,5 раза выше, чем по Российской Федерации. В некоторых регионах коэффициент напряжённости (*численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учёте в органах службы занятости, на одну вакансию.*) более чем в 10 раз превышает среднероссийский

Яркий пример — Северная Осетия – Алания. Это один из самых густонаселённых регионов страны: на 1 кв. км здесь проживает свыше 88 человек. Из общей численности населения (712 тыс.) 425 тыс. находятся в трудоспособном возрасте, а экономически активная часть составляет 354 тыс. Из них 33% имеют высшее профессиональное образование — показатель даже лучше, чем в среднем по РФ (27,8%). При этом уровень занятости населения здесь — всего 63%, а в общей численности безработных доля молодых людей превысила 39%. Экономика Северной Осетии вот уже десятилетие демонстрирует потребность в рабочих промышленного сектора. Именно на них ориентировано 73% регистрируемых государственной службой занятости вакансий. Но молодые люди не хотят занимать рабочие профессии. И дело не только в собственных амбициях. Есть в этом и просчёт со стороны работодателей, предлагающих низкую заработную плату, тяжёлые условия труда на устаревших рабочих местах, отсутствие дополнительных факторов

мотивации. Учреждения начального и среднего профобразования, готовящие «синих воротничков», из года в год тоже теряют свою привлекательность, так как программы подготовки и материально-техническая база не успевают за техническим прогрессом. Отрицательную роль в обеспечении производств квалифицированными кадрами играют и всеобщее стремление к высшему образованию, отсутствие взвешенного подхода при выборе профессии, неоправданное количество всевозможных вузов, где порой царит откровенно формальный и коммерческий подход к обучению, а отсутствие конкурса при поступлении, низкое качество подготовки привели к девальвации вузовского образования. К примеру, в настоящее время в службе занятости республики на учёте по безработице состоят 409 специалистов с экономическим образованием и 109 юристов, когда в базе данных службы занятости всего 20 вакансий экономистов и 4 — юристов.[1]

В южном регионе дела обстоят не намного лучше. Система начального и среднего профессионального образования Краснодарского края включает в себя 122 образовательных учреждения, которые ведут подготовку рабочих по 56 профессиям и по 125 специальностям для промышленной, агропромышленной, строительной сферы, торговли, общественного питания, транспорта и других отраслей экономической деятельности. «Ежегодно эти образовательные учреждения выпускают более 25 тыс. выпускников. Но анализ Минтруда показывает дисбаланс: объёмы подготовки автомехаников, парикмахеров, поваров, менеджеров, экономистов превышают потребности экономики. И, наоборот, ощутим недостаток водителей, строителей, монтажников сантехнических систем и оборудования, сварщиков, токарей, электромонтёров, продавцов.

Росстат представил новое обследование населения по проблемам занятости, согласно которому безработица выросла на 400 тыс. человек из-за притока на рынок труда выпускников вузов. РСС предлагает собственные варианты решения проблем трудоустройства молодых специалистов

Согласно обследованию населения по проблемам занятости Росстата за июль 2014 года, на рынке труда летом 2014 года впервые царил почти полное благополучие. Так, впервые с марта 2014 года количество нанятых работников (512 тыс. человек) превысило число уволенных на 32 тыс. человек. Число занятых неполное рабочее время в июле по сравнению с июнем снизилось на 14 тыс. человек, до 165 тыс., а по сравнению с январем 2010 года – почти в четыре раза. Схожая ситуация с работниками, находившимися в простое: их число также уменьшилось за месяц на 3 тыс., до 65 тыс. человек.[2]

Впрочем, несмотря на общий тренд снижения безработицы по сравнению с июнем 2014 года Росстат все же зафиксировал увеличение числа безработных на 401 тыс. человек, или на 8,7%.

Росстат объясняет рост числа безработных «выходом на рынок труда выпускников учебных заведений» и приводит статистические доказательства этому: в июле 2014 года доля лиц в возрасте 15-19 лет среди безработных составила 8,6% и была выше, чем в июне 2014 года, на 2,2%. Доля безработных лиц в возрасте 20-25 лет - 21,9%, что выше июньских данных на 1,3%.

Обследование показало, что за месяц число лиц без опыта работы увеличилось на 4,4%.

Отметим, что год назад всплеск безработицы также наблюдался в июле по отношению к июню 2013 года: численность безработных увеличилась тогда на 151 тыс. человек, или на 2,9%, но в этом году такое явление несколько более масштабно, несмотря на то что численность студентов радикально между 2010 и 2014 годами не менялась.

Предлагаются следующие меры по решению проблем трудоустройства молодых специалистов:

1. Принятие Федеральным законом «О квотировании первого рабочего места для выпускников высших учебных заведений и средне-специальных учебных заведений». Предлагается установить следующую квоту на трудоустройство молодежи: 1% - при списочной численности работников организации до 100 человек; 2% - при списочной численности работников организации от 100 до 300 человек; 3% - при списочной численности работников от 300 и более человек.

Квотирование рабочих мест должно касаться в первую очередь предприятий и организаций, которые финансируются из федерального, регионального бюджетов или бюджета местного самоуправления или в капитале которых не менее 25% составляет государственная доля или доля муниципалитетов, или которые 50% своей выручки получают за счет реализации государственного или муниципального заказа.

Следует также стимулировать активность частных компаний в приеме на работу молодых специалистов путем предоставления им налоговых преференций.

Подобные законы приняты в некоторых субъектах Российской Федерации и доказали свою эффективность в снижении молодежной безработицы.

2. Во многих странах мира для студентов и аспирантов, обучающихся на платной основе, действует система образовательных кредитов. У нас этот институт развит только в зачаточном состоянии.

Система кредитования обучения должна быть гибкой и демократичной, чтобы студент или аспирант имел возможность выплатить деньги после окончания вуза или же отработать по специальности. В первом случае банки под государственные гарантии могут выдавать деньги с процентной ставкой не более 5% годовых с обязательством выплатить сумму в течение 7-10 лет после окончания вуза, во втором – предоставлять беспроцентные кредиты с обязательством в дальнейшем отработать по специальности.

3. Государство должно активнее поощрять и стимулировать сотрудничество частных компаний с вузами.

Мы предлагаем выработать механизмы создания на базе высших учебных заведений венчурных фондов, средства которых будут направляться на поддержку инновационных и исследовательских проектов молодых специалистов. Также законом должно быть установлено выделение бюджетных средств венчурным фондам, если финансируемые ими проекты доказали свою эффективность.

Компании, участвующие в создании венчурных фондов, должны получить преференции: участие в конкурсах по распределению государственных заказов, получение государственных гарантий по кредитам, а также предоставление налоговых льгот.

4. В некоторых российских высших учебных заведениях реализуются программы сотрудничества с частными компаниями. Они заключаются в разработке образовательных программ, участии специалистов компаний в научно-образовательном процессе и т.д. Однако подобная практика в нашей стране развивается крайне медленно. Учебные заведения не стремятся сотрудничать с частными компаниями.

Мы считаем, что одним из существенных условий выделения бюджетных средств на подготовку специалистов высших учебных заведений должно стать сотрудничество вузов с профильными государственными и частными компаниями: разработка совместных научно-образовательных проектов, поддержка инновационных и исследовательских инициатив молодых специалистов, трудоустройство выпускников вузов в партнерские компании. В рамках такого сотрудничества студенты получают возможность пройти производственную практику по своей специальности, а также в дальнейшем устроиться на работу в конкретную компанию.

5. Научные исследования должны со временем преобразовываться в инновационные технологии. Это невозможно, когда промышленность отстранена от участия в научном процессе. Необходимо интегрировать научные достижения учащихся вузов в деятельность крупных индустриальных компаний. Мы предлагаем законодательно обеспечить предоставление налоговых преференций компаниям, оказывающим финансовую поддержку развитию научных технологий молодыми специалистами.

6. Во многих странах развиваются и внедряются «инкубационные программы», главными задачами которых является поощрение самозанятости молодежи, предоставление инфраструктуры новым компаниям, развитие малого бизнеса. Мы предлагаем принять федеральную целевую программу «Развития инкубационных программ в России».

Литература:

1. <http://xn--c1a0aj5b.xn--p1ai/zdravookhranenie-obrazovanie>
2. <http://russiansu.ru/publ>
3. <http://www.svoboda.org/content/article/24893684.html#page>

Валиуллина А.И.

Институт социально экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук, аспирант

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В современных рыночных условиях успешное и устойчивое функционирование предприятий невозможно обеспечить без разработки качественной стратегии. Однако даже самая удачная стратегия, не подкреплённая организационными, финансовыми средствами не будет

эффективной, так же и грамотное воплощение неудачной стратегии не дает нужного результата. Поэтому только первоклассная стратегия и ее адекватная реализация могут привести к тому, что компания займет прочное положение на рынке.

Вопросу разработки стратегии посвящен значительный объем публикаций и учебных пособий, в отличие от вопросов реализации стратегии, которая является более сложной и трудоемкой частью стратегического управления. Исследования в данной области носят скорее методологический характер, вследствие чего не находят поддержки у практиков.

Анализ проблем реализации стратегии предполагает изучение подходов к исследованию данного вопроса, используемых разными школами и направлениями стратегического менеджмента. Наиболее точную и всесторонне разработанную классификацию предложил Г. Минцберг, Б. Олстрэнд и Дж. Лэмпел [1]. Обобщая особенности реализации стратегии, характерные для каждой из школ, выделены основные элементы, присущее процессу реализации:

- для успешной реализации стратегии необходимо оптимизировать и согласовать взаимодействие трех составляющих – структуры, процессов и отношений, их, в свою очередь, с ключевыми стратегическими задачами. Эти три составляющие являются фоном, на котором разворачивается стратегический процесс;

- организация должна реагировать на сигналы внешней среды и на их основе вырабатывать рекомендации для адаптации;

- невозможность добиться полного согласования составляющих организационного контекста, так как на каждом этапе необходимо жертвовать оптимальностью одних элементов ради оптимизации других.

Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов позволяет конкретизировать типичные для процесса реализации стратегии проблемы, которые условно можно объединить в три группы по источнику возникновения возможных отклонений [2-7].

Первая и вторая группа включает внутреннюю среду организации: ее организационную структуру и бизнес-процессы. Проблемы, стоящие перед этой группой следующие:

- отсутствие механизмов конструктивного взаимодействия подразделений;
- зависимость реализации от финансирования;
- реализация стратегии находится в противоречии с существующей структурой;

- дефицит бюджетных средств, ресурсов;

- стратегия ориентирована на достижение краткосрочных финансовых показателей;

- неясная связь между целями, между сформулированными целями и разработанными мероприятиями;

- движение к стратегическим целям не является системно организованным;

- неясная коммуникация ответственности;

- отсутствует методическая поддержка при реализации стратегии;

- нейтральность управленческих систем по отношению к стратегии:

Вторая группа включает проблемы, связанные с участием персонала в реализации стратегии, в частности их компетенции и мотивации:

- суть стратегии не донесена до других;
- неправильная стратегия, неверная формулировка стратегии;
- отсутствие навыков стратегического управления;
- оторванность индивидуальных целей сотрудников и системы мотивации персонала от общей стратегии;
- отсутствие показателей, отражающих вклад сотрудника в реализацию стратегии.

К третьей группе относятся факторы внешней среды. Термин «внешняя среда» включает в себя различные аспекты: экономические условия хозяйствования, технику и технологию, платежеспособный спрос потребителей, экономическую и финансово-кредитную политику стран, с которыми работает организация; законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия, деятельность конкурентов, поставщиков, социальное поведение общества и международные отношения и др. К типичным проблемам этой группы относятся:

- неумение следовать плану и адаптироваться к переменам;
- отсутствие реалистического прогнозирования;
- постоянное изменение внешней среды.

Для устранения этих проблем необходимо решение следующих задач:

1. Разработка организационной структуры. Для успеха внедрения принятой стратегии организация должна иметь определенную структуру, обеспечивающую максимальные возможности для ее реализации, включающая распределение ответственности за выполнение задач и право принятия решений в организации. Также необходимо определить вид структуры: централизованное или децентрализованное принятие решений.

2. Выбор системы управления организацией. Так как управление может быть структурным, финансовым и оперативным, все системы, используемые для управления организацией должны быть адаптированы к реализации стратегии.

3. Выбор организационного объединения и систем контроля. Реализация стратегии требует совместных действий и координаций между различными подразделениями. Успешное внедрение стратегии требует соответствия ей структуры, культуры и рычагов управления организации. Также необходимо сформулировать планы по ресурсам и различным функциональным областям.

4. Разработка варианта действий при непредвиденных обстоятельствах. Важным элементом любого стратегического плана является разработка варианта действий при ситуации, когда такие разрывы станут слишком велики. Такой вариант применяется в случае необходимости реагировать на важные изменения в организационном окружении, которые реально могут возникнуть. Для эффективной реакции на изменения в окружении надо систематически отслеживать фактические перемены и

соотносить с плановым, для чего необходимо также определить цикличность контроля.

Разнообразие факторов, оказывающих влияние на успешную реализацию стратегии, их взаимовлияние, трудности идентификации, оценки и прогнозирования требуют создания целостной и постоянно действующей системы мониторинга. Под мониторингом реализации стратегии, авторы понимают процесс сбора, оценки, анализа и прогнозирования показателей, влияющих на реализацию стратегии для выработки рекомендаций по принятию эффективных управленческих решений.

Именно мониторинг в условиях постоянных изменений, происходящих во внешней среде, позволяет следить за ходом реализации стратегии, определять причины и последствия возникающих отклонений, но и, по возможности, предотвращать их, при возникновении необходимости вносить своевременные соответствующие корректировки, тем самым, обеспечивая жизнеспособность и гибкость стратегии.

В заключение можно отметить, что процесс стратегического управления является постоянным процессом, поэтому периодическое выявление основных проблем реализации стратегии позволяет найти инструменты для решения этих проблем, одним из которых является мониторинг, обеспечивающий устойчивую обратную связь между процессом достижения стратегических и текущих целей промышленного предприятия.

Список литературы:

1. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. — СПб.: Питер, 2000.
2. Beer, Michael, and Russell A. Eisenstat, "The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning", Sloan Management Review, 41 (4), 2000
3. Christensen, Clayton M., and Donovan T. The Process of Strategy Development and Implementation/ Harvard Business School Working Paper, No. 00-075, April 2000
4. DeLis Peter S. Strategy Execution: An Oxymoron or a Powerful Formula for Corporate Success?/ Proceedings of the XIII International Symposium SymOrg 2012: Innovative Management and Business Performance, 2012
5. Ivančić V. The biggest failures in managing strategy implementation/Interdisciplinary Management Research IX 2013/1/1, 2013
6. Littler K., Aisthorpe P., Hudson R., Keasey K. A new approach to linking strategy formulation and strategyimplementation: an example from the UK banking sector/International Journal of Information Management,2000
7. Making Strategy Work:A Literature Review on the Factors influencing Strategy Implementation/ICA Working Paper 2/2008

ИННОВАЦИОННО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Бекишева Х.Х.

*Брянский государственный университет им. акад. Петровского И.Г.,
аспирантка*

Шуклина З.Н.

*Брянский государственный университет им. акад. Петровского И.Г.,
доктор экономических наук, профессор*

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ МОТИВАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РЕСУРСОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Повышение самостоятельности регионов предполагает активное формирование инновационного потенциала и мотивацию всех структур на разработку, внедрение и использование инноваций. Мотивация трудовых ресурсов, персонала, всех субъектов научно- интеллектуального потенциала понимается нами как побуждение к действию и динамичный процесс социально-экономического, организационного и психофизиологического плана, управляющий поведением человека. Применяя мотивацию в инновационном менеджменте можно повысить стимулирование, побуждение, принуждение и контролирование всех участников инновационной деятельности в направлении достижения установленных целей и активизации развития инноваций.

В составе инновационного потенциала следует выделять мотивационную часть, то есть интересы, мотивы, инструменты и механизм включения других элементов в процесс инновационной деятельности. Если на уровне региона имеются условия, сложились основные предпосылки для инновационного развития, но руководство и персонал не готовы к реализации проектов, не заинтересованы в инновациях, то другие ресурсы не могут использоваться эффективно.

Индивидуальные или коллективные мотивы участников инновационной деятельности в современных условиях достаточно сложны и не ограничиваются лишь материальными интересами. Конкретное решение задач мотивации в инновационном менеджменте зависит от принятой концепции построения инновационного процесса на предприятии, моделей поведения участников инноваций в трудовом процессе, форм стимулирования труда и ряда других факторов. [2] При этом резонно возникают вопросы, сколько нужно тратить средств на мотивацию, какие затраты окупятся в перспективе, какие затраты вызывают сразу активность, с какой периодичностью стимулировать персонал, в каких пропорциях и сочетаниях мотиваторы влияют на различные группы специалистов.

Мотивация инноваций представляет собой совокупность потребностей и мотивов, побуждающих производителя и менеджера к активной деятельности в направлении создания и продажи инновации или приобретение

инновационного продукта для использования в бизнесе и хозяйственном процессе. В этой связи можно выделить мотивацию коллектива, группы, индивидуума и новатора: корпоративную мотивацию и персональную мотивацию, мотивацию создания и коммерциализации, мотивацию спроса, покупки и потребления инновационного продукта. [1]

Под субъектом инновационной деятельности следует понимать физическое или юридическое лицо, принимающее участие в создании инновации на всех или отдельных этапах данного процесса. Прежде всего к таким субъектам относятся сами субъекты предпринимательства, деятельность которых сопровождается научно-техническими и организационными изысканиями с целью совершенствования производимого ими продукта, оказываемых услуг и выполняемых работ, методов продвижения товара на рынке. Объектом инновационной деятельности является новшество, на создание которого направлены действия субъектов инновационной деятельности в соответствии с этапами жизненного цикла инновации. В этом смысле понятие «объект инновационной деятельности» не тождественно инновации, поскольку к последней относится именно конечный результат данной деятельности, в то время как объекты создаются и на промежуточных ее этапах. [1]

Мотивационное влияние может быть оказано на субъект инновационной деятельности, однако безусловное подчеркивание значимости объекта инновационной деятельности усиливает мотивацию и опосредованно повышает значение процесса. В зависимости от уровня экономической системы будут иметь место различные группы мотивов, побуждающих к проведению инновационных преобразований в рамках этих систем. В этой связи целесообразно все инструменты и мотивы, побуждающие к инновационным изменениям, представить в отдельных группах в зависимости от уровня включения в экономическую систему. Можно выделить 5 уровней мотивации:

- мотивация инновационной деятельности на уровне индивида, специалиста, профессионала, работник (индивидуальная мотивация);
- мотивация инновационной деятельности предприятия или организации (корпоративная или организационная мотивация);
- мотивация на уровне отрасли и сферы деятельности (отраслевая мотивация),
- мотивация на уровне региональных структур (региональная мотивация),
- мотивация инновационных преобразований на уровне национальной экономики, с учетом предпосылок и условий стимулирования инновационной деятельности предприятий (социально-экономическая, интегрированная мотивация).

Мотивировать можно не только деятельность персонала инновационно активного предприятия и клиентский интерес к инновациям, мотивируется творческая деятельность на каждом этапе создания инноваций, поиск инвестиций и внедрение их в инновационный процесс. Для каждого субъекта инновационного процесса влияние механизма мотивации зависит от множества факторов: уровня осуществления мотивации (макро, мезо и микроуровень);

организационной структуры и качественных элементов субъекта; характера осуществляемой деятельности; выбранной управленческой стратегии в области инноваций; коммерциализации инноваций на основе маркетинговых стратегий. Отдельные факторы усиливают мотивацию, придают ей динамику и развитие, другие сдерживают и вызывают необходимость предварительного осмысления и рационального решения задач.

Факторы мотивации обобщают совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение конкретных целей. Основными факторами мотивации инноваций являются:

- усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках;
- изменения конъюнктуры и производственно-торговых процессов;
- совершенствование технологий управления, маркетинга, логистики и дистрибьюции; повышение значимости маркетинга B2B и B2C; изменения в системе законодательной базе (налогообложение, банковский сектор, таможенные процедуры);

- уровень развития внешних связей, риски инвестирования и влияния международного финансового рынка.[2]

В зависимости от содержания, целей и степени влияния выделим типы мотивационного влияния: сверху, по вертикали власти -вертикальная мотивация, на уровне региона, между предприятиями - горизонтальная мотивация, внутренняя мотивация личности и само мотивация в коллективе, полимотивационные связи и механизмы на уровне инновационной системы. В зависимости от реакции на мотивационное влияние можно выделить в составе персонала такие группы: новаторы, консерваторы, конформисты, нонконформисты, пассионарии, радикалисты, менталисты и творцы.

В регионах остро обозначены проблемы низкой мотивации и неразвитости инфраструктуры для ведения инновационного бизнеса и внедрения инноваций в управление и технологии производства. Поэтому к определению предпосылок и условий мотивационного влияния следует добавить инновационную среду и активность, делая упор на человеческих, трудовых, интеллектуальных ресурсах. Инновационная готовность субъектов сопряжена с активностью и зависит от уровня информированности, образования, наукоемкости и заинтересованности. Тогда инновационный потенциал региона не только может быть структурирован, но и активизирован, представляя собой совокупность ресурсных элементов системы, потенциально активных в отношении инноваций.

Подчеркнем взаимосвязь мотивации и стимулирования, ориентирования и достижения результатов инновационной деятельности. Ясное осознание и принятие необходимости внедрения инноваций, понимание безальтернативности наукоемкого направления развития становится одним из побудительных инструментов мотивации.

Следовательно, в составе инновационного потенциала система мотивации и мотивационные инструменты играют решающую роль и обеспечивают

высокоэффективную реализацию задач, оптимизируя состав и побуждая элементы потенциала к инновациям в различных сферах экономики региона.

Библиографический список

- Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для вузов. -СПб.: Питер, 2006. -303с.
- Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. 6-е изд., исп. и доп. / Р.А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с.

Султанова Р. Ю.

соискатель каф. «Региональная экономика»;

Султанова А. Д.

*старший преподаватель каф. «Экспертиза и управление недвижимостью»
Грозненский Государственный нефтяной технический университет им.*

*акад. М. Д. Миллионщикова
г. Грозный, РФ*

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В современных условиях человеческий капитал выделяют в качестве главного фактора, обеспечивающего рост производительности труда. В экономической теории значимость человеческого капитала отображается в эндогенных моделях роста, а также в модифицированных моделях Солоу. В них темпы роста обуславливаются сформированным уровнем человеческого капитала.

Наиболее ключевым методом накопления человеческого капитала выступает обучение. Обучение включает в себя получение профессионального образования, опыта, повышения квалификации и т.д.

Так как человеческий капитал неотделим от носителя, то существуют некоторые сложности при его оценке.

Имеется два способа стоимостной оценки человеческого капитала – это затратный и доходный метод.

Суть затратного метода заключается в том, что производится подсчет всех вложений и издержек, направленных на развитие человека до достижения им определенного возраста. Данный метод был предложен Энгелем.

Главным недостатком этого метода является то, что не учитывается временная стоимость денег.

Согласно доходному методу человеческий капитал рассчитывается как сумма дисконтированных ожидаемых денежных заработков, которые человек может получать в течение жизни. Несомненным минусом этого метода является ограниченность доступа к информации о доходах по сравнению с информацией об инвестициях в образование [1 стр.1,2,4,5].

Научно-техническая революция вызвала большой интерес к фундаментальным исследованиям и разработкам. Ключевым звеном коммерческого успеха явилось производство новейших технологий и

инноваций. Так, предпринимателям и управленцам выгодно с коммерческой точки зрения развивать и повышать человеческий капитал своих служащих.

На развитие человеческого капитала оказывают влияние экологические, демографические, экономические факторы.

На сегодняшний день для нашей страны характерны такие проблемы как: снижение благосостояния населения, низкая конкурентоспособность производства, упадок научно-производственного потенциала.

На передовых позициях по развитию человеческого капитала оказались регионы, в которых высокий уровень образования подкреплен высоким материальным благосостоянием. К числу таких регионов относятся: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, и т.д.

Качественный рост человеческого капитала обуславливает повышение конкурентоспособности страны в целом и регионов, а также обеспечивает улучшение социальных и экономических показателей[2].

Новейшая экономика – это экономика знаний, инноваций и современных технологий.

Таким образом, ключевым элементом современной экономики является накопленный человеческий капитал.

Уильям Петти в своем исследовании «Политическая арифметика» признал, что главным богатством страны являются люди. Кроме него, многие другие экономисты интересовались ролью человеческого капитала в производственном процессе.

При переходе к постиндустриальному развитию приоритетом становятся вопросы накопления и развития человеческого капитала, и следует отметить, что начинать его формирование необходимо с регионов.

Высокий уровень человеческого капитала обеспечивает рост экономики и стабильное развитие региона [3. стр.40,42,54].

Литература

1. Т. А. Штерцер. Роль человеческого капитала в экономическом развитии регионов РФ. Институт экономики и организации промышленного производства.

2. Г. Ю. Гагарина. Роль человеческого и социального капиталов в обеспечении конкурентоспособности российских регионов. Статья в журнале №5(41) 2012г. <http://terraplan.ru/new/1173.html>

3. М. Н. Кузнецова. Обеспечение устойчивого сбалансированного развития региона на основе повышения качества человеческого капитала. Диссертация. Гатчина 2014г.

Ткаченко К. А.
Студентка 3 курса, ИМСИТ
Писаренко К.В.
Научный руководитель, к.э.н., доцент

ФИСКАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ И РОССИЙСКИЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Анализ возможностей фискального стимулирования российской экономики на современном этапе, в течение последнего десятилетия бюджетной политики, выявляет необходимость накопления и инвестирования средств суверенных фондов.

Изменения, произошедшие в 2014г. в российской экономике определили необходимость корректировки формирования бюджетной политики.

Во-первых, резервы дальнейшего роста бюджетных доходов исчерпаны. Поскольку цены на нефть находятся на уровне, близком к историческому минимуму, а ее добыча, достигнув рекордной отметки, вряд ли будет существенно расти в дальнейшем, увеличивая нефтегазовые поступления.

Во-вторых, фискальные власти вынуждены обеспечивать выполнение заявленных расходных обязательств и сбалансированность бюджетов в условиях сокращения налоговых поступлений в реальном выражении и ухудшения их структуры за счет увеличения доли нефтегазовых доходов.

Бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию в 2014г. сформулировало следующее социально экономическое развитие страны и в качестве приоритетной задачи была поставлена задача обеспечить долгосрочную устойчивость бюджетной системы. Указывалось, что данная задача должна решаться путем сокращения расходов федерального бюджета как доли ВВП.

Наконец, несмотря на взятый курс на постоянное сокращение доли госрасходов в ВВП, через российскую фискальную систему ежегодно перераспределяется более 36% ВП страны, поэтому бюджетная политика остается, без преувеличения, важнейшим механизмом государственного воздействия на экономику.

Вопрос о целесообразности стимулирования экономики за счет фискальных механизмов имеет долгую историю и в текущих дискуссиях по различным аспектам экономической политики стал едва ли не центральным в глобальном масштабе (Кругман, Луард). Несмотря на ряд аргументов против подобных мер, приводимых авторитетными исследователями (Барро, Редликс) большинство ученых в посткризисную эпоху все больше склоняются к мнению о пользе такого стимулирования, в первую очередь в форме государственных инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру. Экономика далека от дефляционной ловушки, возможности смягчения монетарной политики за счет снижения процентных ставок ЦБ РФ не исчерпанные, говорить о «кредитном параличе» тоже не приходится. Кроме того, в общем случае расходные мультипликаторы (отношение дополнительного прироста ВВП к

индуцировавшим его бюджетным ассигнованиям) краткосрочны. Соответствующие эффекты ограничиваются действием ряда факторов:

- возможным вытеснением государственными вложениями частных инвестиций;

- потенциальными угрозами для долгосрочной бюджетно–долговой сбалансированности;

- степенью оперативности принятия расходных решений;

- временным характером стимулирования и необходимостью постепенно его сокращать, а также открытостью экономики.

Последнее обстоятельство может быть особенно весомым, поскольку стимулирующий эффект дополнительных государственных расходов в случае высокой зависимости от инвестиционного или потребительского импорта в значительной степени достается не национальной экономикой, а ее внешнеторговыми партнерами.

Добавим, что, по имеющимся оценкам, каждый процентный пункт ухудшения бюджетного равновесия сопряжен с потерей текущего сальдо платежного баланса на уровне 0,2-0,7% п.п. Причем значение этого сальдо по итогам III квартала 2013 г. составило всего 1,1 млрд долл. (что меньше, чем на пике глобального кризиса, когда цена на нефть была в 1,5 раза ниже. Существенное ухудшение бюджетного баланса может резко ослабить устойчивость внешнеэкономической позиции России.

В настоящее время долгосрочная сбалансированность федерального бюджета гарантируется так называемым правилом, которое, среди прочего, ограничивает расчетный размер дефицита бюджета-не более 1% ВВП.

В настоящее время отношение государственного долга к ВВП в России по международным меркам незначительно (чуть более 10% ВВП). В соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2014год. И на плановый 2015-2016гг. к концу данного периода чистые государственные заимствования на внутреннем рынке должны постепенно увеличиваться в 1,7раза по сравнению с текущим уровнем (435-440 млрд.руб.,или 0,6% ВВП).В свою очередь ,емкость внешнего рынка позволяет практически безболезненно увеличивать чистое внешнее заимствование примерно на 100 млрд.руб. в год .Но не следует забывать , что рост объемов долга , скажем , до 20% ВВП даже при нынешних, относительно низких процентных ставках удвоит расходы на его обслуживание - они превысят 1,2% ВВП. Таким образом, рост государственных заимствований теоретически выступает потенциальным источником наращивания бюджетных расходов.

Потенциальным источником наращивания бюджетных расходов также служит продажа государственного имущества. В 2012году правительство разработало и утвердило амбициозную программу приватизации: предполагалось привлечь в бюджет в 2012г. -300 млрд.руб.,в 2013г.-380млрд.руб.,а в 2014г.-475 млрд.руб.

Приверженцы увеличения расходов федерального бюджета в первую очередь рассчитывают на средства бюджетных фондов-Резервного и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общий подход к бюджетной политике последнего десятилетия был основан на идее «частичного сбережения сырьевых доходов и периоды интенсивной разработки недр и высоких цен на сырье и использования сбережений при сокращении добычи или падении цен».

На 1 ноября 2013г. совокупный объем средств этих фондов составлял 5,6 трлн.руб., или 8,5% ВВП. Отметим, что после кризиса прирост средств Резервного фонда, непосредственно предназначенного для финансирования дефицита бюджета, фактически остановился .

В свою очередь, ФНБ, который в соответствии с бюджетным правилом формирует по остаточному принципу после наполнения Резервного фонда до величины 7%от ВВП, в ближайшие годы тем более не будет расти. В свете кризиса, переживаемого национальной пенсионной системой, нынешнего размера ФНБ явно недостаточно для обеспечения ее долгосрочной сбалансированности. Тем не менее было объявлено о переходе к осуществлению за счет средств ФНБ некупаемых инфраструктурных проектов на сумму до 40% его совокупного объема (или примерно на 1,1 трлн.руб.).В частности, речь идет о финансировании реконструкции железнодорожных магистралей посредством покупки привилегированных акций ОАО «Российские железные дороги». Тот факт, что по состоянию на ноябрь 2013 года на 170 млрд.руб. нераспределенного остатка ФНБ, доступного для инфраструктурных инвестиций , претендовали проекты общей стоимостью свыше 1,5 трлн.руб, свидетельствует о том, что в ближайшем будущем расходование средств Фонда скорее возрастет, чем сократится .

Таким образом, дальнейшее значимое накопление бюджетных фондов на обозримом горизонте практически исключено.

Использование бюджетных фондов для финансирования не окупаемых проектов не только приведет к быстрому исчерпанию их средств, но и поставит под сомнение состоятельность бюджетной идеологии.

Несмотря на теоретическую «реабилитацию» в последние годы инструментария фискального стимулирования, целесообразность проведения дискреционной расходной политики в условиях российской экономики вызывает серьезные сомнения. Более того, правительство в проекте закона о федеральном бюджете на 2014г. и плановый период 2015-2016гг. фактически отказалось о стимулирующей бюджетной политики.

Темпы реконструкции существующей и создания новой инфраструктуры в России заметно отстают от потребностей экономики, что сдерживает экономический рост и повышение благосостояния граждан. В этих условиях идеология инвестирования конъюнктурных доходов в надежные иностранные активы ведет к уменьшению реальной стоимости этих средств и фактически лишь выполняет задачу их защиты от немедленного неэффективного расходования, в том числе на сомнительные цели.

Если «расходное» стимулирование экономики контрпродуктивно, а сбережение государством конъюнктурных доходов приводит к их неизбежному обесцениванию из-за размещения в низкодоходные долговые обязательства развитых государств, не спасает от кризисов и с каждым днем увеличивает

соблазны потратить накопленные фонды, то и ловушки есть только один выход, производить возврат денег, от имени государства, тем, кому они принадлежат, то есть налогоплательщикам. Возврат налогов должен позитивно сказаться на темпах экономического роста, поскольку мультипликаторы частных расходов заведомо выше соответствующих государственных.

Список использованной литературы

1. <http://kremlin.ru/acts/18332>.
2. www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/PROM/2013/INV-2013-09-vl.pdf.
3. www.vedomosti.ru/finance/news/17428831/rossiya-pryachet-byudzheth.
4. www.gazeta.ru/business/2013/06/13/5379113.shtml.
5. <http://minfin.ru/ru/budget/policy/index.php>.
6. <http://www.gazeta.ru/business/2013/07/02/5409385.shtml>.
7. <http://kommersant.ru/doc/2337956>.

Востриков В.С.

*аспирант Российской академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
г. Москва, РФ*

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬЯНСОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ

Быстрое и трудно прогнозируемое изменение экономической конъюнктуры на внешних и внутренних рынках, политические вызовы, возрастающая конкуренция и т.д., обусловили интеграционные процессы во всех, без исключения, социально-экономических системах. В этих условиях, высокотехнологичные компании (далее ВТК) вынуждены использовать различные инструменты обеспечения конкурентных преимуществ через привлечение, комбинацию, рекомбинацию разнообразных ресурсов посредством целесообразных форм сотрудничества и партнерства, к числу которых относятся альянсы. Они представляют собой сложные социально-экономические системы - совокупность ресурсов с доминированием человеческого фактора, объединенных для достижения экономических целей, связанных отношениями, порождающими интегративные свойства, «приобщающие к ним каждый из её компонентов» [3, с.15].

Будучи системой, альянс обладает определенным набором свойственных ей особенностей и характеристик. Под свойством системы принято понимать сторону объекта, проявляющуюся при взаимодействии с другими объектами, определяющую его отличие от них, либо сходство с ними. Характеристика представляет собой набор показателей, отражающих специфические свойства системы [1].

Экономической характеристикой альянса ВТК является взаимная выгода, коммерческий прагматизм, возможность совместного создания новой ценности более высокого уровня, получения дополнительной прибыли, увеличения рентабельности и акционерной стоимости компании, повышение

конкурентоспособности, а так же других преимуществ, которые в одиночку достичь невозможно.

Социальной характеристикой является совместная деятельность работников, командная и коллективная форма сотрудничества, базирующаяся на качестве и эффективности взаимоотношений, в основе которых – доверие, высокий уровень мотивации, направленность на совместное достижение результата, культурная, мировоззренческая, стилевая, компетентностная совместимость. Р. Кантер, фокусируя на ней внимание, подчеркивает: «Альянсы – это живые системы с развивающимися возможностями» [2, с.117].

Социально-экономической характеристикой, как синтеза двух предыдущих, является предпринимательская позиция участников партнерства, суть которой - склонность к риску, инновационность, экономическое творчество, комбинация и рекомбинация ресурсов, самостоятельность, независимость, активность, взаимодействие с союзниками по бизнесу, позволяющие решать текущие и перспективные задачи. Она детерминирует предпочтения компаний в пользу альянсов, поскольку позволяет, сохраняя самостоятельность, находить новые варианты коммерческих возможностей. Результатом является конвергенция полярностей, создающих синергетический эффект: эластичность – прочность; усиление - ослабление (конкуренции); ограничение (возможностей) – усиление (конкурентных преимуществ), образующих целостность более высокого уровня.

Целостность и открытость являются главными свойствами альянса, как системы. Открытость обусловлена социально-экономической сущностью альянса, цель которого - обмен энергией, информацией, продукцией с внешней средой, включающей различные группы стейкхолдеров - потребителей, поставщиков, государственные, общественные структуры, инвесторов, кредиторов, конкурентов и т.д. Целостность заключается в том, что каждый элемент системы вносит вклад в реализацию её целевой функции за счет их взаимосвязей и взаимодействий, проявляется в возникновении новых свойств, которыми элементы системы по отдельности не обладают. Основными из них являются:

- эмерджентность (от англ. emergent – неожиданно появляющийся) – степень несводимости свойств системы к свойствам элементов, из которых она состоит, и обуславливающее появление новых свойств и качеств, не присущих элементам, входящим в состав системы. Она обладает следующими особенностями:

а) свойства целого не являются простой суммой свойств входящих в неё элементов;

б) свойства целого зависят от свойств, входящих в неё элементов;

в) входящие в систему элементы утрачивают часть своих свойств, присущих им вне системы и приобретают новые свойства, оказавшись в системе. Компании, вступая в альянс, объединяют не просто имеющиеся у них ресурсы, а комбинируют их особым, уникальным образом. Именно при таком условии возникает новое качество, отличающееся особой коллективной энергией, создающей синергию. Имманентно, при взаимодействии партнеров в

условиях совместной деятельности и общения, происходит диффузия новых знаний, технологий, опыта, производственных способностей и т.д., что, естественным образом, усиливает их конкурентные преимущества, и обеспечивает переход количественных изменений – в качественные, новых компетенций - в опыт, умения, навыки, представляющие собой трансформации более высокого уровня развития;

- сложность, характеризующаяся большим количеством неоднородных, взаимосвязанных, взаимодействующих между собой элементов, создающих структурность, т.е. упорядоченность системы, определенный набор и расположение связанных друг с другом элементов. В состав альянса входят две и более компании, отличающиеся размером, структурой, материальными и нематериальными ресурсами, разным уровнем иерархии, количеством подсистем, т.е. являющихся социально-экономическими системами. Кроме этого, каждая компания может быть участницей не одного, а нескольких альянсов, которые создают ещё более сложные системы – сети альянсов;

- многофункциональность, проявляющаяся в способности к реализации большого количества функций, их подвижности во времени, гибкости, адаптации, регенерации (живучести), обеспечивающих устойчивость – способность противостоять внешним воздействиям и влияющей на продолжительность существования объединения. Гибкость представляет собой способность партнерства, подвергнутого воздействию извне, к перестройке, изменению неэффективного состояния - в эффективное, в кратчайший срок и с минимальными издержками. Участники партнерства объединяясь, усиливают свой потенциал, позволяющий противостоять конкурентам, в соответствии с ситуацией могут включать в систему дополнительные внешние источники силы (например, другие компании, обладающие недостающими способностями и ресурсами), модифицируют совместные ресурсы, на ходу перестраивая и сочетая их наиболее оптимальным образом, расширяя зоны влияния и стабильности.

Проявлением гибкости является адаптация - способность системы к целенаправленному приспособляющемуся поведению в изменяющейся среде. При этом, в зависимости от ситуации, она может быть пассивной (в форме реагирования альянса на внешние изменения), либо активной, (в форме изменения альянсом обстоятельств внешней среды).

Проявлением гибкости и адаптации является самоорганизация - способность альянса формировать возможные варианты поведения и выбирать из них наилучшие (в зависимости от изменений во внешней среде).

Регенерация представляет собой способность к восстановлению либо взаимозаменяемости непригодных для дальнейшего использования элементов системы. Взаимозаменяемость может осуществляться, как за счет дополнительных источников, (например, передачи некоторых видов деятельности или функций на аутсорсинг), так и за счет внутреннего потенциала (например, реструктурирования проектных групп, изменения технологий, тактики и т.д., оказавшихся, по истечении некоторого времени, ошибочными или неэффективными);

- динамичность альянса определяется множеством возможных состояний, которые могут меняться не только непрерывно, но и дискретно. Целенаправленное изменение состояния системы во времени реализуется ей самой, исходя из собственных целей, обусловлено входящими в неё системами низшего порядка, наличием гомеостаза (равновесия). В процессе функционирования альянс находится в определенных состояниях, которые в каждый момент времени являются для него наиболее предпочтительными. Если они нарушаются, система стремится к их восстановлению.

Следствием динамизма является развитие, представляющее собой необратимое, направленное, закономерное изменение, в результате которого возникают новые качества альянса, создающие его конкурентоспособность. Взаимодействие в условиях альянса объективно приводит к прогрессивному изменению качества ресурсов: экономических – за счет уникальности, инновационности, увеличения полезных свойств и т.д.; человеческих - за счет диффузии разнообразных индивидуальных и ключевых компетенций, которыми обладают участники, усиления, как общего, так и индивидуального потенциала работников и т.д.

Литература

1. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. - М.: Финансы и статистика —2004.- 720 с.
2. Кантер Р. Преимущество сотрудничества// Harvard Business Review. Серия: Идеи, которые работают. Стратегические альянсы- М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 244 с.
3. Тимченко Т.М. Системный анализ в управлении: учеб. пособие – М.: РИОР, 2008. – 161 с.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Голяндра Я.С.

*Кубанский Государственный университет, аспирант, преподаватель
кафедры экономического анализа, статистики и финансов.*

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Развитие российской экономики во многом зависит от состояния финансового сектора. В современное время именно этот сегмент экономики требует динамично-развивающихся условий для продуктивного функционирования всех участников финансовых отношений.

Безусловно, существование и развитие финансового сектора невозможно без коммерческих банков, которые являются финансовыми посредниками, ведь в современной рыночной экономике существует система рационального разделения труда, которая означает, что предприятия реального сектора должны заниматься производством продукции, а организации финансового рынка - оказанием финансовых услуг.

Спор о работе коммерческих банков в финансовом секторе экономики ведется на протяжении XX века. Объектом этой проблемы выступает возможность коммерческих банков осуществлять различные операции с инвестиционными инструментами на финансовом рынке. В зависимости от того, могут ли банки быть полноправными участниками рынка ценных бумаг, выделяют две модели рыночной экономики.

Первая модель - «англосаксонская», которая более распространена в США, Великобритании и некоторых других странах; вторая - «германская», получила широкое развитие во многих странах Европы, яркими примерами которых служат Австрия и Германия.

В англосаксонской системе финансированием экономики преимущественно занимаются не коммерческие банки, а специализированные финансовые институты. Наблюдается высокий уровень объема инвестиций населения и коллективных инвесторов, нежели государства и предпринимательства.

При первой модели финансовой системы коммерческим банкам не допускается заниматься определенными типами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с высоким риском (дилерской, брокерской, организацией торговли). При этом, ограничиваются их функции не только в качестве посредников на финансовых рынках, но также и их инвестиционная деятельность, т.к. они не имеют права инвестировать в высокорисковые негосударственные ценные бумаги, за исключением дочерних банковских и финансовых компаний. [8]

Этот тип формирования финансового сектора экономики характеризуется большей диверсификацией собственности, а также обособлением банков от рынка капиталов, корпоративных ценных бумаг, страховых продуктов и т.д. Для первой модели не характерна универсальность, следовательно, все

финансовые институты специализированы, направлены на выполнение определенных функций, которые за ними закреплены.

Кроме того, для англосаксонской системы типична открытость рынков. По сравнению с германской моделью, наблюдается низкий уровень ограничений на операции с иностранной валютой и на движение капитала по стране, а также более свободный вход зарубежных инвесторов на внутренний рынок.

Германская модель финансовой системы распространена в европейских странах и характеризуется универсальностью банков, следовательно, возможностью коммерческих банков совмещать традиционную банковскую и инвестиционную деятельность. В отличие от англосаксонской модели, где главная роль на финансовых рынках была отдана специализированным финансовым институтам, в германской преобладают банки. Они играют значительную роль в качестве инвесторов.

Данный тип экономики характеризуется менее диверсифицированной структурой собственности, ему присущ, в главной степени, долговой характер инвестирования.

На территории государств с принятой германской моделью ведения бизнеса действует не прямое распределение функций коммерческого и инвестиционного банков, а существуют более мягкие экономические ограничения для снижения рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Следовательно, государственное регулирование носит не прямой, а косвенный характер.[4]

Итак, природа инвестиционной банковской деятельности находит свое отражение в формировании моделей функционирования рыночных отношений. Главные критерии различия между ними - посредством каких финансовых инструментов и финансовых институтов происходит перераспределение денежных потоков в экономике, существующие на сегодняшний день различия в структуре собственности и в степени открытости внутренних рынков. Сравнительная характеристика двух типов финансовых систем представлена в таблице 1.2.

В России развивается смешанная модель финансовой системы, на которой присутствуют и коммерческие банки, имеющие право осуществлять операции на рынке ценных бумаг, и иные специализированные финансовые институты, ориентированные на инвестиционные инструменты.

По банковскому законодательству банки в России являются универсальными банками, т.е. совмещают обычные банковские операции с операциями на рынке ценных бумаг (непрофессиональными и профессиональными).

Таблица 1.2 - Сравнительная характеристика англосаксонской и германской финансовых систем (составлено автором)

Критерий различия	Англосаксонская	Германская
Большая значимость	Рынок капиталов	Банковский сектор
Масштаб сферы деятельности	Запрет заниматься некоторыми видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской, дилерской, организатора рынка)	Разрешение банкам сочетать обычные банковские операции с большинством операций на рынке ценных бумаг
Наличие ограничений на определенные виды деятельности	Ограничение на отдельные виды непрофессиональной деятельности в качестве инвесторов (вложения в негосударственные ценные бумаги, кроме дочерних банковских и финансовых компаний).	Отсутствие ограничений на отдельные виды непрофессиональной деятельности в качестве инвесторов (вложения в негосударственные ценные бумаги)
Концепция	Разделение банков на коммерческие и инвестиционные	Универсальность банков
Система корпоративного управления	Аутсайдерская	Инсайдерская
Инструменты осуществления инвестиций	Акции	Долговые инструменты

Коммерческие банки на территории Российской Федерации могут осуществлять не только традиционные банковские операции, к которым относятся депозитные, кредитные и расчетные операции, но также они могут являться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляя весь спектр финансовых услуг в этом секторе экономики.

Деятельность коммерческих банков на финансовых рынках многогранна, так как они могут выступать не только в качестве посредников между инвесторами и эмитентами на рынке ценных бумаг, но также быть и самостоятельными участниками, использующими различные финансовые инструменты для достижения собственных целей по формированию и развитию ресурсной базы. [6]

Таким образом, в РФ существует смешанная модель финансового рынка, при которой одновременно существуют инвестиционные и коммерческие банки. Коммерческие банки поддерживают рынок своей ликвидностью в кризисных ситуациях, а инвестиционные банки способствуют активному

развитию рынка и его инструментов в периоды благоприятной рыночной конъюнктуры, опережая при этом кредитные организации.

Литература

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ
3. Положением ЦБ РФ «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20
4. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. - М.: Инфра-М, 2007
5. Галкин И.В., Комов А.В., Сизов Ю.С., Чижов С.Д. Фондовые рынки США и России: становление и регулирование. — М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1998.
6. Голяндер Я.С. Роль коммерческих банков на финансовых рынках // Экономика и предпринимательство. - №4 (ч.2). - 2015
7. Егоров А.В., Меркурьев И.Л., Чекмарева Е.Н. Российский финансовый рынок в 2008 г.: перелом тенденций // Банковское дело. - №3. - 2009. С. 41 - 47.
8. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. — М.: Альпина Паблишер, 2002.
9. Миркин, Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. — М.: GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2011.

Шогенова Ф.О.

Аспирант кафедры ДКО и МП

Финансовый университет при Правительстве РФ

г. Москва, РФ

РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В ЕАЭС. ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ СТРАН-УЧАСТНИКОВ ЕАЭС.

Важная задача интеграции в рамках ЕАЭС – создание общего финансового рынка, объединяющего банковский бизнес, страховую сферу и рынок ценных бумаг. Координация финансовой, денежно-кредитной, налоговой и валютной политики позволит сформировать предпосылки для реализации принципа свободы движения товаров, услуг и капитала.

Формирование общего финансового рынка государств-членов ТС и ЕЭП позволит обеспечить эффективное распределение капитала, диверсифицировать риски, повысить конкуренцию на рынке финансовых услуг и снять барьеры по взаимному допуску.

Именно согласованная финансовая, денежно-кредитная и валютная политика позволит сформировать предпосылки для реализации принципа свободы движения товаров, услуг и капитала, что способствует созданию новых мощностей, диверсификации экономики и развитию производств с

высокой добавленной стоимостью, активизации сотрудничества стран-участников интеграционного проекта в научно-технологической сфере, созданию наукоемкой экономики, повышению доли не сырьевых товаров в структуре экономик стран-участников ТС и ЕЭП и увеличению конкурентоспособности экономик стран ТС.

В условиях неустойчивости общемировой хозяйственной конъюнктуры и нестабильности финансовых рынков актуальной задачей для государств – участников ЕАЭС является выработка мер противодействия возможным негативным сценариям развития ситуации в мировой финансовой системе. В государствах – участниках ЕАЭС в 2013 году темпы роста большинства основных макроэкономических показателей замедлились. В целом по государствам – участникам ЕАЭС в 2013 году валовой внутренний продукт вырос на 3,4 % (в 2011 году – на 4,7 %), инвестиций в основной капитал – на 7,1 % (на 9,8 %), продукции промышленности – на 1,9 % (на 4,4 %). Состояние государственных финансов государств – участников ЕАЭС в 2013 году характеризовалось увеличением бюджетных расходов. Рынок депозитных и кредитных ресурсов банков государств – участников ЕАЭС стабильно рос на протяжении 2013 года. Доля просроченной задолженности по предоставленным кредитам в основном не превышала 8 % в государствах, кроме Казахстана, где она составляла 18–19 %. В то же время современное состояние мировой экономики характеризуется повышенной волатильностью. Так, в целях стабилизации еврозоны Европейский союз активно ищет пути урегулирования долгового кризиса, предоставляя должникам поддержку по линии Европейского центрального банка, а также посредством вновь созданных механизмов стабилизации. Опыт стран – членов Евросоюза показывает, что проводимая ими политика сближения надзорной практики способствует обеспечению создания равных условий для участников финансового рынка, снижению необоснованной надзорной нагрузки на банки, развитию культуры надзора. Одной из форм практической реализации этой политики является разработка и публикация органом банковского надзора Евросоюза документов, отражающих общее мнение органов стран – членов Евросоюза. В рамках ЕАЭС актуальной задачей является совершенствование устойчивости валютно-финансовой системы государств региона к возможным негативным сценариям дальнейшего развития ситуации в мировой финансовой системе. Учитывая, что развитие банковского регулирования и надзора в государствах – участниках ЕАЭС идет по пути активного внедрения в банковскую практику международных стандартов в этой области, разработанных Базельским комитетом и содержащихся в таких документах, как «Основопологающие принципы эффективного банковского надзора», «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. Уточненная версия» (Базель II), «Общие регулятивные подходы повышения устойчивости банков и банковского сектора, Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности» (Базель III), представляется, что скоординированное внедрение государствами – участниками ЕАЭС положений базельских документов может послужить основой для гармонизации их

регулятивных режимов в сфере банковского надзора. В свою очередь это позволит выработать единые подходы к внедрению международных рекомендаций с учетом особенностей. В настоящее время правовое регулирование банковской деятельности в государствах – участниках ЕАЭС осуществляется в соответствии с национальным законодательством. При этом имеется ряд различий в части полномочий надзорных органов, порядка регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций, порядка осуществления надзора за ними и другие. Так, банковское регулирование и надзор за кредитными организациями в каждом государстве – участнике ЕАЭС осуществляет, как правило, единый орган – центральный (национальный) банк. При этом в Казахстане функции регулирования и надзора разделены между Национальным Банком Республики Казахстан и Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. Существуют различия по требованиям, предъявляемым к капиталу кредитных организаций (требованиям к величине уставного капитала для вновь создаваемых банков, минимальной величине собственных средств капитала и др.). Сопоставление надзорной практики показывает наличие различных подходов к вопросам формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам (например, по количеству категорий качества, в которые классифицируются ссуды, а также по критериям отнесения ссуд в ту или иную классификационную категорию). Имеются также различия в механизмах реорганизации, реструктуризации проблемных кредитных организаций, а также в режимах надзора за ними. Так, в отношении проблемных кредитных организаций надзорными органами государств – участников ЕАЭС применяется в основном такой специальный режим, как временная администрация. В целях сближения регулятивных режимов в сфере банковского регулирования и надзора в государствах – участниках ЕАЭС и координации применения международных рекомендаций представляется целесообразным рекомендовать центральным (национальным) банкам государств – участников ЕАЭС продолжить практику сопоставления регулятивных режимов в сфере банковского надзора в государствах – участниках ЕАЭС и на основе полученной информации при необходимости подготавливать предложения, предусматривающие, в частности: системный анализ процессов подготовки государствами – участниками ЕАЭС нормативных правовых документов, регулирующих деятельность кредитных организаций, с учетом базельских норм и международного опыта; гармонизацию принципов внедрения стандартов управления и оценки рисков и капитала, которые должны соблюдать банки, а также подходов, применяемых надзорными органами при осуществлении оценки достаточности капитала банков, исходя из положений документов Базельского комитета (Базель II и Базель III); сближение подходов к оценке кредитных рисков в части унификации порядка формирования резервов банков на возможные потери; ежегодное предоставление государствами – участниками ЕАЭС актуализированной информации об изменениях в национальном законодательстве в сфере банковского надзора и регулирования. Дальнейшая

гармонизация регулятивных режимов в сфере банковского регулирования и надзора позволит обеспечить стабильное функционирование финансовых рынков и финансовых организаций государств – участников ЕАЭС, создать равные условия для участников финансовых рынков, снизить уровень необоснованной надзорной нагрузки на банки и обеспечить необходимое развитие культуры надзора.

В чем плюсы и минусы внедрения единой валюты для стран-участников?

Плюсы для стран очевидны. Это консолидация торговли, снятие таможенных и регистрационных барьеров. Например, компании, зарегистрированные в Казахстане, смогут спокойно вести свою деятельность в России, не формируя дочерние структуры, минуя регистрационные препоны, как это было раньше. Это облегчение бизнеса, торгово-экономических отношений. Соответственно ожидается, что за счет такого синергетического эффекта темпы роста экономик наших государств будут увеличиваться. Минусы для стран могут возникнуть из-за разного вида конкурентоспособности в промышленности, уровне образованности кадров и стоимости заимствования на текущий момент. Может возникнуть такая ситуация, что одна страна будет доминировать над другой, и получит за счет этого союза возможности экспансии на другие рынки. Но стоит учитывать, что структуры наших экономик очень близки по соотношению аграрного и индустриального секторов, по уровню урбанизации, поэтому в целом фактор превалирования одной страны над другой не должен так активно выражаться, как происходит в Евросоюзе. Но в какой-то степени такой риск существует, и исключать потенциальные проблемы не стоит.

Известно, что к 2025–2030 годам страны ЕАЭС могут полностью перейти в расчётах между собой на национальные валюты.

При взаимных расчётах между странами Евразийского экономического союза – Россией, Беларуссией, Казахстаном и Арменией – может быть запрещено использование доллара и евро. Эти государства, возможно, к 2025–2030 годам полностью перейдут на собственные денежные единицы (российский и белорусский рубли, казахский тенге, армянский драм).

Нужно поднять перед национальными банками вопрос об исключении доллара США и евро из обихода межгосударственных транзакций. Как свидетельствует статистика, примерно половина торговых операций между странами ЕАЭС сейчас номинирована в долларах и евро, а это увеличивает зависимость нового экономического блока от чужих экономик. Новая идея предполагает создание единого платёжного пространства, в котором можно будет проводить платежи с учётом совместимости национальных карточных систем, в том числе ныне действующих «Белкарт» (Белоруссия) и Armenian Card (Армения), а также разрабатываемого в настоящий момент российского аналога. По мнению автора, инициатива по переходу на национальные валюты имеет смысл, поскольку речь идёт о создании единого экономического пространства».

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Куриленко О. С.

*Студентка 2 курса магистратуры
Государственный Университет Управления
г. Москва, РФ*

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

На любом предприятии внутренний контроль всегда был, есть и будет. Руководитель осуществляет общий контроль; ответственность и обязанность работника прописана в должностных инструкциях, документооборот определен внутренними положениями и учетной политикой. Но только с 1 января 2013 г. Федеральным законом о бухучете официально установлена обязанность организаций осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Недавно Минфин России подготовил рекомендации по этому вопросу. Как организовать и документально оформить внутренний контроль исходя из данных рекомендаций, рассмотрим в данной статье.

Согласно Закону от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"[5] организация обязана организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а если ее бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, то она обязана организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда ее руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).

Закон N 402-ФЗ не рассказывает, как и в каком объеме должен проводиться внутренний контроль, но ясно, что он должен обеспечивать достоверность фактов хозяйственной жизни и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

Например, вопросы внутреннего контроля в экономических субъектах регламентируются нормами, устанавливающими создание ревизионных комиссий финансово-хозяйственной деятельности общества:

- ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"[6];

- ст. 47 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"[7].

Требования, предусмотренные данными Федеральными законами, необходимо соблюдать.

Минфин России разработал общие рекомендации для хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими внутреннего контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (Информация Минфина России N ПЗ-11/2013[4]).

В данном документе дано понятие внутреннего контроля как процесса, направленного на получение достаточной уверенности в том, что организация обеспечивает:

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

Основными элементами внутреннего контроля экономического субъекта являются:

- контрольная среда;
- оценка рисков;
- процедуры внутреннего контроля;
- информация и коммуникация;
- оценка внутреннего контроля.

Для достижения финансовой стабильности предприятие может применять следующие процедуры внутреннего контроля:

- документальное оформление (например, осуществление записей в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов);

- проверку оформления первичных учетных документов на соответствие установленным требованиям при принятии их к бухгалтерскому учету;

- санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности их совершения;

- сверку данных;

- разграничение полномочий и ротацию обязанностей персонала;

- процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическую охрану, ограничение доступа, инвентаризацию;

- надзор за правильностью осуществления сделок и операций, выполнения учетных операций, точности составления бюджетов (смет, планов), соблюдением установленных сроков составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами.

Хорошо проработанные основные процедуры контроля фактов хозяйственной жизни позволяют обеспечить высокую эффективность внутреннего финансового контроля организации в целом [2].

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля необходимо оформить документально на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Положения, касающиеся организации внутреннего контроля, являются частью учредительных и внутренних организационно-распорядительных документов организации.

Документами, устанавливающими правила коммуникации, могут являться: положения, графики предоставления данных и составления отчетности, должностные инструкции.

Порядок организации внутреннего контроля определяется в зависимости от характера и масштабов ее деятельности, особенностей ее системы управления.

При организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что:

- внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления организации, во всех ее подразделениях;
- в осуществлении внутреннего контроля должны участвовать все сотрудники в соответствии с их полномочиями и функциями;
- полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организацию и осуществление.

Внутренний контроль, как правило, осуществляют:

- органы управления организации;
- ревизионная комиссия (ревизор);
- главный бухгалтер или иное должностное лицо организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
- внутренний аудитор (служба внутреннего аудита);
- специальные должностные лица, специальное подразделение организации, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля, предусмотренного иными федеральными законами;
- другой персонал и подразделения организации.

При организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни предприятие должно руководствоваться требованием рациональности.

Литература:

1. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. 8-е изд., испр. М.: Омега-Л, 2010. 570 с.

2. Егорова И.С. Особенности организации внутреннего контроля согласно рекомендациям Министерства финансов РФ // Аудитор. 2014. N 8

3. Дьяконова О.С. Внутренний аудит: учебник / О.С.Дьяконова, Т.Н.Рогоуленко, В.А.Гузь, С.В.Пономарева, А.В.Бодяко; под общ. ред. Т.М.Рогоуленко. – М: КНОРУС, 2014. – 184 с.

4. Информация Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности". Режим доступа: http://minfin.ru/ru/search/?q_4=%D0%9F%D0%97-11%2F2013&source_id_4=6#

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Режим доступа: <http://minfin.ru/ru/performance/accounting/accounting/legislation/legislation/#>

6. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ст. 85. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/>

7. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 47. Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177705>

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Целью учета затрат и калькулирования фактической себестоимости является своевременное, полное и достоверное определение фактических затрат, связанных с производством и сбытом как всей продукции, так и отдельных ее видов. Каждый завод имеет специфику в распределении расходов основного производства, однако основные принципы распределения являются общими.

Учет прямых материальных фактических затрат на основные и вспомогательные материалы производится по производственным партиям. Под производственной партией понимается заказ на производство объема продукции, который затем составит одну сертификационную серию, по одной маршрутной карте. В течение периода ведется количественный учет расхода материалов по сериям (производственным партиям) на основе сформированных маршрутной карты и спецификации материалов.

Допускается использовать два метода списания материалов на производственные партии: по фактическому расходу или по нормативам. При выборе метода списания используется классификация сырья и материалов на основе доли в прямых материальных расходах по заводу. Классификация материалов проводится на основе закона Парето.

Классификация материалов утверждается, на планируемый календарный год по результатам текущего года. На основе этой классификации на каждом заводе утверждаются на год порядок списания сырья и материалов по категориям.

Прямые материальные затраты по статьям 01, 03 калькулируются на основе фактических данных производственных отчетов о количестве материалов израсходованных на выработанные серии продукции.

Для каждого вида сырья и материалов, списываемых на основе норм расхода, фактический расход на изделия определяется как расчетный остаток материала на цеховом складе, рассчитанный на основе расхода по нормативам, и отклонение от фактического остатка.

Выявленные отклонения по остатку каждого вида материалов распределяются на выработанные серии пропорционально списанному по нормативу количеству данного вида материала. При вхождении полуфабрикатов в готовую продукцию их себестоимость включается в себестоимость по калькуляционным статьям, образующим их себестоимость. Так себестоимость полуфабриката по статье "Основное сырье и материалы" включается в статью "Основное сырье и материалы" калькулируемого вида продукции, по статье "Вспомогательные материалы" в статью

"Вспомогательные материалы" и так далее. Таким образом, по каждой выработанной партии формируется фактические затраты на материалы и полуфабрикаты собственного производства в аналитике по калькуляционным статьям.

При калькуляции фактической себестоимости расходы на оплату труда, начисленные по субсчету 20.01 распределяются по видам продукции пропорционально расходу по данным статьям на основе нормативных калькуляций.

Собранные на счете 16 транспортно-заготовительные расходы распределяются следующим образом: первую очередь расходы, которые можно отнести к определенным видам продукции, списываются проводкой с кредита счета 16 в дебет Д-т 20.01 или на другие счета затрат. Распределение остальных транспортно-заготовительных расходов происходит пропорционально доле стоимости списанных в производство основных и вспомогательных материалов и остатков на складах. При расчете суммы транспортно-заготовительных расходов, относимой на произведенную продукцию, используется коэффициент, показывающий отношение этих расходов к стоимости материалов:

$$K_{ТЗР} = \frac{ТЗР_на_начало + Прирост_ТЗР - Прямое_списание_ТЗР}{Запасы_на_начало + Приход_материалов}, \text{ где}$$

Запасы на начало периода - сальдо по 10 счету на начало месяца, Приход материалов - приход материалов по дебету 10 счета за данный месяц, Прирост транспортно-заготовительных расходов – оборот за период по дебету счета 16. Прямое списание транспортно-заготовительных расходов – оборот за период по кредиту счета 16.

Сумма транспортно-заготовительных расходов, распределяемая на выработанную продукцию, получается умножением $K_{ТЗР}$ на расход материалов по кредиту счета 10. Данная сумма распределяется на выработанную продукцию (по видам продукции) пропорционально стоимости основных и вспомогательных материалов по калькуляционным статьям 01 и 03.

В статью «Энергоносители на технологические цели» включаются затраты на энергоносители, для которых существуют технически обоснованные нормы расхода на производство в натуральных единицах по каждому виду продукции на единицу продукции. В конце периода на вспомогательных производствах калькулируется фактическая себестоимость энергоносителей, по которой они и включаются в калькуляцию фактической себестоимости.

В калькуляцию статьи «Подготовка и освоение производства» включаются затраты, собранные на субсчете 20.01 по статье "Подготовка и освоение производства". Затраты, распределенные непосредственно по видам продукции, включаются в себестоимость данных видов продукции.

В калькуляционную статью "Содержание и эксплуатация оборудования" включаются затраты, собранные на счете 25 "Общепроизводственные расходы" по каждому месту возникновения затрат основного производства, статьям "Эксплуатация оборудования", "Эксплуатация транспортных средств", "Ремонт

оборудования", "Ремонт транспортных средств", всем элементам затрат. Собранные по местам возникновения затрат основного производства затраты включаются в калькуляцию себестоимости, выработанной данным местом возникновения затрат продукции и распределяются по видам продукции, пропорционально нормативным машино-часам на выработку продукции.

В калькуляционную статью "Амортизация оборудования и транспортных средств" включаются затраты, собранные на счете 25 "Общепроизводственные расходы" по каждому месту возникновения затрат основного производства; статье "Амортизация оборудования и транспортных средств"; всем элементам затрат. Собранные по местам возникновения затрат основного производства затраты включаются в калькуляцию себестоимости выработанной данным местом возникновения затрат продукции и распределяются по видам продукции, пропорционально нормативным машино-часам на выработку продукции.

В калькуляционную статью "Цеховые расходы" включаются затраты, собранные на счете 25 "Общепроизводственные расходы" по каждому месту возникновения затрат основного производства; статьям "Содержание служб и подразделений"; "Содержание зданий, сооружений"; "Ремонт зданий и сооружений"; "Испытания опыты исследования"; "Подбор и подготовка кадров"; "Охрана труда"; "Прочие расходы"; всем элементам затрат.

Вначале распределяются затраты общепроизводственных мест возникновения затрат, не выпускающих продукцию. Расходы общепроизводственных мест возникновения затрат распределяются по местам возникновения затрат основного производства, выпускающих продукцию, пропорционально общему количеству нормо-часов на выработанную данным (целевым) местом возникновения затрат продукцию.

Затем все собранные по каждому месту возникновения затрат основного производства цеховые расходы распределяются, по видам продукции, выработанным данным местом возникновения затрат, пропорционально нормо-часам. В калькуляционную статью "Амортизация зданий и сооружений" включаются затраты, собранные на счете 25 "Общепроизводственные расходы" по каждому месту возникновения затрат основного производства; статье "Амортизация оборудования и транспортных средств"; всем элементам затрат. Собранные по каждому месту возникновения затрат основного производства затраты распределяются, по видам продукции, выработанным данным местам возникновения затрат, пропорционально нормо-часам.

Литература

1. Бухгалтерский учет и аудит: учебник /А.Е.Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю.Савин – М.: Титан эффект, 2012.
2. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организаций: методология, задачи, ситуации, тесты /Под ред. З.Д. Бабаевой. М.,: Финансы и статистика, 2005.
3. Бухгалтерский учет: Учебник / В.Г. Гетьман, В.Э. Керимов, З.Д. Бабаева, Т.М. Неселовская. - (Высшее образование). М., Инфра-М 2012.

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. М.: Проспект. 2011.

Орлов Е.В.

магистрант

Государственный университет управления

г. Москва, РФ

ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BALANCED SCORECARD) ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКА РЫНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В соответствии с общемировыми тенденциями происходит рост наукоёмкости производства [1, с.8] и выдвижения на первый план технических и технологических инноваций, объединённых понятием «нематериальные активы». Соответственно возникает необходимость классификации и достоверной оценки «нематериальных активов» с целью повысить стоимость бизнеса. BSC (Balanced Scorecard – сбалансированная система показателей), в контексте её применения к учёту «нематериальных активов» в авиационной промышленности, на сегодняшний день крайне мало изучена, хотя функции трансформации видения и стратегии организации в планы действий отдельных сотрудников, являющиеся основой метода BSC, особенно значимы для отраслей с длительным периодом оборота капитала.

Метод BSC основан на контроле ключевых бизнес процессов, закреплённых за центрами ответственности, с учётом поставленных целей организации. Целевые показатели качественно и количественно выражаются в четырёх проекциях: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост. Применение метода BSC возможно как на уровне транснациональных корпораций – собственников [2, с.115] нематериальных активов, таких как Boeing, Airbus, Bombardier, так и в малом бизнесе. Концепция метода BSC требует возможности отказа управляющих от авторитарности, в связи с чем, можно сделать вывод, что уровень стабильности и зрелости компании становится решающим фактором при принятии решения об использовании метода BSC.

Типовой процесс формирования сбалансированной системы показателей предусматривает следующие этапы: анализ и формирование списка стратегических альтернатив; построение BSC верхнего уровня (в четырёх проекциях) с учётом каскадирования на рабочие подразделения; увязывание с системами бюджетирования и внутренней отчётности; автоматизация BSC. Именно на последнем из перечисленных этапов метод BSC отражает состояние нематериальных активов на основе бухгалтерской отчетности [3, с.120]. Классификация в рамках бухгалтерского подхода представляет информацию о наличии материальных носителей, видов и возможности использования механизмов амортизации. Поскольку более девяноста процентов экономической информации о деятельности предприятия отражается в системе

бухгалтерского учёта, то можно с уверенностью сказать, что классификация нематериальных активов в рамках бухгалтерского подхода имеет значение при выборе индикаторов для сбалансированной системы показателей [4, с.97].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при формировании сбалансированной системы показателей основные различия, обусловленные учётом нематериальных активов, проявляются на этапе увязки с системами бюджетирования и внутренней отчётности. Необходимость классификации нематериальных активов, как с экономической, так и с бухгалтерской точки зрения, создаёт дополнительную проблему их идентификации и оценки [5, с.1]. Решение вышеупомянутой проблемы создаст базу для использования метода BSC на предприятиях авиационной промышленности, таких как опытные заводы и конструкторские бюро, основу активов которых составляют именно нематериальные активы.

Литература

1. Асаул А.Н. и др. Модернизация экономики на основе технологических инноваций. СПб.: АНО ИПЭВ, 2008г. – 606 с.
2. Боер Ф. П. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок. М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 448 с.
3. Хьюберт К. Универсальная система показателей деятельности: Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с.
4. Шатраков А. Ю. и др. Условия и механизмы управления нематериальными активами. М.: Экономика, 2009. – 302 с.
5. Стоимость нематериальных активов /Центр управления финансами. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.center-yf.ru/data/Buhgalteru/Stoimost-nematerialnyh-aktivov.php>

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Бобков В.А.

*магистрант кафедры финансов, денежного обращения и кредита
БУ ВО «Сургутский государственный университет»*

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Главным источником информации при прогнозировании налогового потенциала организации служат данные налогового и бухгалтерского учета.

Следует отметить, что бухгалтерский учет и налоговый учет опираются на различные нормативные правовые базы: первый ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», положениями по бухучету, методическими указаниями, учетной политикой; второй основан на НК РФ и приказах Минфина России и ФНС России, разъясняющих отдельные нормы. В связи с этим возможны расхождения, которые приводят к возникновению постоянных или отложенных налоговых обязательств и активов. Информация по обязательствам перед бюджетами и внебюджетными фондами отражается не только в бухгалтерских регистрах, но и в формах финансовой отчетности.

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее: Федеральный закон № 402-ФЗ) бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Регистры бухгалтерского учета предназначены для регистрации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности (п. 1 ст. 10 Федерального закона № 402-ФЗ).

Налоговый учет – система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком (ст. 313 НК РФ).

В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета.

Таким образом, осуществляемые при проведении прогнозирования налогового потенциала организации расчеты должны базироваться на данных налоговой, статистической, финансовой отчетности, а также иной достоверной информации. При отборе данных для проведения оценки приоритет отдается налоговой и финансовой отчетности, а при отсутствии необходимых данных в этих видах отчетности (или недоступности) используются статистическая отчетность и иные виды информации, включая оценки экспертов.

На основании информации, получаемой посредством ведения бухгалтерского и налогового учета, создаваемых на основании ее форм ведения учета, определении источников информации, периода прогнозирования и расчета плановых показателей деятельности предприятия, заполнения соответствующих регистров, построения схемы формирования итоговых сумм налоговых платежей и оценки налогового потенциала посредством полученных цифр, анализа полученных данных относительно исходных и формирования итогового суждения и соответствующих корректировок в тех или иных плановых решениях относительно фактических данных за предыдущие периоды, что составляет в единую систему прогнозирования налогового потенциала организации. Таким образом, структурировав информацию, получаемую посредством ведения двух параллельных учетов (бухгалтерского и налогового), формируемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, сгруппировав и структурируя ее по характеру смысловой нагрузки, которую она несет в себе и выводам, которые можно на ее основании сделать, а также пошагово распределив возможность применения полученных данных для вынесения решения об эффективности принимаемого решения в проекции налогового потенциала организации, представив все указанные аспекты в виде элементов, была составлена информационная модель прогнозирования налогового потенциала организации, приведенная в виде схемы (рис. 1).

Рис.1. Информационная модель прогнозирования налогового потенциала

Реализуя указанную модель можно получить данные для вынесения решения о целесообразности применения тех или иных решений относительно деятельности предприятия, будь то производственные, финансовые или иные

мероприятия, так как она дает возможность оценить влияние таких решений на налоговый потенциал предприятия и результаты его деятельности.

Данная информационная модель прогнозирования налогового потенциала организации-крупнейшего налогоплательщика содержит набор элементов, сгруппированных в соответствии с последовательностью получения и оценки бухгалтерской и налоговой информации о деятельности хозяйствующего субъекта.

Модель предполагает выполнение ряда последовательных действий:

- 1) формируется совокупность информации о деятельности организации в виде бухгалтерской и налоговой отчетности за необходимый период;
- 2) на основании плана деятельности организации на рассматриваемый период строится бизнес-план в разрезе счетов бухучета организации;
- 3) рассчитываются планируемые налоговые платежи с учетом изменений законодательства;
- 4) проводится оценка налогового потенциала организации за текущий и плановые периоды;
- 5) оценивается изменение рассчитанных показателей;
- 6) оценивается эффективность вынесенных решений относительно деятельности предприятия;
- 5) выносится решение о целесообразности применения той или иной стратегии развития хозяйствующего субъекта.

Предложенная информационная модель прогнозирования налогового потенциала организации позволяет оценить полноту сформированной об организации информации, полученной посредством ведения бухгалтерского и налогового учетов, провести планирование деятельности предприятия, оценить финансовую устойчивость предприятия и возможность исполнить в полном объеме свои налоговые обязательства перед бюджетной системой без ущерба для своей деятельности, выраженную долей экономической выгоды, полученной за анализируемый период, оценить долю налоговых платежей в прибыли организации и дать обоснованную оценку по необходимости внедрения, отмены или корректировки решений в отношении деятельности предприятия.

Отличительной особенностью модели является включение информационных блоков, специфичных для крупнейших налогоплательщиков. В частности, в составе бухгалтерской отчетности присутствуют аудиторское заключение и пояснительная записка, обязательства по ведению которых возложены на такие предприятия, а также отражено прогнозирование налогового потенциала в том числе с помощью построения бизнес-плана, который также характерен лишь для крупных организаций.

Развитие информационного взаимодействия между участниками прогнозирования налогового потенциала, информационной оснащённости, законодательной устойчивости в сферах бухгалтерского и налогового учета становятся всё более важным фактором модернизации деятельности крупных предприятий. Отсутствие совершенной системы планирования и оценки влияния тех или иных решений на деятельность фирмы вообще и налоговую

нагрузку в частности, является огромным минусом для хозяйствующего субъекта, так как в итоге оно не имеет возможности еще на стадии разработки различных мероприятий оценить их влияние на все сферы деятельности организации. Для получения максимального эффекта требуется наличие действенного механизма планирования налогового потенциала организации.

Дальнейшее совершенствование методов обработки информации, наличие автоматизированных информационных систем и эффективный обмен информационными ресурсами между участниками планирования приводит к совершенно иному уровню аналитической работы, и как следствие экономическому эффекту. А разработка и применение наиболее оптимальной системы планирования налогового потенциала организации позволяют значительно повышать эффективность деятельности предприятия в целом.

Dyussemin Y.

*Almaty Management University
Almaty, Kazakhstan*

CURRENT CONDITION OF FINANCIAL MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Kazakhstan's financial system today is, in comparison with other CIS countries, the most reformed and ahead of post-Soviet countries in terms of development of the financial sector for several years. It is recognized as one of the most progressive, and this is confirmed by leading international experts. Kazakhstan was the first among the CIS countries has created a National Endowment for the sustainable socio-economic development, reduce dependence on unfavorable external factors.

The financial market is the economic relations connected with the movement of financial capital in different forms and securities. It is an integral part of the system of market relations and organically linked to the commodity and other markets: land, natural resources, labor, housing and other real estate, insurance, foreign exchange, technology, gold, etc.

From a functional point of view of the financial market - a system of market relations, ensuring the accumulation and redistribution of temporarily surplus funds of economic entities, banks and the state.

The functioning of this market makes it possible to streamline and improve the efficiency of many economic processes, especially investment. This is achieved by the variety of equity instruments of the market, mainly securities.

The value of the financial market is determined not only by its effect on the reproductive process through seizure free cash flow (on a voluntary basis) and their redistribution. Its operation makes it possible to reallocate resources on the "horizontal" rather than "vertical" method, the inherent administrative-command economy.

With horizontal movements are direct links between economic entities in the form of compensated redistribution of financial resources. This will stabilize the financial situation of enterprises, industries and the economy as a whole due to the rapid transfer of funds to those areas and facilities where they are most needed is

based on the principle of maximum efficiency.

Financial market allows us to estimate the real value of the business by securities prices: the higher their quote will have effectively working entities.

Availability of financial market curb inflation as the government to cover the budget deficit does not use the currency issue, and issues securities that have free circulation in the market, and their price is determined by supply and software.

Establishment and functioning of financial markets in the process of economic reform faced with the contradictions and difficulties caused by the economic crisis and its accompanying inflation.

Financial market development is hampered by the low level of the majority of the population, which reduces the number of individual investors. In conditions of chronic insolvency enterprises few prospects for their investments in securities. Cash deficit leads to an increase in interest rates on short-term loans and deposits, resulting in a yield securities cannot compete with that on the monetary operations of banks.

An important factor in the functioning of the financial market is also political stability and circulation of securities may include economic space of several countries. Political realities of the CIS countries virtually eliminate the possibility of long-term prognosis with respect to the profitability of an enterprise, and therefore restrict the desire to purchase securities. The revival of the financial market is possible with activation of the issue and circulation of corporate securities - stocks and bonds of the real economy. In Kazakhstan, until recently, this segment of the financial markets are not sufficiently developed state, which hinders the economic potential of the whole.

Formation of a national securities system that includes the constituent elements in the form of investment institutions, stock exchanges, OTC trading, depository institutions, should be carried out simultaneously with the formation of other market structures, especially joint-stock companies of various types, in a reliable legislative support activities of this system for structure-positive role of the state in the economy.

It follows from the foregoing, the stock market - part of the financial market, which are bought and sold various types of securities issued (issued) business entities and the state. The functioning of this market makes it possible to streamline and improve the efficiency of many economic processes, especially investment. This is achieved by the variety of equity instruments of the market - securities. Securities are financial documents certifying the property right or the ratio of the loan of their respective owners in the organization, to produce such documents.

In this definition, a property right is expected to expand understanding of the securities:

1) as documents confirming their participation in the capital of a certain owner of a business entity and receive a portion of the income from this participation;

2) as the documents presented for the realization expressed in them property rights and the needs of the owners; In this sense, the term "securities" covers some settlement and economic operations: checks, bills of lading, warrants;

3) the relationship of the loan expressed in both public and corporate securities.

Securities may be in the form of separate documents or entries in the accounts.

Various types of securities: These include stocks, bonds, government bonds,

certificates of deposit and savings banks, short-term notes of the National Bank. The securities are not relevant documents confirming bank loans, promissory notes, wills, lottery tickets, insurance policies. Securities provides for the payment of income to their owners in the form of dividends or interest, as well as the ability to transfer cash or other rights arising from these documents to others.

In practice, the Kazakh applied shares workforce, corporate shares and now - the shares of joint stock companies. The first two types are not shares in the strict sense of the word. This is a form of participation of employees savings and free funds of enterprises in the property's own company or other companies.

Corporate shares issued by enterprises and organizations. These shares began to spread in 1988, among other companies and organizations, voluntary societies, banks, cooperatives. Such actions are actually bonds and with the development of corporate ownership may be replaced by shares of joint stock companies. The legislation of the shares issued in the course of implementation of the program of privatization, can be realized at face value or exchange rate concerned legal or natural persons, including foreign (subcontractors and other partners in the financial and economic activity). This part of the shares in its essence is close to the shares of joint stock companies.

As part of the securities allocated state securities evidencing the fact of the loan from the state of the population and legal entities. They are available in different forms: treasury bonds, treasury bills, treasury bills and bonds. The difference between them lies in the timing of actions, conditions of payment of income and repayment, and the nature of the uptake personification, holders. In the Republic of Kazakhstan treasury bills transformed into a form of government treasury bonds (T-bills).

Short-term notes of the National Bank are government securities with maturities of 7 to 48 days. They are used to implement the objectives of monetary policy and operational control of the money supply in circulation. Are issued between June 1995

As financial intermediaries, banks dominate the financial system in Kazakhstan. The banking sector consists of 38 commercial banks, which account for 77 percent of total financial system assets and 44 percent of GDP. Public sector assets represent 60 percent of total banking assets at end-February 2014. 1 There are 17 banks operating in Kazakhstan, including 14 foreign subsidiaries. Kazakh banks have a presence in neighboring countries and in Europe.

Although the five largest banks accounted for more than half of banking assets in 2013, concentration has been declining as medium-sized banks have expanded their lending. Several large universal banks and some foreign subsidiaries compete for large corporate clients. The smaller banks typically operate in niche markets, and a few banks specialize in SME and retail lending. The consumer lending market is fairly concentrated with the top three banks accounting for one half of the market share and the top seven for 76 percent. Some foreign subsidiaries focus on servicing companies that also operate in the home country of the parent bank, while others have actively expanded their market share in Kazakhstan to benefit from lower funding costs. Two global banks have exited the country in the past year.⁴

The crisis prompted the intervention of several banks and the restructuring of their external liabilities, but bad assets were not addressed. The 2009 devaluation worsened the banks' external debt servicing problems, prompting the government

acquisition of majority stakes in three large banks (Alliance, Temirbank, and BTA) and minority stakes in another two (KKB and Halyk Bank). Despite the restructuring of some of these banks' external liabilities in subsequent years, banks continued to face difficulties as the deceleration in growth, the collapse of real estate prices, and the devaluation led to a significant build up of non-performing loans (NPLs).

The public funded pension system, formerly comprised of ten private pension funds, accounts for 18 percent of the financial system. At the beginning of 2013, the government began a gradual process of nationalization of the ten private pension funds (owned by banks) with all assets to be consolidated in the Unified Accumulation Pension Fund by April 2014. The government APF is the single shareholder of the UAPF and NBK has the fiduciary management mandate. The nationalization was justified on the need to improve returns on the assets and minimize the risk that the minimum return guaranteed by the government generates a drain on fiscal resources. The insurance sector and the rest of non-banking institutions are small. The assets of the insurance sector (34 companies) are 3 percent of total financial sector assets and those of mortgage companies and other non-banking organizations represent less than 1 percent each. The securities exchange (KASE) is quite small, with very limited activity in equities and corporate debt. The largest markets are those for foreign currency transactions among banks and government repurchase transactions made in the automated repo market.

Literature:

1. www.nationalbank.kz
2. Евлахова Ю.С. Трансформация институциональной структуры регулирования финансового рынка // Вестник РИНХ. 2006. №1. С.3-12
3. IMF WORLD ECONOMIC OUTLOOK 2014

Седова М.Л.,

к.э.н., доц., проф. кафедры

«Государственные и муниципальные финансы»,

Гилядова М.И.,

аспирантка кафедры «Государственные и муниципальные финансы»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

г. Москва, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Современный этап экономического развития России характеризуется переходом от сметного финансирования в социальной сфере к оплате государственных и муниципальных услуг. Научным обоснованием такого перехода является теория общественного блага [1, с. 385-389, 2, с. 1-12], предусматривающая возможность предоставления общественных благ и публичными⁴ институтами, и частными компаниями, отдельными лицами, но при этом источником финансового обеспечения услуг, независимо от их производителя и поставщика являются средства бюджетов публично-правовых

⁴ в Российской Федерации им соответствуют государственные и муниципальные учреждения.

образований [3, с. 24]. Теория общественного блага строится на постулате о том, что создание конкурентных начал в производстве благ будет способствовать повышению их качества.

Сам термин «социальное обслуживание» означает предоставление социальных услуг, но на протяжении многих десятилетий в нашей стране основным методом финансирования социального обслуживания был сметный метод, основанный на постатейном финансировании затрат соответствующих учреждений. В эпоху рыночных преобразований учреждения социального обслуживания получили право расширить источники своих доходов и использовать благотворительные взносы юридических, физических лиц, другие доходы от приносящей доход деятельности, но лишь в условиях реформирования бюджетных учреждений [4] встал вопрос о финансировании не учреждения, а услуги, об определении стоимости услуги, о возможности значительного расширения поставщиков таких услуг.

Вступивший в силу в 2015 г. новый закон о социальном обслуживании [5] закрепил в ст. 3 положение о расширении поставщиков социальных услуг, определив, что такими могут быть любые юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели. Расширение состава лиц, имеющих возможность предоставлять социальные услуги, значительно усложняет финансовый механизм социального обслуживания. И если под финансовым механизмом понимать совокупность видов (форм), методов формирования и использования финансовых ресурсов [6], то виды финансовых ресурсов социального обслуживания - это группировка финансовых ресурсов в зависимости от источников финансирования соответствующего поставщика услуг, методы - совокупность приемов поступления средств поставщику социальных услуг, в т.ч. опосредованно из других источников (межбюджетные трансферты, специальные формы государственной поддержки инвестиций в сферу социального обслуживания). Элементы финансового механизма социального обслуживания, таким образом, во многом определяются поставщиком услуг.

Так, если поставщиком социальных услуг выступает государственное (муниципальное) учреждение, то виды финансовых ресурсов в зависимости от типа учреждения будут представлены: бюджетными ассигнованиями, поступившими в виде сметного финансирования (казенные учреждения); субсидиями на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидиями на иные цели, бюджетными инвестициями, доходами от платных услуг, благотворительными взносами, пожертвованиями и др. доходами (бюджетные и автономные учреждения). Если поставщиком выступают иные организации и индивидуальные предприниматели, то источником выступают субсидии соответствующего бюджета; бюджетные средства, поступившие в оплату государственных (муниципальных) контрактов; доходы от платных услуг. Таким образом, из основных методов бюджетного финансирования государственных услуг (сметного, нормативного, контрактного) [7] российским законодательством для социального обслуживания предусмотрены все три.

Социальное обслуживание населения главным образом относится к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации [8], но полномочия в этой сфере могут быть переданы муниципальным органам, кроме того, российским законодательством предусмотрены субсидии региональным бюджетам из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и из федерального бюджета (в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»). Поэтому дополнительным элементом финансового механизма являются межбюджетные трансферты, а также программный метод оплаты услуг или специальных мероприятий.

Социальные услуги могут частично оплачиваться за счет средств социального страхования на случай производственного травматизма, а в перспективе в российской практике возможно введение нового вида социального страхования на случай долгосрочного социального ухода (такой вид социального страхования существует в Германии, Японии и т.д.).

Элементом финансового механизма также являются налоговые и иные льготы, направленные на поставщиков социальных услуг, а также организации, осуществляющие взносы в организации-поставщики.

Таким образом, финансовый механизм социального обслуживания можно определить как совокупность видов финансовых ресурсов в разрезе источников и методов финансирования социального обслуживания населения, методов государственного финансового стимулирования финансирования социального обслуживания из внебюджетных источников.

Влияние организационно-правовых форм на финансовый механизм социального обслуживания обостряет следующую проблему: казенные учреждения, основанные на сметном финансировании, не могут привлекать дополнительные источники для оказания услуг, например благотворительные взносы, в силу ограничений, присущих данному типу учреждения, в то же время бюджетные и автономные учреждения при введении подушевого нормативного финансирования не заинтересованы в сокращении числа лиц, нуждающихся в оказании социальных услуг, и могут искусственно препятствовать, например, сокращению социального сиротства. Данная проблема могла бы быть разрешена, если в основе нормативного финансирования бюджетных и автономных учреждений единицей нормирования стала бы не услуга, а другие показатели [9, с. 215].

На финансовый механизм социального обслуживания влияет не только организационно-правовые формы поставщиков услуг, но и специфика самой услуги. В отличие от образовательных услуг и услуг в сфере здравоохранения социальные услуги могут сочетать разную направленность: бытовые, медицинские, психологические, педагогические, а также предполагать разную периодичность: быть постоянными, периодичными, разовыми. Направленность, а также периодичность услуг, в свою очередь, определяют организационно-правовую форму поставщика услуг, а также особенности определения затрат в рамках сметного или нормативного финансирования.

Основные направления развития финансового механизма социального обслуживания связаны с реализацией предлагаемых нами следующих принципов:

- выбор оптимальной формы организации социального обслуживания населения, соответствующей направленности и периодичности услуги;
- расширение источников финансирования социального обслуживания населения;
- осуществление мер по сокращению числа лиц, нуждающихся в социальном обслуживании (сокращение числа «брошенных» детей и пожилых людей, лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию);
- оптимизация административно-управленческих расходов, связанных с социальным обслуживанием населения.

Литература

1. *Paul A. Samuelson*, "The Pure Theory of Public Expenditure," *Review of Economics and Statistics*, 1954, N 36 (November).
2. *Randall G. Holcombe*, "A Theory of the Theory of Public Goods", *The Review of Austrian Economics*, 2005, N 20 (July).
3. *Ричард А. Масгрейв Пегги Б. Масгрейв*, Государственные финансы: теория и практика / Пер. с англ. – М.: Бизнес Атлас, 2009.
4. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
6. *Гуйда Т.В.* Формирование и использование финансовых ресурсов. - М.: МФИ, 1986.-58 с.
7. *Лозицкая О.И.* Совершенствование финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного образования / Диссертация на соискание степени канд. экон. наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» - URL: <http://www.fa.ru/dep/ods/autorefs/Pages/Lozitskaya-Olga-Igorevna.aspx>
8. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
9. *А. Беляков, А.С. Заборовская, Т.Л. Клячко.* Модели финансирования вузов: анализ и оценка / С.А. Беляков, А.С. Заборовская, Т.Л. Клячко. – М.: Технопечать, 2005.

Макарова А. А.

*Магистрант, кафедра математики и бизнес-информатики,
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
г. Самара, РФ*

ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ

Ключевая ставка впервые использована как инструмент денежно-кредитной политики в сентябре 2013 года. Ключевая ставка устанавливается Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) в целях оказания воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны, и на уровень инфляции и стоимость фондирования банков. По существу, это ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки сроком на одну неделю.

В январе 2016 года ЦБ РФ планирует откорректировать ставку рефинансирования до уровня ключевой ставки. На данный момент времени ставка рефинансирования имеет второстепенное значение и указывается лишь для справки.

По информации пресс-службы Банка России, последнее решение повысить ставку направлено на снижение годового темпа прироста потребительских цен до 6–6,5% к концу 2014 года и на замедление роста потребительских цен до 4% в среднесрочной перспективе. ЦБ РФ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, если инфляционные риски сохранятся на высоком уровне.

31 октября 2014 года ставка повышена сразу с 8% до 9,5% годовых. 11 декабря 2014 года - с 9,5% до 10,5% годовых. С 15 на 16 декабря 2014 года ЦБ РФ решает поднять ключевую ставку на 6,5% - до 17% годовых. С 02 февраля 2015 года Банк России снизил размер ключевой ставки до 15%. С 16 марта 2015 года Банк России еще раз снизил ключевую ставку: с 15% до 14% годовых. 30 апреля ключевая ставка снижена на 1,5 процентного пункта — до 12,5% годовых.

Таблица 1. Значения ключевой ставки в России

Начало периода	Конец периода	Ключевая ставка
13.09.2013	02.03.2014	5,5 % годовых
03.03.2014	24.04.2014	7,0 % годовых
25.04.2014	24.07.2014	7,5 % годовых
25.07.2014	04.10.2014	8,0 % годовых
05.10.2014	11.12.2014	9,5 % годовых
12.12.2014	15.12.2014	10,5 % годовых
16.12.2014	01.02.2015	17,0 % годовых
02.02.2015	15.03.2015	15,0 % годовых
16.03.2015	04.05.2015	14,0 % годовых
05.05.2015	настоящее время	12,5 % годовых

Повышение ключевой ставки с 15 на 16 декабря вызвало резкий рост курса рубля по отношению к доллару и евро. При этом оказалось, что многие путают

ключевую ставку и ставку рефинансирования, которая оказывает большее влияние на экономику.

Ставка рефинансирования – это «главная» ставка в ЦБ РФ. Именно от неё зависит расчет пеней и штрафов в России. И именно по этой ставке обычные банки возвращают занятые в ЦБ деньги, когда подходит срок заёма. К ней привязаны большинство кредитов, которые берут люди и юридические лица. Обычные банки выдают кредиты, которые больше ставки рефинансирования, так как именно на этом они и зарабатывают деньги.

Ключевая ставка регулирует краткосрочные взаимоотношения ЦБ и банков и влияет на то, сколько банки будут платить за деньги взятые на небольшой период. Сейчас, с ростом ключевой ставки, банки потеряли возможность брать деньги в ЦБ и покупать на полученные деньги валюту у населения, что и привело к резкому скачку курса, наряду с другими причинами.

Из всего этого следует два вывода:

1. банки потеряли возможность спекулировать на росте курса валют;
2. кредиты будут дорожать, потому что банки при расчёте процентов на кредит ориентируются на ключевую ставку.

Банк России опубликовал среднерыночные и предельные (выше среднерыночных на треть) значения полной стоимости различных видов потребительских кредитов (займов) для кредитных организаций. Показатели были рассчитаны отдельно для банков, микро финансовых организаций (МФО), кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов. Полная стоимость кредита (ПСК) включает ставку, страховку и иные платежи, влияющие на стоимость кредита для заемщика. Ограничение ПСК ввели поправки к закону «О потребительском кредите», принятые в конце 2013 года, но абсолютных значений до сих пор не было, — уточняет «Коммерсант».

Регулятор поясняет, что предельно допустимое отклонение от среднерыночного значения ПСК представляет собой максимально возможную ставку, а не рекомендуемую. К организациям - нарушителям могут быть применены меры надзорного воздействия вплоть до отзыва лицензии.

Согласно расчёту регулятора, самую высокую ПСК банкиры смогут применять при выдаче кредитов в торговых сетях (POS-кредитов). С 1 января 2015 года предельные значения ПСК по таким ссудам составят от 34,688% до 54,939% в зависимости от срока и суммы. Автокредиты, предусматривающие залог машины, не смогут стоить дороже 20,320-31,215%, нецелевые потребительские кредиты — от 21,381 до 46,795% годовых.

Планка для микро финансовых организаций установлена на гораздо более высоком уровне, максимальная ПСК (заем на сумму до 30 тыс. руб. на срок менее месяца без обеспечения) для этих участников рынка составляет 914,785% годовых.

Предельные значения ПСК установлены регулятором для I квартала 2015 года, в дальнейшем они будут ежеквартально обновляться. В ЦБ РФ надеются, что применение новой регулятивной практики способствует к существенному снижению процентных ставок в следующем квартале.

Литература:

1. Интернет-ресурс: www.finagram.com. Предельные ставки по кредитам от Банка России. Кредитный обзор. 2014. 18 ноября.

Олейников Р.В.

*Магистрант кафедры Финансово-экономического инжиниринга
РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, РФ*

ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ.

В сравнительном подходе цель состоит в определении ценности бумаг на основе рыночной цены аналогичных активов. Несмотря на то, что сравнительный метод англоязычные финансисты называют «quick and dirty valuation» (быстрая и грязная оценка) [3, с.46], именно этот метод в настоящее время способен дать наиболее достоверную оценку стоимости (либо существенно откорректировать оценку, полученную другими методами), потому что рыночная ситуация сама определяет условия сделок и тенденции развития того или иного сектора экономики.

Сравнительный подход реализуется посредством трёх методов:

- метод рынка капитала, основанный на анализе цен отдельных акций открытых предприятий;
- метод сделок, заключающийся в сравнении данных о продажах контрольных пакетов акций, либо о продаже предприятия целиком;
- метод отраслевых коэффициентов, предполагающий использование соотношений или показателей, основанных на данных о продажах компаний по отраслям и отражающих их конкретную специфику.

На практике для оценки обычно используются два метода сравнительного подхода: рынка капитала и сделок. Этапы процесса оценки методами рынка капитала и сделок совпадают, но для использования метода сделок необходима исходная информация о ценах продаж контрольных пакетов и предприятий целиком, информация о слияниях и поглощениях предприятий. Такие данные являются труднодоступными, а найти информацию о продаже пакетов нескольких аналогичных компаний и того сложнее. Поэтому более подробно рассмотрим метод рынка капитала.

Использование метода рынка капитала включает следующие этапы:

1. изучение рынка и поиск аналогичных предприятий, в отношении которых имеется информация о котировках акций или облигаций;
2. финансовый анализ и повышение уровня сопоставимости информации;
3. расчёт оценочных мультипликаторов;
4. применение мультипликаторов к объекту оценки;
5. вычисление итоговой стоимости оцениваемой бумаги;
6. внесение итоговых поправок на степень контроля и ликвидности [4, с.228].

Мультипликатор – соотношение между ценой бумаги и финансовыми показателями. Для расчёта мультипликатора необходимо определить цену всего

предприятия (величину капитализации⁵), затем вычислить финансовую базу (прибыль, выручку физический объём производства и т.д.) либо за определённый период, либо по состоянию на дату оценки, а после разделить цену предприятия поочерёдно на каждый из показателей, выбранных в качестве финансовой базы. Иной вариант предполагает использование прибыли, выручки и других показателей в расчёте на одну акцию.

Для оценки рассчитывают несколько мультипликаторов по формуле:

$$M = P / FI, \text{ где (1)}$$

M – оценочный мультипликатор;

P – цена предприятия-аналога;

FI – financial indicator, финансовый показатель предприятия, аналогичного объекту оценки.

Применение оценочных мультипликаторов базируется на предположении о том, что похожие предприятия имеют достаточно близкое соотношение между ценой и важнейшими финансовыми показателями. Преобразуя формулу получаем:

$$P \square M \square FI, \text{ где (2)}$$

P – цена объекта оценки;

FI – финансовый показатель оцениваемого предприятия.

Цена акции берётся на последнюю отчётную дату, предшествующую дате оценки, либо она представляет среднее значение цен акций за некоторый период. В качестве финансовой базы должен выступать показатель финансовых результатов либо за последний отчётный год, либо за последние 12 месяцев или это должна быть средняя величина за некоторый период, предшествующий дате оценки.

При расчёте мультипликатора особое значение имеет согласованность его составляющих. Каждый мультипликатор состоит из числителя и знаменателя. Числитель может быть представлен *стоимостью собственного капитала*, выраженной в виде рыночного курса акции, капитализации (MC) или рыночной стоимости капитала (MVE) или *стоимостью инвестированного капитала* (стоимостью фирмы), представленной в виде рыночной стоимости инвестированного капитала (MVIC) и рыночной стоимости действующего предприятия (EV). В знаменателе может стоять либо показатель собственного капитала (чистая прибыль, прибыль на акцию, стоимость чистых активов, балансовая стоимость собственного капитала, EBT), либо показатель фирмы (выручка, EBITDA, NOPAT, EBIT).

Одно из ключевых правил использования мультипликаторов состоит в согласованном определении числителя и знаменателя относительно друг друга. Если числитель, используемый для мультипликатора, является стоимостью собственного капитала, то и знаменатель тоже должен основываться на стоимости собственного капитала. Если числитель – стоимость фирмы, то и знаменатель должен основываться на стоимости фирмы [1, с. 613].

Наиболее широко известным и распространённым является

⁵ Результат умножения цены акции на количество акций в обращении

мультипликатор цена/прибыль (P/E). Причина его популярности заключается в позитивной корреляции между прибылью компании и её стоимостью. Простота этого показателя придает ему привлекательность во многих сферах применения. Однако его связь с финансовыми фундаментальными переменными фирмы часто игнорируется, что приводит к серьёзным ошибкам в применении. Самая большая проблема – вычисление показателя прибыли на одну акцию.

Некоторые исследователи в области оценки бизнеса, например Джулиан Рош, полагают, что мультипликатор P/E на основе данных за какой-либо один период не в состоянии точно отразить сложную динамику развития компании: низкие первоначальные доходы, быстрый краткосрочный рост и снижение темпов роста в будущем [2, с. 179]. Зависимость мультипликатора P/E от текущей прибыли делает их особенно подверженными ежегодным колебаниям, которыми часто характеризуется отчётная прибыль. Поэтому при проведении сопоставлений лучше использовать нормализованную или усреднённую прибыль, т. е. прибыль, усреднённую за некоторый период (длина периода разнится от нескольких кварталов до нескольких лет).

Наконец, величина P/E значительно зависит от методов бухгалтерского учёта, поэтому при оценке зарубежных компаний или компаний, которые составляют отчётность по методике МСФО или GAAP, следует стандартизировать показатели для расчёта мультипликатора цена/прибыль.

Другой мультипликатор – цена/выручка (P/S), который рассчитывается как отношение рыночной цены предприятия к выручке компании. Данный показатель используется нечасто, в основном для убыточных компаний, либо для компаний, осуществляющих деятельность в сфере услуг, а также для проверки результатов, полученных с помощью других мультипликаторов. Показатель выручки можно использовать как при показателях собственного капитала в числителе, так и при показателях инвестированного капитала. Второй способ лучше использовать в тех случаях, когда структура капитала сильно разнится между фирмами-аналогами.

Как видно из вышеперечисленного, многие показатели непросто рассчитать на основе российской бухгалтерской отчётности, которая, к примеру, не выделяет в отдельную статью в отчёте о прибылях и убытках «проценты, выплаченные по кредитам и займам». Следовательно, если используются корректировки и приближения, они должны быть единообразными для всех компаний-аналогов.

При исключении аналогов из списка сопоставимых компаний, по которым будут рассчитываться мультипликаторы, наибольшее значение придаётся показателям выручки, объёма производства, чистой прибыли и балансовой стоимости активов. Если по отдельным компаниям значения данных показателей намного выше или ниже значений по остальным фирмам выборки, такие аналоги следует исключить, либо следует применить корректировки, однако, зачастую, применение корректировок может быть грубым и неумелым, что приведёт к значительным искажениям стоимости ценной бумаги.

В целом следует отметить, что оценщик старается использовать как можно

большее число мультипликаторов. Чем больше мультипликаторов будет рассчитано, тем больше получится вариантов стоимости объекта. Таким образом, оценщик сможет получить вероятный диапазон, в котором лежит точная стоимость объекта оценки, а, совместив несколько результатов в один, он сможет получить стоимость, наиболее близкую к действительной.

Литература

1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов; пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 1324с. – ISBN 978-5-9614-1677-0
2. Рош. Дж. Стоимость компании: от желаемого к действительному/Джулиан Рош; пер. с англ. Е.И. Недбальская. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с. – ISBN 978-985-6569-22-0
3. Чиркова Е.В. Как оценить по аналогии – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 194с. – ISBN 5-9614-0144-8
4. Щербаков В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)/ В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – 4-е изд. – М.: «Омега-Л», 2012. – 315с. ISBN – 978-5-370-02339-2

Папин В. В.

*Институт сферы обслуживания и предпринимательства, филиал
Донского государственного технического университета в г. Шахты/ Аспирант*

ЦЕНОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ РЫНКА АКЦИЙ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИИС

Аннотация

Введение механизма индивидуальных инвестиционных счетов подразумевает под собой появление на фондовом рынке новых участников, часть из них не знакома с фондовым рынком и очень важным становится правильное ориентирование в ценовых уровнях, торгуемых на бирже, активов для принятия инвестиционного решения. В данной статье рассмотрим основные ценовые индикаторы фондового рынка, и предложения по их оптимизации.

Ключевые слова: индивидуальные инвестиционные счета, фондовый рынок, биржевые индексы.

Рынок акций представляет собой наиболее перспективный, с точки зрения возможности получения дохода, сегмент рынка ценных бумаг и фондового рынка, способный обеспечивать доходность выше «безрисковых инвестиций» в депозиты, в силу его высокой волатильности относительно прочих торгуемых на бирже активов (облигации, пифы). Однако для принятия правильного решения о начале инвестирования в акции необходимо понимание о текущем состоянии рынка в целом. Таким ориентиром служат биржевые индексы, которые сглажено показывают общую тенденцию.

Основными группами биржевых индексов в России являются следующие (табл.1)

Таблица 1 Основные индексы, характеризующие торговлю акциями на Московской бирже [3]

Наименование индекса	Код индекса	Значение на 27.05.2015	Валюта	Изм. с начала месяца, %	Изм. с начала года, %
Основные индексы акций					
Индекс ММВБ	MICEXINDEXCF	1642.46	RUB	-2,72%	17,61%
Индекс РТС	RTSI	1010.59	USD	-1,82%	27,81%
Отраслевые индексы					
Нефти и газа	MICEXO&G	4214.22	RUB	-3,62%	19,04%
Электроэнергетики	MICEXPWR	990.2	RUB	-2,27%	24,16%
Телекоммуникаций	MICEXTLC	1799.17	RUB	-5,05%	23,63%
Металлов и добычи	MICEXM&M	3722.24	RUB	-0,55%	7,65%
Машиностроения	MICEXMNF	1547.61	RUB	2,66%	50,61%
Банков и финансов	MICEXFNL	5395.55	RUB	5,26%	29,18%
Потребительских товаров и торговли	MICEXCGS	6197.64	RUB	-1,59%	13,50%
Химического производства	MICEXCHM	9732.27	RUB	0,27%	25,65%
Транспорт	MICEXTRN	663.82	RUB	7,45%	3,64%
Тематические индексы					
Индекс ММВБ 10	MICEX10INDEX	3739.12	RUB	-2,25%	23%
Индекс ММВБ-инновации	MICEXINNOV	277.46	RUB	-4,32%	43,51%
Региональный Индекс ММВБ Сибирь	RTSSIB	538.87	RUB	-3,46%	17,22%

Основными индексами являются Индекс ММВБ и Индекс РТС, при этом рассчитывается ряд отраслевых индексов, отражающих состояние отдельных сегментов рынка.

Отраслевые индексы показывают отношение инвесторов к различным секторам экономики, и более точно характеризуют ценовую картину отдельных категорий акций, общие же индексы дают общее представление о движении цен

на рынке и зачастую возможна ситуация разнонаправленного движения индексов.

Однако информация об отраслевых индексах не так распространена среди инвесторов, большой популярностью пользуются общие индексы рынка, анализ и динамику которых можно найти практически в любом аналитическом обзоре, посвященному рынку ценных бумаг. В этой категории есть два индекса – индекс ММВБ, рассчитываемый изначально Московской межбанковской валютной биржей и индекс РТС, рассчитываемый Российскими торговыми системами. В результате объединения двух торговых площадок в Московскую биржу эти индексы продолжают рассчитываться и публиковаться в открытых источниках.

Индекс ММВБ – показатель изменения стоимости набора акций взвешенный на их капитализацию и рассчитываемый в рублях, индекс РТС – имеющий аналогичную технологию расчёта, но пересчитываемый в доллары США.

Если инвесторам обращать внимание на индекс ММВБ, то наш фондовый рынок выглядит, хоть и не очень доходным с точки зрения роста курсовой стоимости акций, то, по крайней мере, стабильным (рис.1).

Рис. 1 Относительное изменение индексов ММВБ и РТС начиная с января 2010 года.[1,2]

Обратив внимание на индекс РТС, создается впечатление полного краха рынка, что не внушает доверия к нему со стороны граждан, не участвующих в биржевой торговле, а высокие ставки по депозитам, не склоняют к изменению стратегии сбережений. И такое противоречие, в том числе транслируемое посредством средств массовой информации, оповещающих население о ситуации на фондовых рынках страны, еще больше вносят смуту в сознание граждан, даже тех, кто хоть как-то подумывает об инвестировании в ценные бумаги. Для людей, впервые столкнувшихся с фондовым рынком посредством открытия индивидуального инвестиционного счета, различная информация о двух ключевых индикаторах рынка может стать сдерживающим фактором в принятии решения об инвестировании.

Срез изменения стоимости биржевых активов и пересчет этого показателя в доллары считаем неактуальным. Возникшая потребность в подобном расчете

в период практически полной несостоятельности нашего государства в настоящий момент является атавизмом, вносящим путаницу в оценку стоимости, активов, особенно в условиях курса страны на становление независимого финансового центра.

Список использованной литературы

1. Данные компании Financial One www.fomag.ru
2. Данные Финам, www.finam.ru, собственные расчеты
3. Данные Московской биржи www.moex.ru, собственные расчеты
4. По итогам международной конференции "Тенденции развития финансового сектора", 08 декабря 2014
5. Рынок ценных бумаг. 2012. №9. С. 6–40 (цикл интервью, посвященных подведению итогов двадцатилетнего развития российского рынка и двадцатилетию выхода журнала).

**Сариева Ж.А.,
Сейсенбаева Ж.М.**

*Магистры, старшие преподаватели кафедры «Финансы» ЮКГУ
им. М. Ауезова,
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова
г. Шымкент Казахстан*

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Государственное регулирование экономики осуществляется через налоговую систему посредством конкретных инструментов. На современном этапе одним из инструментов налогового регулирования предпринимательства в Республике Казахстан являются специальные налоговые режимы. Согласно Налоговому кодексу специальный налоговый режим устанавливает для субъектов малого бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального налога, корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты. Исчисление, уплата и представление налоговой отчетности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, не указанным в настоящей статье, производятся в общеустановленном порядке.

Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один порядок исчисления и уплаты налогов:

- общеустановленный порядок,
- специальный налоговый режим на основе патента,
- специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

Существует ряд ограничений на лица, не имеющих право применять этот режим (юридические, имеющие филиалы, филиалы, дочерние организации), и на виды деятельности, на которые не распространяется данный вид режима (консультационные, финансовые, бухгалтерские, производство подакцизной продукции, лицензируемые виды деятельности и т.д.).

Доходом за налоговый период является: доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе роялти, доход от сдачи в аренду имущества, доход от списания обязательств, доход от уступки права требования, доход от осуществления совместной деятельности, присужденные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций (кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты в период, когда налогоплательщик осуществлял расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке), суммы, полученные из средств государственного бюджета на покрытие затрат и т.д. [1].

Для субъектов малого бизнеса, применяющих специальный налоговый режим и являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, в доход за налоговый период сумма налога на добавленную стоимость не включается.

В случае осуществления нескольких видов предпринимательской деятельности доход определяется суммарно от осуществления всех видов деятельности. Юридические лица по другим доходам, осуществляют исчисление и уплату корпоративного подоходного налога и представление налоговой отчетности по нему в общеустановленном порядке в соответствии с разделами 4 и 5 Налогового Кодекса РК.

Когда можно изменить режим налогообложения? При переходе на общеустановленный порядок последующий переход на специальный налоговый режим возможен не ранее чем через один календарный год применения общеустановленного порядка

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, исчисляют земельный и имущественный налоги по объектам, используемым в своей деятельности и представляют в налоговые органы по месту нахождения объектов налогообложения декларацию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. При этом земельный и имущественный налоги подлежат уплате не позднее десяти календарных дней после наступления срока представления декларации за налоговый период.

Одним из основных видов режима налогообложения является режим на основе патента. Патент - электронный документ, подтверждающий факт уплаты индивидуального подоходного налога (за исключением индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты), социального налога, обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений

Применяют индивидуальные предприниматели: не использующие труд наемных работников, осуществляющие деятельность в форме личного предпринимательства, предельный доход которых за налоговый период (календарный год) не превышает 300-кратного минимального размера заработной платы (в 2014 году $300 \cdot 19\,966$ тенге = 5 989 800 тенге). Налоговый период – календарный год [2].

Рисунок 1. Налогообложение физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на основе патента

Для применения специального налогового режима на основе патента в налоговый орган по месту нахождения представляется расчет стоимости патента на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе посредством веб-портала «Электронное правительство», индивидуальными предпринимателями:

- вновь образованными, - одновременно с налоговым заявлением о регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя;
- осуществляющими переход с общеустановленного порядка или иного специального налогового режима, - до 1 числа месяца применения специального налогового режима на основе патента;
- применяющими специальный налоговый режим на основе патента для получения очередного патента, - до истечения срока действия предыдущего патента или срока приостановления представления налоговой отчетности.

Датой начала применения специального налогового режима на основе патента для вновь образованных индивидуальных предпринимателей является дата государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Исчисление стоимости патента производится индивидуальным предпринимателем путем применения ставки в размере 2-х % к заявленному доходу. Стоимость патента подлежит уплате в бюджет в виде: индивидуального подоходного налога - $\frac{1}{2}$ стоимости патента и социального налога - $\frac{1}{2}$ стоимости

патента, уменьшенного на сумму социальных отчислений в размере 5 %. При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога равна нулю.

В случае, если фактический доход превышает доход, заявленный при получении патента, налогоплательщик в течение 5-ти рабочих дней заявляет сумму превышения и производит уплату налогов с этой суммы. По заявлению налогоплательщика взамен ранее выданного патента ему выдается новый патент с указанием фактического дохода. В случае, если фактический доход ниже дохода, заявленного при получении патента, возврат излишне уплаченной стоимости патента производится по заявлению налогоплательщика после хронометражного обследования, проведенного налоговым органом. При прекращении предпринимательской деятельности до истечения срока действия патента внесенная сумма налогов возврату и перерасчету не подлежит, за исключением случая признания индивидуального предпринимателя недееспособным. В случаях возникновения условий, не позволяющих применять специальный налоговый режим на основе патента, налогоплательщик на основании заявления переходит на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации либо на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налогов, которое подается в момент возникновения условий, не позволяющих применять специальный налоговый режим на основе патента. Патент выдается индивидуальному предпринимателю на срок не менее одного месяца в пределах одного календарного года.

При прекращении предпринимательской деятельности до истечения срока действия патента внесенная сумма налогов возврату и перерасчету не подлежит, за исключением случая признания индивидуального предпринимателя недееспособным. Такая форма расчета с бюджетом удобна для начинающих предпринимателей, имеющих небольшие обороты [3].

Литература:

1. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.04. 2015 г.).
2. Интернет – источник: www.karazhat.kz
3. Интернет – источник: www.salyk.kz

МЕНЕДЖМЕНТ

Комлев М.Х.

*аспирант кафедры Экономики и Управления Качеством
Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета
г. Санкт-Петербург, РФ*

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕПЦИИ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (BALANCED SCORECARD).

В последнее время, наблюдается увеличение интереса к системам и способам измерения производительности (эффективности) и контролем за бизнес-процессами (операциями) организации. От части, это продиктовано необходимостью снижения затрат (расходов) при неизменном (либо повышенном) уровне качества производимой продукции/услуги, а также обеспечению конкурентоспособности организации в условиях кризиса мировой экономики.

Основы концепции Всеобщего управления качеством (далее – TQM) появились в 60-х годах в Японии и продвигали философию персональной мотивации сотрудников по предоставления потребителю продукции/услуги более качественно и рентабельно. Наиболее известным ученым, посветившем вопросам TQM множество статей и книг был Деминг.

В 1992 г. Нортон и Каплан представили Сбалансированную систему показателей (далее – BSC). Целью создания BSC была оценка деятельности организации по четырем различным критериям (областям). Этот метод принято относить к инструментам стратегического менеджмента по оценке деятельности организации и последующему принятию управленческих решений. Необходимость создания такого инструмента заключалась в недостаточности типичных финансовых показателей, а именно их однополярном отражении. BSC включала в себя не только финансовые, но еще и не финансовые показатели, отражающие другие, не менее важные области, от которых также зависит успех организации. Принято определять четыре области BSC: «обучение и рост», «внутренние бизнес-процессы», «потребитель», «финансы», показатели каждой из которых призваны оценить положение организации в соответствующей области.

Концепции TQM и BSC являются частью современного менеджмента, имеют схожие элементы. Так, например, TQM принято считать набором инструментов, работающих в конечном итоге на удовлетворение потребностей потребителя и по сути влияет на область BSC - «внутренние бизнес-процессы». Следует отметить, что TQM явно не влияет на области «финансы», а также «обучение и рост». С этой точки зрения, BSC имеет более широкие рамки, чем TQM. При это не явное влияние TQM на определенные области BSC все-таки имеется. Например, снижение расходов (затрат) в следствии определения персональной ответственности за качество производимой работы.

В концепции BSC наиболее важной областью (проекцией) является финансовая, тогда как в концепции TQM акцент сделан именно на удовлетворенность потребителей. BSC – инструмент оценки деятельности организации, а TQM – философия действий организации (набор инструментов, направленных на достижение миссии организации). Концепция BSC основана на причинно-следственных связях, так, например, при увеличении удовлетворенности потребителя, организации сможет сгенерировать больше доходов, а соответственно и улучшить свои финансовые показатели. BSC опирается на связь между ключевыми факторами успеха организации и её финансовым положением. В не всяких сомнениях, обе концепции нацелены на улучшение производительности (эффективности) организации, однако имеют фундаментальное различие: TQM предлагает организации системы с широким набором инструментов, применяя которые возможно достичь большей удовлетворенности потребителей и производительности организации в целом, BSC позволяет определить организации ключевые факторы успеха (ключевые показатели эффективности) и на их основе принимать управленческие решения. При этом применение концепция BSC требует большего понимания бизнес-процессов организации, она не даёт готовых (шаблонных решений) для управления организацией, т.к. более динамично по своей природе, в отличие от концепции TQM. Концепция TQM нуждается в понимании и необходимости её применения всеми сотрудниками на разных уровнях организации для того, чтобы оценить всю важность принципа «ориентация на потребителя» и действовать исходя из его реализации. Концепция BSC не подразумевает такого понимания в целом, а основывается на причинно-следственных связях и своей задачей ставит определение влияния того или иного фактора на результаты деятельности организации. Таким образом, можно сказать, что концепция BSC это больше стратегический инструмент менеджмента, а не общей направленности действий сотрудников.

Рассмотрев взаимосвязь между концепциями TQM и BSC, следует отметить, что первая является сравнительной философией организации, включающей различные инструменты, тогда как, вторая - инструмент для оценки деятельности организации. В концепции TQM имеются похожие на BSC инструменты, традиционно в неё входящие. В свою очередь, основной целью BSC является улучшение финансового положения организации (долгосрочное), где TQM может выступать, как инструмент достижения поставленной цели, особенно в областях «потребитель» и «внутренние бизнес-процессы».

Рассмотренные концепции нацелены на ориентацию на потребителя, удовлетворение работников и акционеров (руководителей), при этом концепции могут дополнять друг друга, что будет иметь положительный эффект, поскольку сконцентрированы на различных аспектах деятельности организации и различных подходах к оценке её деятельности.

Итог, который можно сделать после изучения взаимосвязи TQM и BSC, это то, что TQM является набором инструментов, нацеленных на достижения требуемого уровня качества, тогда как BSC является инструментом для стратегического планирования и принятия управленческих решений, с

отражением причинно-следственной связи на всех уровнях организации. Возможно применение этих концепций параллельно, для достижения наилучшего эффекта, поскольку они будут дополнять друг друга и позволят организации достигнуть заданных целей, улучшить качество предоставляемой продукции/услуг, а также обеспечивать её конкурентоспособность.

Литература:

1. Deming, W.E. (1982) "Out of the Crisis – Quality, Productivity and Competitive Position". Cambridge University Press. 507 p.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Егоров Ю.О.

*аспирант кафедры Национальной и региональной экономики
ГОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
г. Москва, РФ*

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МИНИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

В настоящее время все большее значение в деятельности любого хозяйствующего субъекта стала приобретать инвестиционная составляющая. Инвестиционная деятельность важна на всех уровнях экономики, начиная от деятельности фирмы и заканчивая государственной политикой в данной сфере. На государственном уровне продуманная инвестиционная политика обеспечивает рост национального производства и благосостояния, стабильность и устойчивость развития экономики и регионов. На микроуровне от инвестиций зависит эффективность деятельности компаний и фирм в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышение конкурентоспособности. Однако, развитие инвестиционной сферы в нашей стране невозможно без реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата и снижению рисков для инвестора при реализации инвестиционных проектов.

Стратегия минимизации уровня инвестиционных рисков в региональной экономике представляет собой систему долгосрочных, наиболее приоритетных направлений воздействия на параметры инвестиционного рынка в регионе, экономическое поведение участников инвестиционного процесса, операционные и трансакционные издержки, непосредственно сопряженные с формированием и реализацией региональных инвестиционных проектов [1, стр. 664].

Необходимо отметить, что в настоящее время целостная стратегия минимизации инвестиционных рисков отсутствует как на федеральном, так и на региональном уровнях. Вместе с тем, подобная стратегия позволит как наиболее рационально использовать ограниченные бюджетные ресурсы, которые могут быть направлены на цели снижения уровня регионального инвестиционного риска, так и обеспечить согласованность действий различных групп участников регионального инвестиционного процесса с целью комплексного воздействия на снижение инвестиционного риска и, соответственно, повышение эффективности инвестирования в региональной экономике в целом.

Создание и формирование стратегии минимизации инвестиционных рисков в экономике региона не должно противоречить ряду принципов – некоторых устойчивых требований, которым должно соответствовать стратегическое управление инвестиционными рисками в регионе:

1. Принцип объективности. Данный принцип заключается в том, что направления формирования и реализации стратегии минимизации инвестиционных рисков в региональной экономике должны быть определены на основании комплексного финансово-экономического анализа, в соответствии с научно-обоснованными методиками, а не субъективно, на основании личных предпочтений отдельных должностных лиц, так или иначе задействованных в процессе управления инвестиционными рисками в регионе.

2. Принцип конкурентности предполагает наличие транспарентного, равного доступа различных групп реальных и потенциальных региональных инвесторов к системе предпочтений, которые предоставляются региональной стратегией минимизации инвестиционного риска. Недопустимыми, соответственно, являются любые формы ограничения действия конкурентного механизма в данной области.

3. Принцип индивидуального подхода означает предоставление возможности различных форм и способов инвестирования в экономику региона и одновременно инструментария страхования рисков для различных групп инвесторов. Данный принцип предполагает, что должны быть сформированы дифференцированные механизмы привлечения инвестиций и страхования инвестиционного риска как для юридических лиц – инициаторов региональных инвестиционных проектов, так и для коммерческих банков, задействованных в процессе инвестиционного проектного кредитования, а также для тех групп населения, которые хотели бы использовать часть собственных временно свободных денежных средств на цели финансирования региональных инвестиционных проектов.

Принцип индивидуального подхода формирования и реализации стратегии минимизации инвестиционных рисков в экономике региона означает и наличие возможности инвестирования в проекты, и программы регионального развития для различных групп инвесторов, дифференцированных в зависимости от сочетания предпочтения доходности и риска инвестирования, в частности для агрессивных и консервативных инвесторов.

4. Принцип синергизма предполагает наличие дополнительного положительного экономического эффекта в результате взаимодействия нескольких направлений реализации стратегии минимизации инвестиционных рисков в региональной экономике. Например, положительный синергетический эффект может быть получен в том случае, если деятельность инициатора инвестиционного проекта в региональной экономике получает поддержку и от региональных властей, и от коммерческих банков посредством предоставления долгосрочного инвестиционного кредита по приемлемой процентной ставке, и в результате возможности страхования инвестиционного риска в страховых организациях.

5. Принцип вовлечения в процесс минимизации рисков широкого круга субъектов региональной экономики. Данный принцип тесным образом корреспондирует с принципом синергизма формирования и реализации стратегии минимизации инвестиционных рисков в региональной экономике. В соответствии с данным принципом изначально недостаточно эффективной

признается стратегия минимизации региональных инвестиционных рисков, единственным субъектом реализации которой выступает государство. Такого рода стратегия будет требовать существенных финансовых ресурсов бюджета региона, которые в настоящее время в подавляющем большинстве региональных экономических систем Российской Федерации крайне ограничены.

Кроме того, если государство будет являться единственным субъектом реализации стратегии минимизации инвестиционных рисков, то ввиду отсутствия взаимного контроля различных субъектов, увеличиваются риски ошибок или заведомых злоупотреблений (например, посредством предоставления преференций аффилированным с отдельными должностными лицами частным компаниям-инвесторам) в процессе организации и осуществления финансирования мероприятий по уменьшению уровня инвестиционного риска.

В соответствии с данным принципом власти региона должны создать условия для активизации участия в региональном инвестиционном процессе для различных групп экономических субъектов, в частности для коммерческих банков, домохозяйств региона, юридических лиц, имеющих временно свободные финансовые ресурсы и т.п.

6. Принцип минимизации транзакционных издержек означает, что в процессе реализации стратегии минимизации инвестиционных рисков в экономике региона, в идеале, должны устойчиво уменьшаться все виды транзакционных издержек, связанных с организацией и осуществлением инвестиционного процесса и, соответственно, провоцирующие увеличение общего уровня регионального инвестиционного риска (издержки на поиск и обработку информации об инвестиционном процессе, возможных его участниках и рисках; издержки ведения переговоров с различными участниками инвестиционного процесса; издержки заключения и исполнения инвестиционных контрактов; издержки обеспечения безопасности объектов инвестиционной деятельности).

На основе указанных выше принципов, в качестве одного из направлений стратегии минимизации уровня регионального инвестиционного риска, предлагается создание регионального мультикластерного технопарка [2, стр.53].

Промышленный кластер представляет собой одну из наиболее эффективных форм организации инвестиционно-производственной деятельности современного промышленного производства. Одно из классических определений кластера предложил, в частности, М. Портер: «Кластер представляет собой систему долгосрочных устойчивых кооперационных и интеграционных связей предприятий смежных отраслей экономики, сопряженных технологическими процессами» [3, стр.39]. В состав промышленного кластера традиционно входят территориально близко расположенные предприятия региона.

В целом, создание мультикластерного технопарка позволит снизить уровень инвестиционного риска для высокотехнологичных фирм – резидентов

технопарка – за счет возможности льготного или безвозмездного пользования его производственными площадями, оборудованием и информационно-коммуникационными ресурсами [4, стр.24].

Кроме того, в рамках стратегии минимизации региональных инвестиционных рисков будет формироваться единая информационно-коммуникационная система управления инвестиционными проектами в экономике региона, что позволит более оперативно обмениваться информацией между участниками инвестиционной среды и создавать синергетический эффект для участников данного проекта.

Литература:

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – М.: Омега-Л, 2015 год;
2. Николова Л.В. Методология оценки влияния на экономику региона факторов риска инвестиционного комплекса: Дис.д.э.н. – Спб., 2008 год.
3. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альбина Паблишер, 2015 год.
4. Тарасенко В. Территориальные кластеры. – М.: Альбина Паблишер, 2015 год.

Грибов А.Ф.

*к.т.н., доцент кафедры математических методов в экономике
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва, РФ*

ТРЕХСЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

В настоящее время обосновано целесообразность деления производственной подсистемы экономики на три сектора: *материальный* (нулевой) сектор производит предметы труда (топливо, электроэнергию, сырье и другие материалы), *фондосоздающий* (первый) сектор — средства труда (машины, оборудование, производственные здания, сооружения и т. п.), и *потребительский* (второй) сектор — предметы потребления.

Приведем предварительный укрупненный перечень отраслей, входящих в каждый из секторов.

Материальный сектор: добывающая промышленность, электроэнергетика, металлургия, металлообработка, промышленная химия и нефтехимия, производство сельхозпродукции и морепродуктов, лесозаготовки, промышленность стройматериалов, стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность для производственных целей, грузовой транспорт, служебная связь, оптовая торговля средствами производства.

Фондосоздающий сектор: производственное машиностроение, производственное строительство.

Потребительский сектор: потребительское машиностроение, гражданское строительство, производство вооружения, переработка сельхозпродукции и морепродуктов (легкая и пищевая промышленность), деревообработка, бытовая химия, стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность для бытовых

целей, пассажирский транспорт, гражданская связь, торговля предметами потребления.

Предполагается, что за каждым сектором закреплены основные производственные фонды (ОПФ), в то время как труд и инвестиции могут свободно перемещаться между секторами.

Кроме того, примем предположения, аналогичные сделанным в односекторной модели Солоу, которая выполняет роль базовой.

1. Технологический уклад считается постоянным и задается с помощью линейно-однородных неоклассических производственных функций

$$X_i = F_i(K_i, L_i), i = 0, 1, 2,$$

где X_i, K_i, L_i — выпуск, ОПФ и число занятых в i -м секторе.

2. Общее число занятых L (в производственной сфере) изменяется с постоянным темпом прироста v .

3. Лаг капиталовложений отсутствует.

4. Коэффициенты износа ОПФ μ , и прямых материальных затрат секторов постоянны.

5. Экономика замкнутая, т. е. внешняя торговля напрямую не рассматривается.

6. Время t изменяется непрерывно.

Предположение (2) в дискретном времени имеет вид (1 — номер года):

$$\frac{L(t+1) - L(t)}{L(t)} = v,$$

при переходе к непрерывному времени принимает форму дифференциального уравнения

$$\frac{dL}{dt} = vL, L(0) = L^0,$$

которое имеет следующее решение:

$$L = L^0 e^{vt}. \quad (1)$$

Из предположений (3, 4) вытекает, что изменение за год ОПФ i -го сектора состоит из двух частей: износа ($-\mu_1 K_i$) и прироста за счет валовых капиталовложений ($+I_i$), т. е.

$$K_i(t+1) - K_i(t) = -\mu_1 K_i + I_i(t), i = 0, 1, 2,$$

или в непрерывном времени

$$K_i(t + \Delta t) - K_i(t) = -[\mu_1 K_i + I_i(t)] \Delta t$$

при $\Delta t \rightarrow 0$ получаем дифференциальные уравнения для ОПФ секторов

$$\frac{dK_i}{dt} = -\mu_1 K_i + I_i, K_i(0) = K_i^0, i = 0, 1, 2. \quad (2)$$

Далее значок времени t везде опущен, но предполагается по I умолчанию. ОПФ и число занятых в секторах (K_i, L_i) являются мгновенными показателями, иными словами, их значения можно определить (измерить) в любой момент времени t . Выпуск секторов, инвестиции (X_i, I_i) являются показателями типа *потока*, т. е. их значения накапливаются за год, начинающийся в момент t .

Таким образом, при сделанных предположениях трехсекторная модель экономики в абсолютных показателях примет вид (на рис. 1 дана графическая форма модели):

$$L = L^0 e^{vt} \text{ — число занятых;}$$

$$L_0 + L_1 + L_2 = L \text{ — распределение занятых по секторам;}$$

$$\frac{dK_i}{dt} = -\mu_i K_i + I_i, K_i(0) = K_i^0, i = 0,1,2 \text{ — динамика фондов по секторам;}$$

$$X_i = F_i(K_i, L_i), i = 0,1,2, \text{ — выпуск продукции по секторам;}$$

$$X_1 = I_0 + I_1 + I_2 \text{ — распределение продукции фондосоздающего сектора;}$$

$$X_0 = a_0 X_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 \text{ — распределение продукции материального сектора.}$$

Как видно из рис. 1, в состав модели входят следующие десять элементов:

- 1) четыре линейных динамических элемента первого порядка:

$$\frac{dK_i}{dt} = -\mu_i K_i + I_i, K_i(0) = K_i^0, i = 0,1,2,$$

$$\frac{dL}{dt} = vL;$$

- 2) три линейных статических распределительных элемента:

$$L_0 + L_1 + L_2 = L,$$

$$X_1 = I_0 + I_1 + I_2,$$

$$(1 - a_0)X_0 = a_1 X_1 + a_2 X_2$$

- 3) три нелинейных статических элемента

$$X_i = F_i(K_i, L_i), i = 0,1,2.$$

Рис. 1. Структурная схема трехсекторной экономики

Как видим, трехсекторная модель является динамической, поскольку имеет в своем составе четыре линейных динамических элемента. Она нелинейна,

поскольку выпуски секторов заданы нелинейными производственными функциями. Кроме того, она многосвязна, поскольку ее состояние представлено тремя (не одной!) фазовыми (выходными) переменными K_0, K_1, K_2 , взаимосвязанными с помощью балансов.

В этих балансах проявляется эмерджентность экономической системы, т. е. наличие у нее таких общих свойств, которое не при помощи составляющим ее отдельным элементам. Эти общие свойства как раз и проявляются во взаимосвязанном (взаимообусловленном) отношении фазовых переменных: каждый сектор производит не любой объем продукции, но столько, сколько нужно другим секторам потребителям и столько, на сколько хватит ресурсов.

Эндогенными (т. е. определяемыми с помощью модели) переменными являются ОПФ и выпуски секторов (K_i, X_i).

Экзогенными (т. е. заданными извне модели) переменными (параметрами) служат: темп прироста числа занятых v , коэффициенты износа ОПФ секторов μ_i ; коэффициенты прямых материальных затрат секторов a_i ; начальное значение числа занятых \square^0 , их начальное распределение \square_{\square}^0 , $i = 0, 1, 2$; начальные значения ОПФ векторов \square_{\square}^0 , а также параметры производственных функций \square_{\square} , $\square_{\square} i = 0, 1, 2$.

Управление осуществляется путем распределения трудовых ($\square_0 + \square_1 + \square_2 = \square$) и инвестиционных ресурсов ($\square_1 = \square_0 + \square_1 + \square_2$). В случае централизованной экономики это распределение реализуется директивным образом, а в случае децентрализованной — косвенно с помощью цен, тарифов, налогов и других экономических инструментов.

Для анализа финансовых потоков к модели в натуральной форме (3) надо добавить балансы доходов и расходов секторов ($\square_{\square}, \square_{\square}, \square_{\square}$ — цены, ставки налогов и годовые ставки заработной платы в секторах).

Баланс доходов и расходов материального сектора:

$$\square_0(1 - \square_0)\square_0 = \square_1\square_0 + \square_0\square_0 + \square_0\square_0.$$

Баланс доходов и расходов фондосоздающего сектора:

$$\square_1\square_1 = \square_0\square_1\square_1 + \square_1\square_1 + \square_1\square_1.$$

Баланс доходов и расходов потребительского сектора:

$$\square_2\square_2 = \square_0\square_2\square_2 + \square_1\square_1 + \square_2\square_2 + \square_2\square_2.$$

Сложив эти три уравнения, получим баланс предложения предметов потребления и платежеспособного спроса (используем материальный баланс):

$$\square_2\square_2 = \sum_{\square=0}^2 \square_{\square}\square_{\square} + \sum_{\square=0}^2 \square_{\square}\square_{\square}.$$

В самом деле, слева в последнем уравнении — стоимость произведенных предметов потребления, а справа — суммарный доход работников производственной сферы ($\sum_{\square=0}^2 \square_{\square}\square_{\square}$) и суммарный доход работников непроизводственной сферы и пенсионеров ($\sum_{\square=0}^2 \square_{\square}\square_{\square}$).

Поскольку последнее уравнение является следствием первых трех, то независимых стоимостных балансов только три. Удобнее в качестве трех независимых балансов выбрать балансы доходов и расходов материального и

фондосоздающего секторов, а также баланс предложения предметов потребления и платежеспособного спроса. Таким образом, получаем следующие три независимых стоимостных баланса:

$$\begin{aligned} p_0(1 - p_0)p_0 &= p_1p_0 + p_0p_0 + p_0p_0, \\ p_1p_1 &= p_0p_1p_1 + p_1p_1 + p_1p_1, \\ p_2p_2 &= \sum_{p=0} p_p p_p + \sum_{p=0} p_p p_p. \end{aligned}$$

Если выпуски секторов определены по натуральным балансам (4), то девять стоимостных переменных (цены, ставки налогов и заработной платы) связаны тремя стоимостными балансами (4), так что в изменении стоимостных переменных имеются шесть степеней свободы. В частности, из (4) видно, что стоимостные балансы по-прежнему будут выполнены, если цены, ставки налогов и заработной платы вырастут в одинаковое число раз.

Производственные функции секторов экономики РФ

Для работы с трехсекторной моделью необходимо определить экзогенные параметры модели. Наибольшую трудность представляет установление параметров производственных функций (ПФ) секторов. Примем, что последние являются функциями Кобба—Дугласа:

$$p_p = p_p(p_p, p_p) = p_p p_p^{p_p} p_p^{1-p_p}, \quad p = 0, 1, 2, \quad (5)$$

где p_p — коэффициент нейтрального технического прогресса,

p_p — коэффициент эластичности по фондам.

Параметры p_p , p_p , удобнее определять для функций в относительных показателях (6)

$$p_p = p_p p_p^{p_p},$$

где $p_p = \frac{p_p}{p_p}$, $p_p = \frac{p_p}{p_p}$ — производительность труда⁶ и фондовооруженность одного занятого в i -м секторе.

Выводы:

Предложенная трехсекторная модель позволяет осуществлять прогноз основных макроэкономических параметров на длительную перспективу 5-10 лет, не прибегая к многомерным моделям. В определенном смысле модель можно рассматривать как альтернативу магистральной теории, которая, как известно, позволяет решать задачи большой размерности. При этом, предложенная модель создает возможность исследовать систему вне рамок решения какой-либо оптимизационной задачи, а рассматривая динамику процесса в более широком смысле.

Литература:

Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 592 с.

⁶ Здесь $x_i = \frac{x_i}{L_i}$ — отраслевая производительность, в последующих параграфах под $x_i = \frac{x_i}{L}$ понимается народнохозяйственная производительность.